

Universidad Nacional de Ingeniería

FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y ARTES

LA SATELIZACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE LIMA

“Neoliberalismo y cambios provocados en las estructuras urbanas de Lima. Período (1990-2005)”

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

JOE EDDIE MALPICA PIMENTEL

Director de Tesis:

Arq. Jose Luis Beingolea del Carpio

LIMA, PERÚ - 2012

*“en ciertos casos las áreas periféricas toman tal fuerza que **satelizan al propio centro histórico de la ciudad** y se desarrollan con total autonomía, como sucede en Lima”*

RAMÓN GUTIERREZ “Arquitectura y urbanismo en Iberoamérica”. (2002). Pg. 662.

Dedicado a mis padres y hermanos. Todo se lo debo a ellos.

SUMMARY

The city of Lima has had several urban plans, from the Plan Piloto de 1949 to Plan de Desarrollo Metropolitano Lima-Callao (1990-2010). However these approaches and directives were "overwhelmed" from the second half of last century by various social phenomena which in turn prompted a **urban transformation** in the city. This transformation involved changing urban structures, new nuclei appeared and the Historic Center was relegated to the roles they had been since its founding. This process is accelerated from the 90 and coinciding with the change of economic model (toward neoliberalism) and that currently is consolidating.

This study addresses the history of these processes, the most noteworthy elements, variables, features and phenomena associated with this approach since the social, economic, cultural and political.

Important also is the historical parallel between urban change and economic models, which have key role in this dynamic. They take two periods: (1940-1950) and (1990-2005) and the type of economic model: state interventionism (import substitution, state capitalism) and the Neoliberalism.

SUMARIO

La ciudad de Lima ha tenido diversos planes urbanos, desde el plan piloto de 1949 hasta el Plan de Desarrollo Metropolitano Lima-Callao (1990-2010). Sin embargo estos planteamientos y directivas fueron "desbordadas" a partir de la segunda mitad de siglo pasado por diversos fenómenos sociales que a su vez provocaron toda una **transformación urbana** en la ciudad. Esta transformación involucró el cambio de estructuras urbanas, nuevos núcleos aparecieron y el C.H. quedó relegado de las funciones que había tenido desde su fundación. Este proceso se acelera a partir de la década del 90 y en coincidencia con el cambio de modelo económico (hacia el neoliberalismo) y que en la actualidad se viene consolidando.

Este estudio **aborda la historia de estos procesos**, los elementos más destacables, variables, características y los fenómenos ligados a este desde los enfoques social, económico, cultural y político.

Importante también es el paralelismo histórico entre los cambios urbanos y los modelos económicos, que tendrán papel fundamental para esta dinámica. Se toman 2 períodos importantes: (1940-1950) y (1990-2005) y el tipo de modelo económico imperante: Intervencionismo Estatal (Sustitución de importaciones, Capitalismo de Estado) y Neoliberalismo.

INDICE

SUMMARY	4
SUMARIO	4
INDICE	5
ÍNDICE DE ILUSTRACIONES	8
ÍNDICE DE TABLAS	10
INTRODUCCIÓN	11
CAPÍTULO I	14
.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	14
.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.....	14
.3. DELIMITACIÓN DE OBJETIVOS	14
.3.1. <i>Objetivos Genéricos</i>	14
.1.1. <i>Objetivos Específicos</i>	15
.1. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO	16
.2. LIMITACIONES DEL ESTUDIO	16
.6. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL.....	16
.6.1. <i>Antecedentes del estudio</i>	16
.6.2. <i>Estado de la cuestión</i>	17
.6.1. <i>Bases teóricas científicas</i>	18
.6.2. <i>Glosario de palabras</i>	18
.6.1. <i>Hipótesis:</i>	19
.6.2. <i>Supuestos Básicos</i>	20
.6. DISEÑO DE LA METODOLOGÍA	20
.6.1. <i>Tipo de investigación</i>	20
.6.1. <i>Sistemas de variables e indicadores</i>	21
1.7.3. <i>Matrices Operacionales o cuadros algorítmicos</i>	23
1.7.4. <i>Universo y muestra de estudio</i>	23
1.7.5. <i>Técnicas y métodos de recolección de datos</i>	24
1.7.6. <i>Técnicas de procesamiento y desarrollo de la investigación.</i>	24
CAPÍTULO II	28
2. MARCO HISTÓRICO	28
2.1. LIMA.....	28
2.1.1. <i>Histórico</i>	28
2.1.2. <i>Geográfico</i>	30
CAPÍTULO III	35
3. BASE TEÓRICA URBANA	35
3.1. URBANISMO.....	35
3.1.1. <i>Breve reseña del Urbanismo en el Perú</i>	35
3.1.2. <i>Limitaciones en la Legislación Urbana</i>	36
3.2. PLANES URBANOS DE LIMA	37
3.2.1. <i>Proceso de la Planificación Metropolitana de Lima</i>	37

3.2.2.	<i>El Plan Piloto de Lima (1949)</i>	38
3.2.3.	<i>El Plan de desarrollo metropolitano: PLANDEMET (1967)</i>	44
3.2.4.	<i>Plan De Desarrollo Metropolitano: PLANMET (1988) y Plan de Desarrollo Metropolitano de Lima-Callao (1990-2010)</i>	48
3.2.5.	<i> conclusiones básicas de los Planes Urbanos concernientes a nuestro estudio</i>	53
3.3.	SATELIZACIÓN Y TEORÍAS DE DESCONCENTRACIÓN URBANA	54
3.3.1.	<i>Procesos basicos de EStructuración Urbana</i>	54
3.3.2.	<i>Extensión y desconcentración metropolitana y regional</i>	55
CAPÍTULO IV		59
4.	BASE TEÓRICA SOCIAL	59
4.1.	LA LLEGADA DE LA MODERNIDAD	59
4.1.1.	<i>El Movimiento Moderno</i>	59
4.1.2.	<i>Posmodernidad</i>	61
4.2.	SOCIEDAD PERUANA.....	62
4.2.1.	<i>Evolución del pensamiento hacia la Modernidad</i>	62
4.2.2.	<i>La agrupación "Espacio"</i>	64
4.3.	DINÁMICA URBANA	65
4.3.1.	<i>Inicios de la centralización</i>	65
4.3.2.	<i>Crisis del Estado</i>	66
4.3.3.	<i>Migraciones</i>	67
4.3.4.	<i>llegalidad</i>	68
4.3.5.	<i>Informalidad</i>	69
4.3.6.	<i>Abandono del Centro</i>	70
4.3.7.	<i>Descentralización</i>	71
4.4.	REALIDAD Y TENDENCIAS	72
4.4.1.	<i>¿Una Lima o varias Limas?</i>	72
4.4.2.	<i>Nueva organización territorial</i>	73
CAPÍTULO V		75
5.	BASES TEÓRICA ECONÓMICA	75
5.1.	ECONOMÍA URBANA	75
5.1.1.	<i>Principio de aglomeración (o de la sinergia)</i>	75
5.1.2.	<i>Principio de accesibilidad (o de la competencia espacial)</i>	76
5.1.3.	<i>Principio de interacción espacial (o de la demanda de movilidad y de contactos)</i>	77
5.1.4.	<i>Principio de Jerarquía (o del orden de las ciudades)</i>	77
5.1.5.	<i>Principio de competitividad (o de la base de la exportación)</i>	79
5.1.6.	<i>Nueva Geografía Económica</i>	80
5.2.	MODELOS ECONÓMICOS Y TIPOS DE GOBIERNO A PARTIR DE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX. 80	
5.2.1.	<i>Liberalismo</i>	81
5.2.2.	<i>Intervencionismo Estatal</i>	83
5.2.3.	<i>Sustitución de importaciones:</i>	83
5.2.4.	<i>Neoliberalismo</i>	86
CAPÍTULO VI		93
6.	LA SATELIZACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE LIMA	93
6.1.	PUNTO DE PARTIDA.....	93

6.1.1.	<i>1950 como hito para nuestra investigación</i>	93
6.2.	CENTRALISMO.....	95
6.3.	EVOLUCIÓN EN EL PLANTEAMIENTO URBANO LIMEÑO	96
6.3.1.	<i>Cambios sociales, económicos y nuevos planteamientos</i>	97
6.3.2.	<i>Planes urbanos - De las ciudad de los 40s a la Metrópoli de los 90s</i>	99
6.4.	NEOLIBERALISMO EN EL URBANISMO LIMEÑO.....	102
6.4.1.	<i>Intervencionismo Estatal vs Neoliberalismo</i>	102
6.4.2.	<i>Neoliberalismo como impulsor de la Policentralidad</i>	105
6.5.	CARACTERÍSTICAS NEOLIBERALES EN EL URBANISMO ACTUAL	105
6.5.1.	<i>Clústers</i>	106
6.5.2.	<i>Clusters Económicos en el Urbanismo limeño</i>	106
6.5.3.	<i>Requisitos indispensables para la conformación de clústers</i>	109
6.5.4.	<i>Primeros clusters económicos en Lima Metropolitana</i>	111
6.6.	NUEVAS ESTRUCTURAS URBANAS POST-90S.....	111
6.6.1.	<i>Estructuras urbanas en la Lima Neoliberal</i>	111
6.6.2.	<i>Elementos que conforman las estructuras de Lima neoliberal</i>	112
CAPÍTULO VII.....		116
7. ANÁLISIS.....		116
7.1.	CONCENTRACIÓN	116
7.2.	MORFOLOGÍA	116
7.3.	TENDENCIAS.....	117
7.4.	RED VIAL METROPOLITANA Y ESTRUCTURAS URBANAS.....	118
7.5.	CONCLUSIONES:.....	119
PRUEBA DE HIPÓTESIS		120
ANEXOS.....		122
ANEXO 1: SEDES CLUBS SOCIALES, DEPORTIVOS Y CULTURALES (1940-1950)		122
ANEXO 2: SEDES SOCIALES (2000-2005)		123
ANEXO 3: VARIABLE POLÍTICA (1940-1950).....		124
ANEXO 4: VARIABLE POLÍTICA (2000-2005).....		125
ANEXO 5: VARIABLE POLÍTICA (1940-1950)		126
ANEXO 6: VARIABLE POLÍTICA (2000-2005).....		127
ANEXO 7: VARIABLE ECONÓMICA		128
ANEXO 8: CENTROS COMERCIALES (2000-2005).....		128
ANEXO 9: BANCOS (1920-1950)		130
ANEXO 10: BANCOS (2000-2005)		130
ANEXO 11: VARIABLE CULTURAL		131
ANEXO 12: UNIVERSIDADES (2000-2005).....		132
ANEXO 13: TEATROS – CINES (1940-1950)		133
ANEXO 14: TEATROS – CINES (2000-2005)		136
ANEXO 15: MUSEOS, CENTROS CULTURALES (1940-1950)		139
ANEXO 16: MUSEOS, CENTROS CULTURALES (2000-2005)		141
ANEXO 17: ESTRUCTURA POLÍTICA SEGÚN LA CONSTITUCIÓN DE 1933.....		146
ANEXO 18: ESTRUCTURA POLÍTICA SEGÚN LA CONSTITUCIÓN DE 1993.....		147
BIBLIOGRAFÍA COMENTADA		149

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1: Algoritmo de la investigación	23
Ilustración 2: Ejemplo de lámina con ubicación gráfica de las variables del estudio.....	26
Ilustración 3: Evolución Urbana de Lima. (LUDEÑA URQUIZO. 2010)	29
Ilustración 4 Foto aérea de Lima a nos 150 km de altura. Imagen: Google Earth.....	31
Ilustración 5: Plano de Lima en 1908. Fuente: El Arquitecto Peruano. Agosto 1945.....	32
Ilustración 6: Reajuste Zonificación Lima Metropolitana. Fuente: IMP.	37
Ilustración 7: Sistema Arterial Plan 1949. (DÓRICH T. 1996).....	40
Ilustración 8: Maqueta del proyecto para el Centro Cívico de Lima. Fuente: El Arquitecto Peruano. Septiembre 1949.	41
Ilustración 9: Plan Regulador propuesto para Lima 1949, vista del centro cívico. (DÓRICH T. 1996)..	42
Ilustración 10: Dinamica existente y la propuesta por el plan de 1949. Fuente: (DÓRICH T. 1996)	43
Ilustración 11. Macro sistema Reginal de Lima y sus subcentros urbanos. PLANDEMET 1967.	45
Ilustración 12. Nuevos Asentamientos en Lima para 1980. PLANDEMET 1967.....	46
Ilustración 13. Zonificación propuesta para Lima. Morado: industrias, Rojo: comercios, Verde: recreativo y áreas verdes, Amarillo: viviendas. PLANDEMET 1967.....	46
Ilustración 14: Plan arterial completo de Lima propuesto para el PLANMET 1967.	47
Ilustración 15: Sistema Arterial Propuesto. Fuente: (DÓRICH T. 1996).....	48
Ilustración 16: Concepción y ubicación propuesta para los Centros de Servicios Metropolitanos (C.S.M.) y los Centros de Servicios Integrales (C.S.I.). PLANMET (1988).	51
Ilustración 17: Propuesta final de Ordenamiento Físico Espacial y ubicación de los núcleos desconcentrados de Lima. Plan de Desarrollo Metropolitano Lima-Callao (1990 – 2010)	51
Ilustración 18: Propuesta para corredores Viales para el año 1996 según el Plan de Desarrollo Metropolitano de Lima-callao 1990 – 2010.	52
Ilustración 19 Grafico. Elaboración: Diario La República.....	73
Ilustración 20: El lugar central que abastece a mayor número de población será el ideal para la localización empresarial.	78
Ilustración 21: Curva de demanda.	79
Ilustración 22: Modelo de rede de hexágonos.....	79
Ilustración 23: Línea del tiempo gobiernos y políticas económicas 1950-2010. Elaborado por el autor.	89

Ilustración 24: Línea del tiempo gobiernos y planes urbanos 1950-2010. Elaborado por el autor.	90
Ilustración 25: Propuesta para desconcentrar Lima en 1945 tomando en cuenta las unidades vecinales. Fuente: El Arquitecto Peruano. Septiembre 1945.....	99
Ilustración 26: Propuesta de desconcentración urbana propuesta por Proube. (ORTIZ DE ZEVALLOS 1992)	100
Ilustración 27: Crecimiento de Lima 1940-1980. (Fuente: ALTERNATIVA. Centro de Investigación Social y Educación Popular. 2009).....	103
Ilustración 28: Crecimiento de Lima 1990-2010. (Fuente: Fuente: ALTERNATIVA. Centro de Investigación Social y Educación Popular. 2009).....	104
Ilustración 29: Mercado de Puente Piedra. Inicio de formación de un clúster comercial.	107
Ilustración 30: C.C. CyberPlaza. Consolidación de un clúster informático.	108
Ilustración 31: Intercambio Izaguirre-Panam. Norte. Transformación urbana provocada por una gran aglomeración comercial.	108
Ilustración 32: Línea del tiempo formación de los clúster y fenómenos urbanos. Elaborado por el autor.....	110
Ilustración 33: Estructura política según la constitución de 1933.....	146
Ilustración 34: Estructura política según la Constitución de 1990	147

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Matriz de consistencia.....	15
Tabla 2: Identificación y relación entre variables e indicadores	21
Tabla 3. Razgos ideológicos modernidad-posmodernidad. Elaboración por el autor.....	62
Tabla 4: Cuadro resumen relaciones político-sociales y urbanismo. Elaboración por el autor.....	91
Tabla 5: Diferencias planteamientos urbanos 1950-60 y 2000-2010. Elaboración: el autor.	101
Tabla 6: Diferencias Economía de Intervención estatal - Neoliberalismo en el manejo del Urbanismo. Elaboración por el autor basado en el texto Urbanismo Neoliberal (THEODORE, PECK y BRENNER 2009).	105

INTRODUCCIÓN

El fenómeno urbano que empezará a hacerse evidente en Lima en las últimas tres décadas del siglo pasado y que tiene características muy particulares en cuanto al urbanismo; es que el centro de gravedad del poder económico e incluso político se desplazó desde el Centro Histórico de Lima hacia otros distritos, cambiando totalmente la configuración morfológica y estructural de la ciudad y generando nuevos hitos y ejes urbanos que aún se mantienen.

En la mayoría de las ciudades del mundo ocurre que el centro financiero llega a apoderarse del centro fundacional de la ciudad, se convierten en los terrenos más caros, exclusivos y con mayor dinámica, esto ocurre también a nivel latinoamericano. En el Perú a fines del siglo XX se dio un proceso muy particular que dejó el Centro Histórico durante muchos años relegado y con problemas que hoy en día aún se pueden palpar y requieren estudios apropiados para evitar el deterioro de esta parte importante de la ciudad.

La arquitectura y urbanismo en el Perú han estado ligados siempre a los designios y decisiones de los grupos de poder económico más que el político de turno.

En la década de los 90s empieza un notorio cambio de modelo económico hacia el neoliberalismo y es cuando se incrementa la llegada de capitales extranjeros; estos a su vez en base a sus necesidades y posicionamiento estratégico en la ciudad (independientemente de directivas políticas) empiezan a gestar cambios importantes en la morfología de la ciudad debido a la nueva infraestructura que le van imponiendo. Las fuerzas urbanas cambiaron, ya no son centrífugas desde el centro diluyéndose hacia los bordes de la ciudad impulsada por un gobierno centralista omnipresente en todo el sistema económico sino que con la llegada de las inversiones extranjeras se comienzan a formar fuerzas centrípetas, nuevos centros de gravedad en diversos sectores de la ciudad que en los últimos años han venido consolidándose.

Este trabajo intenta describir esos cambios que ocurrieron en la ciudad, mostrar a partir de 2 períodos de tiempo (1940-1950 y 1990-2005) la forma en que la ciudad y sus estructuras cambiaron.

En el primer capítulo se hace el planteamiento del problema y el marco teórico conceptual indicando las hipótesis y la metodología que guiarán el resto del trabajo.

En el segundo capítulo se tratará de abordar el marco histórico, la evolución de Lima desde su fundación hasta su conversión en metrópolis.

El tercer capítulo aborda el urbanismo y los planes urbanos a grandes rasgos que se idearon para nuestra ciudad.

En el cuarto capítulo se desarrolla la base teórica social que es importante analizarla debido a que pertenece al contexto, tan determinante para lo que vendría después.

En el quinto capítulo se muestran las tendencias políticas de la época, diferenciación de intervencionismo estatal - neoliberalismo y la manera de cómo estos influyeron en el urbanismo, además de las teorías urbanas relacionadas estos modelos.

El sexto capítulo se aboca a lo que son las variables e indicadores usados, así como de la explicación del desarrollo del urbanismo limeño de acuerdo a las teorías tratadas.

La prueba de las hipótesis y el aporte principal de nuestra investigación así como las conclusiones finales se desarrollan en la última parte.

Al final se incluyen anexos con una breve descripción de las sedes arquitectónica que se ha tomado en cuenta para el desarrollo de nuestro trabajo.

CAPÍTULO 1

CAPÍTULO I

.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Lima no es una ciudad que carezca de planes urbanos, desde el plan piloto de 1949 hasta el Plan de Desarrollo Metropolitano Lima-Callao (1990-2010) se ha escrito mucho. Y es precisamente a partir de la mitad del siglo pasado cuando la ciudad sufre su mayor transformación en toda su vida republicana trayendo como consecuencia un Centro Histórico con otra identidad, un C.H.¹ relegado por nuevos núcleos urbanos, con funciones trastocadas, sin poder ubicarse en las nuevas estructuras que se han formado y fortalecido en los últimos años.

Se podría decir que el C.H. atraviesa una crisis de identidad, crisis que no pudo ser prevista de manera óptima ni fue abordada satisfactoriamente debido a la complejidad y crisis económica y política en todo ese tiempo transcurrido.

.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

En los últimos años, Lima ha alcanzado un crecimiento desordenado, si bien existieron planes urbanos desde mediados del siglo pasado, estos generalmente se pasaron por alto debido a que fueron desbordados por diversos fenómenos sociales.

Actualmente la ciudad continúa en proceso de transformación, continuamente se forman nuevos centros funcionales por toda la ciudad y decaen otros como el C.H. que va perdiendo su antiguo rol como centro funcional y simbólico en la ciudad.

Este estudio pretende comprender el proceso de transformación de la ciudad, los factores que lo han provocado y el impacto que estos causan en su morfología.

PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN

- ¿Por qué se habla de un proceso de satelización del Centro de Lima?, ¿en qué dimensiones (político, urbano, económico, cultural) se dio?, ¿existe un nuevo o nuevos Centros de Lima?
- ¿Qué cambios morfológicos se han producido en el urbanismo limeño en el Período (1990-2005) como consecuencia de las políticas neoliberales?

.3. DELIMITACIÓN DE OBJETIVOS

.3.1. OBJETIVOS GENÉRICOS

¹ C.H.: Centro Histórico.

- Determinar que provocó la Satelización del Centro Histórico de Lima.
- Reconocer los cambios morfológicos derivados de dicho fenómeno urbano.

.1.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Determinar el impacto y la importancia de cada uno de los factores que determinó la satelización del Centro Histórico de Lima
- Identificar cuáles son y porque razones otros núcleos urbanos le han tomado la posta al Centro Histórico.
- Describir los principales cambios estructurales que se dieron en la ciudad en la última década y compararlos en el tiempo.

TITULO	PREGUNTAS	OBJETIVOS GENÉRICOS	HIPÓTESIS
LA SATELIZACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE LIMA. “Neoliberalismo y cambios morfológicos provocados en las estructuras urbanas de Lima. Período (1990-2005)”	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Por qué se habla de un proceso de satelización del Centro de Lima?, ¿en qué dimensiones (político, urbano, económico, cultural) se dio?, ¿existe un nuevo o nuevos Centros de Lima? • ¿Qué cambios morfológicos se han producido en el urbanismo limeño en el Período (1990-2005) como consecuencia de las políticas neoliberales? 	<ul style="list-style-type: none"> • Determinar que provocó la Satelización del Centro Histórico de Lima. • Reconocer los cambios morfológicos derivados de dicho fenómeno urbano en el Período (1990-2005). 	<ul style="list-style-type: none"> • El Centro Histórico de Lima ha dejado de ser el núcleo funcional de la ciudad y se ha convertido en satélite de otros núcleos que lo han relevado en funciones (políticas, económicas, sociales, culturales). • Las políticas neoliberales han sido las causantes de los cambios morfológicos en las estructuras urbanas de Lima en el Período (1990-2005).

Tabla 1: Matriz de consistencia.

.1. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO

Es notorio que hacia finales del siglo pasado Lima había sufrido cambios drásticos: la ciudad se volvió una gran metrópolis desbaratando planificaciones previas y haciendo que las estructuras urbanas colapsen, el Centro histórico llegó a un nivel de colapso tal que improvisadamente en otros puntos de la ciudad se fueron gestando nuevos núcleos urbanos que empezaron a relevarlo en funciones y características que esta había conservado desde su fundación.

Estas funciones (político-administrativas, económicas, culturales y sociales) vitales para el funcionamiento de una ciudad se han ido consolidando con el tiempo lejos del casco histórico y lejos de planificaciones previas. **La identificación y ubicación de estos núcleos funcionales** pueden aportar mucho para crear propuestas de solución a muchos de los problemas actuales que presenta la ciudad. El proceso urbano que se ha dado en Lima es importante debido a la singularidad que presenta a nivel Latinoamericano y por lo tanto todo estudio o solución que se logre será también un aporte.

.2. LIMITACIONES DEL ESTUDIO

El tema de la investigación ha sido estudiado con más detalle por otras ciencias (economía, sociología, etc.), los estudios arquitectónicos y urbanos de este fenómeno recién se vienen realizando desde fines de la década pasada, por lo cual la bibliografía no es muy numerosa. La ciudad se presenta como un sistema que se va transformando aceleradamente en los últimos años, por lo tanto hacer un inventario de edificios con las variables requeridas para este trabajo (político-administrativo, económico, social y cultural) se vuelve una tarea laboriosa.

.6. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL

.6.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO

- **ARROYO HURTADO, Roberto, y Antonio ROMERO REYES.** «Lima Metropolitana: del monocentrismo a la policentralidad.» *VII Seminario nacional de la red de centros académicos para el estudio de gobiernos locales.* Buenos Aires, Septiembre 2005.

El texto declara como necesario e inevitable el proceso de descentralización metropolitana y la ruta hacia la policentralidad como consecuencia de los cambios económicos hacia el liberalismo experimentado a partir de los años 90s y en línea con otras ciudades del mundo. Aún cuando el centralismo es evidente desde el punto de vista funcional, administrativo, etc., el dice que habría un triángulo de poder –élites económico financieras, grupos de poder y clase política tradicional- que actuarían como limitantes a la descentralización.

- **LUDEÑA URQUIZO, Wiley.** «Lima: poder, centro y centralidad: del centro nativo al centro neoliberal.» *Revista Eure* Vol. 28, nº 83 (mayo 2002).

Para el autor, toman gran relevancia los grupos oligárquicos que ostentan el poder económico y político en el país, estos hasta 1950 construyeron e idealizaron diversos "centros" de acuerdo a los tipos de gobierno, pasando del centro aristocrático, al liberal y al

populismo neoliberal. Al producirse las migraciones a la capital, la oligarquía se enfrenta a la inviabilidad de Lima como ciudad posible para todos y el inevitable recambio poblacional por lo que se termina decidiendo la mudanza de las zonas residenciales hacia el sur-oeste y el nuevo gran centro financiero-comercial símbolo del neoliberalismo hacia el eje Miraflores-San Isidro, además mudar las funciones institucionales hacia otras zonas de la ciudad.

- **ORTIZ DE ZEVALLOS, Augusto.** *Urbanismo para sobrevivir en Lima*. Lima: Editorial APOYO, 1992.

El autor expone en el capítulo VI de su libro, y basándose en el Plan Met (1989) la desconcentración funcional y arterial de Lima: una "ciudad policéntrica". Para ello plantea la creación del centro y subcentros metropolitanos de servicios en 4 polos de la ciudad: Norte, Sur, Este y el Callao, con la finalidad de conformar una estructura jerarquizada que establezca relaciones de integración e interdependencia entre las grandes áreas urbanas. Asimismo contribuirá a homogeneizar en la ciudad el acceso de la población a los servicios, comercio y empleo.

CONCLUSIONES:

Estos estudios están hechos en el fin del siglo pasado e inicio de siglo del presente y aún teniendo una diferencia de un poco más de una década entre los 3 se hace evidente la concordancia de los autores hacia la policentralidad como realidad o como proyecto.

Ortiz de Zevallos a fines de los 80s planteaba la posible ubicación de los nuevos núcleos urbanos para desconcentrar la ciudad, 13 años después y en medio de la onda neoliberal Ludeña y Arrollo-Romero estaban confirmando la conformación y hasta ubicación de estos, coincidiendo en muchos casos con el planteamiento de Ortiz de Zevallos. Es en este contexto entonces, que la tendencia está bien marcada.

.6.2. ESTADO DE LA CUESTIÓN²

- La frase *satelización del Centro Histórico de Lima* es mencionada por primera vez por Antonio Gutiérrez en "Urbanismo latinoamericano" (1983) como explicación al fenómeno que se iba dando en nuestra capital y agrega el autor "es un fenómeno sui generis" como calificativo a la evolución urbana de la ciudad donde otros núcleos funcionales van tomándole la posta al C.H.
- "Al Rescate de Lima" de Luis Dórich (1996) es un trabajo que se elaboró a inicios del neoliberalismo en el país y cuando el PlanMet (1988) se empezaba a implementar; si bien el boom inmobiliario y comercial no era tan espectacular como en años más recientes, sí era suficiente para que el autor use la variable económica (comercial) como indicador de la creación de nuevos centros en la ciudad -el los denomina *núcleos satélites de Lima*- que con el tiempo se van consolidando y aumentando su foco de atracción.
- Rolando Arellano en "Ciudad de los Reyes, de los Chávez, los Quispe..." (2008) intenta explicar la metamorfosis improvisada sufrida por Lima luego del cambio de matriz económica en el país (de intervencionismo estatal a neoliberalismo a partir de los 90s), teniendo como protagonistas principales a los migrantes y Pymes.

² (Nota del autor): El título, hipótesis y línea de investigación del presente trabajo de investigación se eligió a inicios del 2009.

- En "Lima, Reestructuración económica y transformaciones urbanas -período 1990-2005 de Wiley Ludeña (2010)", el autor constata la existencia de cambios urbanos en este período y lo atribuye a la *desregulación y reconversión populista neoliberal*, por encima del modelo habrían grupos elitistas u oligarquías que serían los que finalmente dirigen estos cambios según sus intereses.

.6.1. BASES TEÓRICAS CIENTÍFICAS

- **MORFOLOGÍA URBANA.** Es la forma o estructura que tienen las ciudades. La forma de una ciudad se puede clasificar de diversas maneras: dimensión o extensión física, los límites que constituye su perfil en planta y por su perfil vertical o skyline.
- **CONCENTRACIÓN/DENSIDAD URBANA.** La densidad Urbana se usa en planeamiento urbano como medida de referencia de número de personas sobre un área determinada (generalmente ciudades). Se convierte en un factor importante para entender cómo funcionan la ciudades.
- **MODELOS O SISTEMAS ECONÓMICOS EN EL PERÚ DEL SIGLO XX Y XXI.** En el Perú se han aplicado diversas políticas económicas: capitalismo, intervencionismo estatal, sustitución de importaciones, liberalismo, neoliberalismo, mercantilismo entre otros, cada una con diferentes impactos en nuestro urbanismo.
- **PLANIFICACIÓN URBANA EN LIMA.** Los primeros profesionales en realizar estudios urbanos en Lima se remontan a la década del 30, aportes importantes son Alberto Alexander, Emilio Harth-Terré entre otros. En 1944 se crea el Instituto de Urbanismo en Lima con la colaboración de Fernando Belaunde, Luis Ortiz de Zevallos, Luis Dórich y Carlos Morales Machiavello. Luego se formaría el importante Instituto de Planeamiento de Lima (1949). De ahí en adelante se elaborarían los siguientes planes urbanos, que también serán analizados para llevar a cabo este trabajo:
 - El Plan piloto de Lima (1949).
 - El Plan de desarrollo Metropolitano (1967).
 - El Proyecto de desarrollo urbano de Lima metropolitana (1981).
 - El Plan de estructuración urbana de Lima metropolitana (1986).
 - El Plan de Desarrollo metropolitano PLANMET (1988).

.6.2. GLOSARIO DE PALABRAS

- **Satelización.** Conversión de una cosa independiente en satélite de otra.
- **Satélite.** Persona o cosa que depende de otra y está sometida a su influencia.
- **Centro Histórico.** Es el núcleo urbano original de planeamiento y construcción de un área urbana. Se caracteriza por contener los bienes vinculados con la historia de una determinada

ciudad, a partir de la cultura que le dio origen, y de conformidad en los términos de la declaratoria respectiva o por determinación de la ley.

- **Centro de la ciudad.** Es el área de mayor atracción social, económica, política y cultural de una ciudad.
- **Neoliberalismo:** Neologismo que hace referencia a una política económica que pretende reducir al mínimo la intervención estatal en materia económica y social, defendiendo el libre mercado capitalista como mejor garante del equilibrio institucional y crecimiento económico de un país.
- **Estructura Urbana:** Desde el punto de vista espacial, económico y social, el término hace referencia a la organización que adoptan los elementos constitutivos de la ciudad en un momento determinado del tiempo. Constituyen **sistemas y subsistemas de relaciones** que determinan la organización y modos de crecimiento de la ciudad.

.6.1. HIPÓTESIS:

1. Hacia fines del siglo pasado e inicios del **presente el Centro Histórico de Lima pasó de Centro de la Ciudad a ser un satélite (centro urbano de importancia menor respecto a otros) dependiente de otros núcleos urbanos debido a la pérdida del poder político-económico-social-cultural**, proceso que se ha venido acentuando en las últimas décadas.

Esto se manifiesta y se mide en:

- Porcentaje reducido del PBI nacional que concentra el Centro Histórico con respecto a otras zonas de Lima en comparación a otras décadas.
 - En la práctica, algunas de las estructuras urbanas de la ciudad presentan menor jerarquía a nivel metropolitano para las que fueron diseñadas debido a la pérdida del valor económico y funcional del mismo espacio en el tiempo.
 - Estructuras urbanas deterioradas o colapsadas como consecuencia de la pérdida de importancia y el consecuente abandono.
 - Nuevos edificios y sedes arquitectónicas de los aparatos políticos, económicos, sociales y culturales en otros lugares de la ciudad con el consecuente abandono y falta de actividades de importancia en las anteriores sedes.
2. **En el sistema neoliberal actual que vive el país, el mercado es el gran configurador del urbanismo local.** En un primer momento (1940-1950) el impulso y las directivas eran dictadas por un gobierno central, en un segundo momento (1990-2005) la liberalización de la economía permitió que sean las inversiones privadas las que configuren y elijan los lugares más apropiados para sus intereses. Se ha pasado de un modelo centralista estatal con tendencia Centrífuga (un núcleo único consolidado y con elementos que se diluyen en los extremos) hacia otro liberal descentralizado y centrípeta (varios núcleos que han surgido en la ciudad y que son los nuevos atractores).

Se ha pasado de un modelo centralista estatal con tendencia Centrífuga (un núcleo único consolidado y con elementos que se diluyen en los extremos) hacia otro liberal

descentralizado y centrípeta (varios núcleos que han surgido en la ciudad y que son los nuevos atractores).

.6.2. SUPUESTOS BÁSICOS

- La estructura económica debe ser vista como el gran configurador del urbanismo de las ciudades, sobre aquellas que adoptan el modelo económico de libre mercado. Así, subiendo o bajando el precio del valor del suelo de acuerdo a sus intereses provoca el auge o deterioro de grandes zonas urbanas. En el caso del Centro Histórico, éste entró en una etapa de deterioro debido a la fuga de dichos núcleos económicos (bancos, grandes comercios, etc.) hacia otros sectores de la ciudad.
- Asumimos que una ciudad posee 4 grandes funciones (político-administrativo, económico, social y cultural), dependiendo de la estructura física y organizativa de estas es que la morfología de la ciudad también varía.
- Existen centros o polos económicos que ha ido creando el mercado (de manera improvisada) en Lima, estos se constituyen además como importantísimos centros de poder político-social-cultural que son decisivos para los cambios en las estructuras urbanas en sus propias áreas de influencia.
- El actual centro económico de Lima se encuentra en el centro financiero de San Isidro, es el lugar donde se toman decisiones mucho más trascendentales de las que podrían salir en un ministerio o incluso en la sede del poder ejecutivo.
- Los planteamientos urbanos creados para Lima deben ser singulares por ser Lima también un caso sui generis.

.6. DISEÑO DE LA METODOLOGÍA

.6.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN

- EXPLORATORIA: Si bien se conocen las teorías sobre descongestión de ciudades y satelización de nuevos núcleos urbanos dependientes de un centro; no se ha encontrado un ejemplo similar al de Lima que ha sufrido un proceso de "satelización inversa" (con el Centro Histórico pasando a ser una zona de menor importancia en la ciudad respecto a nuevos núcleos urbanos), por lo cual se procederá a iniciar una exploración en este campo.
- DESCRIPTIVA: Es necesario hacer una descripción detallada del proceso sui-generis que ha sufrido Lima, ya que debido a su singularidad resulta un tanto más difícil su explicación.
- ANALÍTICA: Un análisis por partes de un problema medianamente complejo.
- CUANTITATIVA: Se tomarán datos en base a mediciones numéricas a fin de probar la hipótesis.
- CUALITATIVA: Porque es subjetiva. Se interpreta a partir de variables deliberadamente propuestas para la investigación.

.6.1. SISTEMAS DE VARIABLES E INDICADORES

Para probar nuestra hipótesis, se graficarán en láminas los diversos sistemas estructurales (sociales, políticos, económicos y culturales) que actualmente presenta Lima, estas estructuras estarán conformadas y representadas físicamente por una lista de edificios representativos de cada variable.

VARIABLES		INDICADORES
INDEPENDIENTE	DEPENDIENTES	
Estructura Económica	Espacios Económicos	Centros Comerciales. Sedes Bancarias.
Estructura Política	Espacios Políticos	Gubernamentales. Espacios Políticos.
Estructura Social	Espacios Sociales	Sedes Sociales. Sedes deportivas, culturales.
Estructura Cultural	Espacios Culturales	Centros culturales. Universidades.

Tabla 2: Identificación y relación entre variables e indicadores

DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE VARIABLES

Urbanismo: Conjunto de conocimientos relativos a la planificación, desarrollo, reforma y ampliación de los edificios y espacios de las ciudades.

Estructuras urbanas: Son la relación urbanística (tanto desde el punto de vista espacial como económico y social) existente en el interior del espacio urbano entre las distintas partes que componen la ciudad.

Política: Es la actividad humana que tiende a gobernar o dirigir la acción del Estado en beneficio de la sociedad. Es el proceso orientado ideológicamente hacia la toma de decisiones para la consecución de los objetivos de un grupo.

Estructuras políticas: La estructura política está conformada por la relación entre sus órganos más representativos, en nuestro país se rige por la separación de los tres poderes del estado y sus respectivas dependencias.

Economía: Es la ciencia social que estudia las relaciones sociales que tienen que ver con los procesos de producción, intercambio, distribución y consumo de bienes y servicios, entendidos estos como medios de satisfacción.

Estructuras económicas: La estructura económica viene a ser la interrelación que existe entre los principales elementos o sedes de generación o intercambio de bienes o valores. En nuestro país los más representativos son los bancos y grandes centros comerciales.

Relaciones sociales: Es el concepto que describe la forma que adopta el sistema global de las relaciones entre individuos.

Estructuras sociales: Las sedes sociales tienden a congregarse a individuos con una misma afición o intereses comunes. En nuestro estudio se hará un inventario de las que han logrado mayor prestigio y/o mayor captación de público.

Cultura: La cultura es el conjunto de todas las formas, los modelos o los patrones, explícitos o implícitos, a través de los cuales una sociedad regula el comportamiento de las personas que la conforman. Como tal incluye costumbres, prácticas, códigos, normas y reglas de la manera de ser, vestimenta, religión, rituales, normas de comportamiento y sistemas de creencias.

Estructuras culturales: Las sedes culturales en nuestra ciudad son muy variadas, abarcan diversos aspectos de nuestra cultura. Lima cuenta con un gran número de estas sedes y en la actualidad se están creando o adecuando otras nuevas como son los museos, cines, teatros, universidades, etc.

DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES.

Estructuras urbanas: Las estructuras urbanas en este trabajo estarán conformadas por la síntesis de las demás variables (económicas, políticas, sociales, culturales).

Estructuras políticas: Estarán conformadas por las sedes de edificios gubernamentales (ministerios, poderes del estado, espacios políticos, etc.) y su relación entre estas.

Estructuras económicas: Estará conformada por las sedes de los más importantes edificios económicos como son las sedes financieras y comerciales y su relación entre estas.

Estructuras sociales: Estará conformada por las sedes de clubs o instituciones sociales existentes en la ciudad y su relación entre estas.

Estructuras culturales: Conformada por las sedes de museos, teatros, cines, entre otros y su relación entre estas.

DEFINIR INDICADORES DE LAS VARIABLES

Variable política: Ubicación y cantidad de **sedes gubernamentales, espacios políticos**.

Variable económica: Ubicación y cantidad de **centros comerciales, sedes bancarias**.

Variable social: Ubicación y cantidad de **sedes deportivas, sociales**.

Variable cultural: Ubicación y cantidad de **centros culturales, universidades, museos, teatros, cines**.

1.7.3. MATRICES OPERACIONALES O CUADROS ALGORÍTMICOS

Ilustración 1: Algoritmo de la investigación

1.7.4. UNIVERSO Y MUESTRA DE ESTUDIO

El universo que tomará en cuenta nuestro estudio son todas las sedes representativas de las distintas estructuras políticas, sociales, culturales y económicas que funcionaron en estos dos períodos de tiempo (1940-1950 y 2000-2005)³, debido a que no es una cifra muy elevada se ha tomado a todos ellos en el mapeo y según sus características son:

- Sedes sociales: 15
- Sedes políticas: 36
- Sedes económicas: 27

³ En el anexo al final de este trabajo figuran la lista completa, descripción y dirección de las sedes.

- Sedes culturales: 191

1.7.5. TÉCNICAS Y MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Luego de la elaboración de la hipótesis y el problema de la investigación:

- Se ha procedido a crear un índice temático tentativo y en base a las fuentes y principales referencias bibliográficas que estas remitían se procedió a crear un directorio bibliográfico básico de fuentes primarias, cuando faltó profundizar algunos temas se ha buscado otros autores.
- La bibliografía urbana básica se ha encontrado en la biblioteca de la facultad, del Colegio de Arquitectos y en el posgrado.
- Se han agregado reportes de revistas electrónicas como Eure y se ha colocado las direcciones electrónicas en el índice final del presente trabajo.
- También ha sido importantes las entrevistas a personajes entendidos en el tema tanto a la cátedra del curso como a otros personajes reconocidos, las entrevistas electrónicas que se ha podido catalogar también están citadas en la bibliografía.
- Artículos periodísticos también han sido procesados tratando de corroborar fuentes ya que suelen ser fuentes secundarias.

1.7.6. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN.

Se ha tomado como referencia para hacer la comparativa dos épocas de la vida Republicana muy representativas para nuestro Estudio:

Fines de los 40s e inicios de los 50s. Es cuando los estudios urbanos⁴ y demográficos indican el inicio del descontrol urbano en la ciudad, el Estado ya no se da abasto y sus estructuras colapsan, un nuevo modelo económico que va acorde con las tendencias latinoamericanas⁵ empieza a hacerse notorio.

Urbanística y arquitectónicamente este descontrol se reproduce en la ciudad generando una gran migración de clases sociales (la clase alta abandona el centro y este pasa a ser poblado y tugurizado por migrantes), cambios de estilos de vida en la población y algunos intentos del estado empieza a mudar sus principales instituciones fuera del Centro Histórico.

“El divorcio entre el Estado y la sociedad, que comenzó a hacerse patente en la década de 1950, ha dado lugar al crecimiento de un sistema de relaciones que se opone a la formalidad, amplio y masivo... por una parte, el Estado sin planes ni proyectos, absorbido en la solución de problemas económicos y políticos... Por otra parte, la constatación de los sectores populares, en expansión

⁴ En el Capítulo III hay una gran descripción sobre los estudios urbanos y planes de desarrollo de Lima Metropolitana, incluso el primer plan serio que toma a Lima como metrópoli es de 1949.

⁵ Ver Capítulo IV sobre políticas y modelos económicos.

pujante, proyectándose hacia toda la estructura y espectro de la sociedad...” (MATOS MAR 2004, p. 65-66)

Inicio de los 90s hasta el 2005: Es el comienzo del apogeo del neoliberalismo en el país. Lima es una gran metrópolis que empieza a “acomodar” sus estructuras urbanas, políticas, sociales y culturales no surgidas de plan o previsión alguna, es un organismo amorfo que empieza a reconocerse como tal y se empiezan a generar iniciativas (privadas en mayor parte) para hacerla funcionar de mejor forma.

Urbanísticamente la Lima neoliberal de inicios de siglo es una megaurbe que empieza a cambiar generando nuevos y diversos núcleos (económicos, políticos, sociales y culturales) en gran parte debido al ingreso fresco de nuevos capitales.

Se hará una comparación entre estos dos momentos de tiempo a través de la morfología, concentración y tendencia de nuestras variables lo que permitirá apreciar la validez o no de nuestra hipótesis.

CORRELACIÓN DE LAS VARIABLES CON LA HIPÓTESIS

Al plasmar gráficamente las estructuras según su ubicación dentro de la ciudad, **nos permitiremos visualizar núcleos, formas y relaciones de cada una de estas y la interrelación entre ellas.**

Haciendo el análisis de las estructuras es que se podrá:

- Ubicar núcleos y subnúcleos funcionales (políticos, económicos, sociales, culturales) dentro de la ciudad y en que distritos se encuentran.
- Coincidencia o no de las estructuras graficadas y las redes viales de la ciudad.
- La importancia o jerarquía que presentan algunas variables con respecto a otras.
- El grado de vigencia del Centro Histórico de Lima como sede de los núcleos funcionales de la ciudad.

Estos puntos son importantes para nuestras hipótesis ya que estas giran en torno a la idea de satelización o decaimiento del poder del C.H. y la importancia que tiene la variable económica sobre las otras variables en la conformación de la estructura urbana de Lima.

Ilustración 2: Ejemplo de lámina con ubicación gráfica de las variables del estudio.

CAPÍTULO 2

CAPÍTULO II

2. MARCO HISTÓRICO

2.1. LIMA.

La ciudad de Lima es la capital del Perú, siendo la ciudad más poblada del país (8.5 millones de hab. aprox.). Es además el centro financiero, comercial, cultural y político del país. Económicamente representa el 47.3% del PBI total nacional⁶.

2.1.1. HISTÓRICO

Lima tiene una historia pre hispánica bastante rica, antes de la llegada de los españoles estaba ocupada por poblados importantes como la cultura Maranga y la cultura Lima que habían sido incorporados al Imperio Inca, restos importantes aún presentes son Puruchuco, Pucllana, Mateo Salado y Pachacámac.

Fue refundada por Francisco Pizarro el 18 de enero de 1535, construyendo sus edificios representativos sobre los nativos preexistentes, se usa además el trazo ortogonal para la parcelación de la ciudad⁷. El puerto del Callao fue fundado dos años después y su desarrollo ha sido paralelo al de Lima Metropolitana.

El período hispánico se puede periodificar la evolución histórica de Lima en 6 etapas⁸ bastante diferenciadas:

PRIMERA ETAPA O "CIUDAD ORIGINARIA" (1534-1684)

Es la ciudad que se sobrepone sobre algunas huacas y caminos preexistentes, e incluye la ciudad oficial y central hispánica, la del Cercado o barrio de indios, y el barrio de San Lázaro o el Rímac. Se nota entonces esta dualidad que se hace evidente hasta ahora.

SEGUNDA ETAPA O "CIUDAD AMURALLADA" (1684-1880)

El crecimiento se confinó dentro de las murallas, densificándose el área urbana y consolidándose una ciudad de fachada continua, nítida y compacta.⁹

⁶ Producto Bruto Interno 2010 Perú: US\$ 153,919 millones. Fuente: INEI.

⁷ El parcelado de Lima fue hecho según las leyes españolas para la fundación de ciudades que a la vez seguían los procedimientos romanos. En el caso de Lima se construyó un damero de 9x13 cuadras de 450 x 450 pies, separados entre sí por calles de 40 pies de ancho. (DÓRICH T. 1996)

⁸ (ORTIZ DE ZEVALLOS 1992)

TERCERA ETAPA O “CIUDAD AXIAL” (1880-1921)

Esta época la ciudad posee un trazo afrancesado o il las murallas. Se modernizó y extendió la ciudad en sus ento primeras articulaciones, la expansión futura hacia los balneario

CUARTA ETAPA O “CIUDAD IRRADIADA” (1921-1930)

Es un período intenso muy breve que coincide con el gobiern entre Lima y balnearios, y la ciudad deja de ser continua pi anglosajonas inspiradas en la ciudad jardín.

QUINTA ETAPA O “CIUDAD EXPANSIVA” (1930-1970)

Lima crece hacia los valles del Rímac, ocupándolos progresiv extensivo fracasando los planes urbanos de densificación en ui

SEXTA ETAPA O “CIUDAD ACTUAL” (1970-1992)

Se agotó el suelo urbanizable y ser excesivo el costo soc tendencias crean la “ciudad reutilizada” o densificada, que presiones intensas de tercerización y cambios de uso. Det escaso suelo, recursos hídricos, energéticos y superficie para s tuvo en todo su desarrollo.

Ilustración 3: Evolución Urbana de Lima. (LUDEÑA URQUIZO. 2010)

⁹ Las murallas habrían de ser un elemento importante para el futuro desarrollo de la morfología urbana de la ciudad (MACERA CARNERO 2010).

El Arquitecto Wiley Ludeña nos presenta otra periodificación en la evolución urbana de Lima¹⁰:

A) LA CIUDAD COLONIAL COMPACTA

Se define en su organización como una estructura social circular de los barrios definidos en su estatus y función en base a la proximidad al epicentro del poder y la vida urbana colonial: la plaza principal.

B) LA CIUDAD SECTORIAL (1820 – 1950)

La ciudad sectorial republicana, entretanto, basa su funcionamiento en la diferenciación sectorial orientada a estructuras lineales. Ello significa un proceso combinado de gradual abandono del centro colonial para el establecimiento sectorizado tanto de los estratos altos de la población como de la naciente industria local en dos zonas lineales: los bulevares de inspiración haussmanniana y las avenidas industriales, respectivamente. El desarrollo sectorial significa una ruptura radical con la estructura compacta y circular de la ciudad colonial.

C) LA CIUDAD POLARIZADA (1950-1990)

La tercera etapa, de la ciudad polarizada, se caracteriza por un modo predominante de expansión celular en reemplazo de la organización sectorial del espacio urbano. Ello, en el contexto del creciente proceso de suburbanización registrado a partir de la década de los años cincuenta, vía la expansión de la periferia barrial y la ampliación de los barrios de los estratos altos y medios.

D) LA CIUDAD FRAGMENTADA (DESDE 1990)

Aquella que empieza a gestarse desde 1990, registra una nueva forma de separación de funciones y elementos socio-espaciales sobre la base de una nueva ampliación de la tendencia sectorial-lineal y el crecimiento celular fragmentado. Esta es la ciudad de la implantación de unidades económicas y residenciales de maneras dispersas y mezcladas, bajo criterios de autosuficiencia y exclusión deliberada. En este caso se observa una creciente privatización del espacio urbano, así como el agravamiento de las condiciones de vida de los sectores más pobres de la ciudad.

2.1.2. GEOGRÁFICO

A) SITIO Y TERRITORIO

La ubicación geográfica de Lima es: latitud 12^o03'02'', longitud 77^o02'14''. La altura media es de 153 metros sobre el nivel del mar, la zona es relativamente plana con sectores altos en la zona colindante al Cerro El Agustino y el terreno más bajo se presenta en la zona de el Callao, Magdalena y Miraflores.

Lima se encuentra casi equidistante de los límites del Perú: alrededor de unos 1400 km del norte y 1350 km del sur: es por lo tanto centro físico del sistema vial que atraviesa la costa peruana. A la zona

¹⁰ (LUDEÑA URQUIZO. 2002)

central del país la unen las carreteras de penetración que siguen los cursos de Los ríos Chillón, Rímac, Santa Eulalia y el de Lurín, siendo la del segundo la más importante puesto que la red vial se une a la fluvial en Pucallpa.

Ilustración 4 Foto aérea de Lima a nos 150 km de altura. Imagen: Google Earth.

B) ESTRUCTURA FÍSICA

El habitante de Lima se ha adaptado muy bien a las características físicas del terreno, en muchos casos ha cambiado la configuración física existente tal como ríos desviados (efluentes del Rímac), el valle agrícola depredado entre las más visibles. Aún así, la orientación geográfica, la topografía y el medio ambiente han jugado un papel importante en la construcción de la ciudad.

En la colonia y el primer siglo de la República se abarcaban grandes zonas planas rodeadas de cerros, lo cual se adaptó muy bien a la traza ortogonal: calles rectas y volúmenes rectilíneos, con el crecimiento explosivo de la ciudad iniciado en 1950, la traza ha variado, ya no es cuadrícula sino es amorfa, con nuevas urbanizaciones y asentamientos que han ido ocupando en primer lugar los valles existentes, cuando se han agotado estos terrenos se ha optado por la ocupación de los cerros usando configuraciones morfológicas sui generis para el planeamiento limeño, con el tiempo las invasiones han desbordado las políticas urbanas y han ido copando de multitud de formas la ciudad.

Ilustración 5: Plano de Lima en 1908. Fuente: El Arquitecto Peruano. Agosto 1945.

Se ha primado entonces el pragmatismo improvisado, el mejor acceso a las vías de comunicación, las limitaciones de los materiales de construcción, el valor del terreno ha sido lo que ha configurado la ciudad dejando de lado el paisajismo, densidad urbana, normatividad, etc.

Es por esto que existen grandes diferencias en el urbanismo de la ciudad, distritos como San Isidro cuentan con una buena relación de espacios libres y edificados a diferencia de la mayoría de los nuevos asentamientos en la periferia que tienen una gran carencia de estos.

RIOS

Los ríos han jugado un papel importante en la estructura urbana de Lima, han servido como eje directriz para la construcción de vías de comunicación y los ejes de expansión aprovechando que las ciudades se asientan en sus bordes haciendo uso de los suelos fértiles.

Los conquistadores fundaron Lima en la orilla sur del Rímac siguiendo las pautas dictadas por la corona para la fundación de ciudades, sirvió además para la defensa de esta de los ataques. Los brazos del Huatica, Maranga, Magdalena y La Legua (margen izquierda) y Piedra Liza y Boca Negra (margen derecha) modificaron el trazado rectilíneo de Lima, Surco y Magdalena se formaron alrededor de las orillas de las vertientes del mismo nombre.

La mayor acequia que cruzaba el trazo urbano era la que formaba el río Huatica, en el borde de esta se fundó el monasterio de Santa Clara y en 1629 alrededor de esta ya se había poblado el área que la rodeaba constituyéndose una parroquia, también se usó la fuerza de las aguas para colocar molinos y fábricas en las orillas conformándose luego barrios alrededor de estas como La Victoria. El río Huatica también llegó a configurar grandes avenidas como la Av. Arequipa o la Av. Santa Cruz que siguen su trazo. Piedra Liza y Bocanegra, otros 2 brazos del Rímac estructuraron otra zona industrial con molinos y fábricas de pólvora que generaron más poblaciones alrededor y nuevas vías que aún existen.

El último gran afluente del Rímac que hasta 1940 servía como límite del distrito de Breña era el río Magdalena que corría como acequia descubierta por el Jirón Tingo María hasta las inmediaciones de la Plaza de la Bandera.

INFRAESTRUCTURA

Los caminos prehispánicos que comunicaban el poblado existente con el resto del territorio seguían los 4 ejes cardinales, algunas avenidas actuales están sobre estos como la Av. La Marina, esto llevó a limitar el trazado original del damero de 117 manzanas.

Los ferrocarriles sirvieron como ejes directrices a la expansión moderna de la ciudad, generadores de calles y como límites en algunos casos. La av. Brasil y el Paseo de la República se generaron a raíz de la instalación de vías férreas en su trazo.

Sobre el trazo de la Panamericana Sur, la Carretera Central y la vía a Canta se comenzaron a urbanizar terrenos a ambos lados, este fenómeno también se ha repetido en la Panamericana Norte y la carretera central pero con uso industrial, aunque con el mejoramiento de la interconexión de infraestructura también se ha poblado de viviendas al otro lado del río Rímac.

CAPÍTULO 3

CAPÍTULO III

3. BASE TEÓRICA URBANA

3.1. URBANISMO

3.1.1. BREVE RESEÑA DEL URBANISMO EN EL PERÚ

“En el Perú, hasta comienzos del presente siglo, se consideraba que el desarrollo de las ciudades no presentaba otros problemas que no fueran conservar el alineamiento establecido por las construcciones existentes, para las nuevas edificaciones, y prolongar las vías públicas en línea recta, cuando se trataba de extender el área urbana.” (DÓRICH T. 1996. Pg. 63)

Los inicios del urbanismo como ciencia en el Perú datan de inicios del siglo pasado. Durante la colonia y los primeros años de la república el trazado de las ciudades peruanas se hacían de acuerdo a las disposiciones dadas por el Emperador Carlos V en el siglo XVI, estas a su vez se basaban en el trazo ortogonal que seguían los romanos para fundar sus propios asentamientos

La disposición común de las ciudades estaban dadas por cuadras o manzanas con una central que contenía el palacio arzobispal, gobierno y la catedral, en las cuadras siguientes se repartían las viviendas de las familias principales y el resto de la población en las más alejadas, las zonas industriales se construían al lado del río para aprovechar la fuerza del agua y las comerciales en los cruces de caminos o en las plazas centrales. Las zonas de recreación eran los espacios comunes que sin una planificación expresa existían como eran las plazoletas frente a las iglesias, las plazas y las campiñas que rodeaban a la ciudad. No se consideraban los servicios públicos de agua potable y alcantarillado, con el tiempo y debido al carácter técnico que estas requerían, el Estado central pasó a hacerse cargo de ellas.

Hacia 1920 en el gobierno de Leguía y debido al crecimiento de la ciudad empezaron a ejecutarse los grandes planes de saneamiento y obras públicas para modernizar la ciudad. Debido a la carencia de viviendas, áreas de recreación y de transporte público, empezaron a trazarse las nuevas urbanizaciones en torno a vías que se dirigían a los balnearios de la ciudad, para esto se siguieron pautas de las urbanizaciones norteamericanas y europeas.

Debido a la creciente urbanización en Lima, en 1924 se constituyó el primer Reglamento General de Urbanizaciones que buscó orientar técnicamente la elaboración y puesta en marcha de estudios y proyectos para la ciudad asimismo como para las redes de servicios públicos.

La falta de profesionales especializados para llevar a cabo las tareas de diseño urbano, vial, zonificación, legislación y administración de estas áreas se hicieron evidentes aún cuando un equipo de profesionales encabezados por los ingenieros Alberto Alexander, Augusto Benavides, Salvador Boza, Alberto Jochamowitz, Carlos Montero y Emilio Harth-Terré empezó a involucrarse en estas tareas, se empezó a tomar conciencia de la implementación de la enseñanza del urbanismo como una necesidad de importancia nacional, más aún cuando las nuevas ideas de Le Corbusier y el CIAM empezaban a llegar al país.

En 1944 bajo la dirección de Belaunde Terry, Luis Dórich y Luis Ortiz de Zevallos, se creó el primer Instituto de Urbanismo para dictar un curso de esta especialidad a los profesionales que se interesaban en el tema, especialmente arquitectos e ingenieros. En un inicio funcionó en la Sociedad de Ingenieros del Perú y los cursos que se dictaban estaban relacionados con el urbanismo y planificación urbana. En los años siguientes se fueron perfeccionando las materias dictadas y en 1961 gracias a un convenio con la OEA se logró un financiamiento económico de parte de este organismo pasándose a denominar Instituto de Planificación de Lima, iniciándose el Programa Interamericano de Planeamiento Urbano y Regional y construyéndose un local especial frente a la Facultad de Arquitectura de la UNI. Esta fue la mejor etapa del IPL puesto que se convirtió en una sede de peregrinaje intelectual para profesionales de América Latina, llegándose a contar 1500 de alumnos de todas partes del continente. Para 1974 se terminó el convenio con la OEA y en 1984 con la nueva ley universitaria la institución se dividió en 2 secciones de Posgrado Planificación Urbana y regional que pasó a formar parte de la Facultad de arquitectura y la de Planificación del Desarrollo que pasó a la Facultad de Ingeniería Económica y Ciencias Sociales.

Actualmente la parte gremial del antiguo instituto continúa con el nombre de Instituto de Urbanismo y Planificación del Perú (IUPP) funcionando en Jesús María.

3.1.2. LIMITACIONES EN LA LEGISLACIÓN URBANA

Parte del desorden en el crecimiento de Lima se debió sin duda a la legislación urbana desfasada que limitó en muchos casos el desarrollo de un urbanismo de calidad, sobre todo no pudo adecuarse a la llegada de inmigrantes hacia la mitad del siglo pasado, esto también sería parte del problema de ilegalidad e informalidad que habrían de hacerse omnipresentes en la capital.¹¹

Según Luis Dórich¹², las principales leyes que intentaron hacerle frente a la nueva realidad fueron:

- **La ley de Propiedad Horizontal.** Debido a la imposibilidad de subdividir legalmente la propiedad de los departamentos y las oficinas se generó un impedimento para la construcción y modernización de las ciudades, esto generó además la casi nula inversión en inmuebles de varios pisos. En 1946 el diputado Fernando Belaunde Terry logró que el congreso de la república aprobara la Ley de Propiedad Horizontal (Ley N° 10726) poniendo fin a estas limitaciones.
- **Ley de Barrios Marginales y Urbanizaciones Populares.** Debido a la carencia de recursos económicos de los nuevos pobladores de Lima, hicieron casi imposible que estos pudieran adquirir viviendas, ya que debido a legislación vigente estas deberían estar dotadas con todos sus servicios básicos antes de ponerlos en venta, es por esto que nuevas poblaciones se instalaron en las faldas de los cerros y lugares alejados aumentando la ilegalidad. Con esta ley (1961) se creó la ex Corporación Nacional de Vivienda que se encargaría de Remodelar, sanear y legalizar los barrios marginales.

¹¹ Ver Capítulo 4.3.4. Ilegalidad y 4.3.5. Informalidad en este mismo trabajo.

¹² (DÓRICH T. 1996).

- **Ley Orgánica de Municipalidades.** Se promulgó en 1979 y buscó afianzar la institución municipal de las limitaciones de las autoridades municipales que al ser nombradas por el Gobierno Central quedaban en situación de dependencia, aumentando la centralización.

Además se puede mencionar que un gran retroceso para la planificación urbana fue la desarticulación del IPL (Instituto de Planeamiento de Lima), una por el término del convenio con la ONU en 1984 para su financiación y antes la desarticulación de la ONPU¹³ debido a la creación del Ministerio de Vivienda y Construcción por la Junta Militar en 1969.

Ilustración 6: Reajuste Zonificación Lima Metropolitana. Fuente: IMP.

3.2. PLANES URBANOS DE LIMA

Los planes urbanos son herramientas de los que se valen los profesionales del área de urbanismo y tienen por objetivo viabilizar el desarrollo de una ciudad a través de acciones prioritarias y concertadas que se irán cumpliendo en etapas y que pueden ir reajustándose en el tiempo.

Para la elaboración de un plan urbano es necesaria la concertación de diversas profesiones: arquitectura, urbanismo, economía, derecho, sociología, antropología, entre otras.

3.2.1. PROCESO DE LA PLANIFICACIÓN METROPOLITANA DE LIMA

¹³ La ONPU era la oficina del Estado encargada de la formulación de los planes de desarrollo urbano de todas las ciudades del país, empezando por Lima; así, el estado se involucraba directamente en el desarrollo nacional.

El primer plan que toma a Lima como Metrópoli data de 1948 (Plan Piloto de Lima), en esta se concibe a la ciudad como un todo, un conjunto, ya no se hace la separación de Lima, balnearios y puerto del Callao.

Incluido este y hasta la fecha ha habido 6 planes urbanos:

- El Plan Piloto de Lima (1949)
- El Plan de Desarrollo Metropolitano PLANDEMET (1967)
- El Proyecto de Desarrollo urbano de Lima Metropolitana (1981)
- El Plan de Estructuración Urbana de Lima Metropolitana (1986)
- Plan de Desarrollo Metropolitano PLANMET (1988)
- Plan de Desarrollo Metropolitano de Lima-Callao (1990-2010)

Las líneas generales de estos planes expresan la necesidad de subordinar la propiedad privada a los intereses públicos, debiendo cumplir los objetivos de ordenamiento y desarrollo urbano. Se usan instrumentos normativos o reguladores primordiales:

- El Plan de usos de suelo.
- El Plan Vial.

De acuerdo a estos lineamientos es que se han trazado los planes para Lima en el transcurso de más de 50 años.¹⁴

Pasaremos a detallar los planes más importantes y sus propuestas de desarrollo a nivel urbano:

3.2.2. EL PLAN PILOTO DE LIMA (1949)

Luego de la instalación de la ONPU (1947), ésta procedió a formular el primer plan que iba a tomar en cuenta una idea central que fue la Ciudad – Región como un todo metropolitano, esto se basó en:

- El Plano Básico de Lima y alrededores levantado por la Subdirección de Obras Sanitarias del Ministerio de Fomento en 1944.
- El Censo de población de 1940.
- El catastro de propiedades urbanas.

El Plan Piloto proponía:

- a) La continuación de la prolongación de la Av. Tacna y Abancay, así como de la av. Bolivia hasta la av. Abancay y la circunvalación por la margen izquierda del río Rímac.
- b) La prolongación del desvío de la Panamericana Sur hasta empalmar con la Carretera Central y la Panamericana Norte por el costado derecho del río Rímac (hoy Vía Evitamiento).
- c) La construcción de una autopista entre Lima y Callao por el terraplén de defensa del río Rímac (hoy las inconclusas malecón Río Rímac y Morales Duarez).

De estas sólo se construyeron las prolongaciones Tacna y Abancay, quedando hasta ahora las restantes como problema pendiente para el tránsito de la ciudad.

¹⁴ (OVIEDO LIRA 2011)

Además se propuso la construcción de un Centro Cívico que ocuparía el cuadrilátero conformado por la Av. 28 de Julio, Wilson, Bolivia y José Gálvez. Dicha propuesta fue elaborada a nivel de anteproyecto bajo la dirección del arquitecto catalán José Luis Sert. Las ventajas que tendría dicha área eran su gran amplitud, cercanía al centro histórico y el no contar con construcciones de valor arquitectónico, se conservaría el edificio República y el Palacio de Justicia adecuando armoniosamente los nuevos edificios de acuerdo a la arquitectura moderna de la época. Debido a la incongruencia con la normatividad existente se acordó posponer el diseño del centro cívico hasta ser debidamente debatida, pero nunca se llegó a un consenso y el proyecto original se redujo y se trasladó en la manzana delimitada por la Av. Wilson, Bolivia, Paseo de la República y prolongación Av. España que antes era ocupada por la penitenciaría y cárcel de varones.

Los capítulos más importantes que se desarrollan en el plan:

REGIÓN ALIMENTARIA

La preocupación por el acelerado crecimiento poblacional de Lima, hace que se plantee una cuestionable planificación estratégica a largo plazo sobre la importancia que tiene para Lima el aprovisionamiento de alimentos, así como las provincias que son los que lo proveen. Se considera primero al área contigua como los valles del Chillón, Rímac y Lurín que junto a Ica y Junín formarían una región o unidad.

A partir de esta teoría se plantea un programa para la programación de construcciones viales que garanticen la continuidad alimentaria.

REGIÓN SUBURBANA

Se identifican las zonas suburbanas de la ciudad, los poblados "satélites" que se constituyen en los alrededores del CH constituyendo una estructura económica con el núcleo central. Estos están conformados por las altas cuencas del río Chillón, Rímac y Lurín, que son usados como zonas recreativas y en algunas zonas también como industriales debido a la cercanía de las centrales hidroeléctricas y terreno barato, en torno a ellas se empezaban a formar nuevos poblados que constituían mano de obra para la industria.

Se pensaba identificar a futuro posibles núcleos de vivienda, trabajo y recreación para con el tiempo dotarlas de servicios públicos y vías de comunicación.

REGIÓN URBANA

Se empezaba a vislumbrar el impacto que tendrían las migraciones en la capital para las redes de servicios y el aprovisionamiento de alimentos. Planteaban que las soluciones que podrían dar sólo tendrían carácter parcial debido a la complejidad del problema por lo que deducían que era un problema político y que se debería estimular nuevos centros de trabajo en otras zonas del país.

Se propone además la habilitación urbana de los terrenos agrícolas que se encontraban entre los centros poblados. La zona alrededor comprendida entre la Av. Colonial y el río Rímac se empezaba a poblar de industrias por lo que se previó darle uso residencial a la zona entre la av. Colonial y la Av. Venezuela. La zona circundante a la Av. Argentina también se zonificó como industrial.

Debido a las previsiones de acelerado incremento poblacional (censo 1940) en 1949 la población llegaba a 900,000 personas, se asumió planificar para un doble cantidad de esta población (1'800,000 hab.) que se pensaba iba a llegar a tener Lima en el corto plazo. Se propuso aumentar la densidad

poblacional de 180 habitantes por hectárea a 250 por hectárea, para lo cual se recomendó reducir el área de los lotes edificables en las modificaciones que se hicieron para este efecto en los reglamentos de construcción vigentes.

Se calcula que por esos años, la superficie urbanizada era 4200 hectáreas totalmente urbanizadas y otras 2000 hectáreas parcialmente construidas, se proponía entonces que estas últimas se densificaran hasta lograr 225 habitantes por hectárea y urbanizar también las zonas rústicas entre poblados residenciales, dándole preferencia a las zonas ubicadas entre las Avenidas Colonial y Venezuela donde se planeaban construir unidades vecinales.

EL SISTEMA ARTERIAL

El principal objetivo del plan arterial era liberar el recorrido que harían los vehículos que llegaban desde el Norte, Sur y el Centro hacia el C.H., era en la llegada desde el sur donde habían mayores congestionamientos ya que la Carretera Panamericana Sur debía atravesar Chorrillos, Barranco, Miraflores, Lince y La Victoria, se planteó la Av. Circunvalación como solución, esta debía partir del kilómetro 22 de la Panamericana Sur, continuar paralela a la antigua vía de ferrocarril a Lurín hasta el río Rímac, cruzaría este por un nuevo puente, continuaría por la margen derecha paralela al Ferrocarril Central, para luego al llegar al Puente del Ejército unirse a la Panamericana Norte mediante un empalme vial de varios niveles. La Avenida cruzaría y bordearía el margen derecho del río para llegar al cerro El Pino donde se ubicaría el Terminal Terrestre¹⁵ para el servicio de líneas interprovinciales de buses y camiones procedentes del Norte, Sur y Centro del país. También se tenía previsto que un desvío del Ferrocarril central llegaría a este terminal. Simultáneamente un sistema arterial de vías secundarias y terciarias a ésta harían un complemento necesario para acceder a las zonas residenciales.

Ilustración 7: Sistema Arterial Plan 1949. (DÓRICH T. 1996)

EL SECT

¹⁵ Construido pero que nunca entró en funciones.

Debido a la congestión y la contaminación que provocaba el tránsito de vehículos por el C.H. se propuso suprimir el tránsito de vehículos dentro del sector central y se creó una circunvalación vial formada por las avenidas Tacna, Wilson, Bolivia (con su prolongación), Abancay y la construcción de un malecón en la margen izquierda del río Rímac. Se propuso además crear zonas de estacionamiento en lotes que estuviesen abandonados o en construcciones deterioradas.

EL CENTRO CÍVICO¹⁶

El Consejo Nacional de Urbanismo, órgano al que la ONPU presentó el plan original, decidió hacer modificaciones en la ubicación del proyecto Centro Cívico, se consideró más apropiada la zona comprendida entre las avenidas Grau, Bolivia, Abancay y Paseo de la República, el área a utilizarse era de 23.1 hectáreas teniendo 550 m de largo entre las avenidas Grau y Bolivia y 420 entre el Paseo de la República y la Av. Abancay. Se consideró ese sector debido a que las construcciones en esa zona no tenían valor arquitectónico, eran de quincha, adobe y otros materiales temporales.

Ilustración 8: Maqueta del proyecto para el Centro Cívico de Lima. Fuente: El Arquitecto Peruano. Septiembre 1949.

Se propuso subdividirla en sectores de 100 m x 100 m con 3 espacios libres (2 plaza y una alameda central de 300 m largo x 60 ancho) para la ubicación de 6 ministerios en sus bordes laterales. También se había previsto la construcción de un centro comercial en la esquina conformada por las avenidas Bolivia y Abancay. El modelo habría de tomarse del estilo internacional que estaba en boga por esos años, se abandonaba el estilo colonial del patio interno para hacer uso del corredor central y grandes espacios externos para proveer de iluminación y ventilación.

¹⁶ Esta reubicación es considerado el primer intento de trasladar el Centro Histórico, en este caso en el perímetro de la ciudad.

Ilustración 9: Plan Regulador propuesto para Lima 1949, vista del centro cívico. (DÓRICH T. 1996)

DINÁMICA PROPUESTA

Los flujos y circulaciones que se plantearon debían interconectar los núcleos urbanos o unidades de barrio que estaban provistas de escuelas, parques, comercios y lugares de reunión pública, estas irían conectadas entre sí y a núcleos mayores que habrían de relacionarse con el centro de la ciudad. La interconexión entre la Panamericana, la Carretera Central y el puerto del Callao sería primordial, así como los flujos económicos y de vivienda.

Ilustración 10: Dinamica existente y la propuesta por el plan de 1949. Fuente: (DÓRICH T. 1996)

3.2.3. EL PLAN DE DESARROLLO METROPOLITANO: PLANDEMET (1967)

Este plan dirigido por el Arquitecto Fernando Correa Miller a través de la ONPU¹⁷, que contando con un equipo excepcional de técnicos realizó el plan con mayor profundidad y análisis que ha sido realizado hasta la fecha. Además es también el primer plan que se desarrolla bajo la dirección de la Municipalidad.¹⁸

En este se asume la expansión metropolitana tomando en cuenta el impacto a la ciudad que venían produciendo las migraciones informales, Lima ya alcanzaba un crecimiento de 5.7% y se realizan estudios proyectando el plan a 1980 tomando en cuenta aspectos económico-productivos, demográficos, usos de suelo y transporte.

Se usan líneas y objetivos generales como punto inicial para un trabajo a largo plazo, con actualizaciones quinquenales, se asume que los gobiernos locales en base a las directivas de este plan deberían realizar los detalles aunque define parámetros urbanísticos y edificatorios (altura de pisos, área libre, densidad, usos de suelo, etc.) que más tarde influirían en la población del Reglamento Nacional de Edificaciones del año 1970 y que estaría vigente 36 años.¹⁹

OBJETIVOS DEL PLAN

1. Lograr una visión a largo plazo, se proyectó el plan hasta 1980 debido a ser la primera vez que estaba bajo la competencia de la municipalidad y se quería que sus políticas y directivas sirvieran como base para afianzar los gobiernos municipales.
2. En un primer momento y debido a las urgencias que se presentaban con la invasión de asentamientos humanos alrededor de la ciudad, debería servir para ordenar y regularizar estas nuevas zonas de la ciudad, se orientó a darles un ordenamiento que las hiciera productivas y evitar las ciudades dormitorio.
3. Lograr la implantación de un sistema de planificación urbana de carácter integral funcional y permanente para todo Lima Metropolitana y el Callao, contando con una zonificación adecuada para los diversos usos industriales, comerciales, vivienda, recreacionales, etc.

ANÁLISIS

Gran parte del plan está enfocado al análisis a largo plazo, dichos estudios habrían de determinar el área de expansión metropolitana que abarcaría Lima y que se debería integrar funcional y socialmente a la ciudad, se llegó a determinar los corredores regionales de Huacho-Barranca al norte y Cañete-Chincha-Pisco al sur como extensión natural.

¹⁷ Recordemos que la planificación metropolitana estaba a cargo del Estado, la municipalización empieza con el inicio de la Ley orgánica de Municipalidades. PLANMET (1990 - 2010). (Ver capítulo 2.1.2. Limitaciones en la Legislación urbana en este mismo trabajo).

¹⁸ En 1963 se decretó la Ley de Municipalidades que delegó las competencias para el desarrollo urbano a estas.

¹⁹ (OVIEDO LIRA 2011).

Ilustración 11. Macro sistema Regional de Lima y sus subcentros urbanos. PLANDEMET 1967.

POBLACIÓN

Se calculó una población para 1980 de entre 4'150,000 hasta 5'700,000 habitantes, tasa altísima pero de acuerdo al índice de crecimiento poblacional y que según la misma tasa para el año 2000 se habría previsto llegar a 11'400,000 habitantes. A partir de esto se diseñaron planes de zonificación, circulación, generación de energía eléctrica, etc.

USO DE SUELO RESIDENCIAL

En 1967, la densidad para Lima era de 174 hab/ha., la población llegaba a 2'500,000 habitantes y una superficie de 17,000 hectáreas, dado el inminente incremento poblacional, se propuso hacer uso de un total de 34,200 hectáreas hacia 1980 para conservar la misma densidad. Para esto se resignaba perder las áreas agrícolas que solamente representaban el 2.7% del área existente.

Se propuso como metas de densificación para:

1. El área central 465,000 hab. en 1,556 Ha.,
2. la zona de Maranga 281,000 hab. en 1,000 Ha.,
3. el valle del Chillón 927,000 hab. en 4,410 Ha.,
4. San Juan. Lurigancho (Canto Grande) 390,000 hab. en 2,300 Ha.,
5. Valle del Rímac (Ate) 555,000 hab. en 3,750 Ha.,
6. zona Limatambo (San Borja-Surco) 245,000 hab. en 2,345 Ha.,
7. Pampas Tablada de Lurín 555,000 hab. en 3,165 Ha.;

Totalizando un incremento de 3'545,000hab en 18,970há. Estos se sumarían a los 2'458,000 hab. En toda el área metropolitana totalizando 6 millones de habitantes para 1980.

TRANSPORTE

En 1967 no había un alto número de vehículos en la ciudad, las vías se encontraban subutilizadas en su mayor parte, aunque si habían congestiones en ciertos sectores pero no eran muy graves, existía sí una falta de infraestructura vial que permitiera alejar el tránsito del C.H. .

Se propone complementar el sistema vial periférico constituido por la Av. Universitaria, prolongación de la Av. Javier Prado hasta Canto Grande y Comas, dichas vías debían pasar a ser en el futuro los principales ejes de la expansión de la ciudad.

Ilustración 14: Plan arterial completo de Lima propuesto para el PLANMET 1967.

Ilustración 15: Sistema Arterial Propuesto. Fuente: (DÓRICH T. 1996)

DE

DESARROLLO METROPOLITANO DE LIMA-CALLAO (1990-2010)

El PLANMET actualiza los objetivos y metas del PLANDEMET (1967), al mismo tiempo sirve de base técnica para la elaboración del plan de desarrollo metropolitano (1990-2010). Estos estudios urbanísticos reconocían críticamente el carácter monocéntrico de la metrópoli. La expansión sin planificación que tiene la ciudad y que va formando tentáculos hacia el norte (valle Chillón), el este (valle del Rímac) y hacia el sur (valle del río Lurín) ha hecho que estas zonas sirvan mayormente como ciudades dormitorio. La falta de infraestructura económica, social, manufacturera y comercial es evidente así como también la escasez de equipamiento urbano. Preocupante también es la desarticulación institucional de las municipalidades provinciales y distritales del área metropolitana así como la no participación de la sociedad civil en el manejo de su jurisdicción.

OBJETIVOS

- Desconcentración funcional-territorial de la metrópoli, se propone para esto la creación de los centros de servicios integrales de Lima Norte, Lima Este y Lima Sur.
- Desconcentración del Centro Histórico mediante el desarrollo de las áreas o ejes de desarrollo Lima-Callao, Lima-Miraflores, Lima-Magdalena, Callao-Miraflores y sus adyacentes.
- Habilidad de los anillos viales de desconcentración urbana.
- Aumento de la densidad urbana mediante la ocupación del área urbana central y elevando el valor y la renta inmobiliaria.

- Incorporación programada de áreas territoriales inmediatas a la metrópoli con fines de expansión urbana.
- Incorporación planificada y controlada de áreas territoriales cercanas a través de su ocupación con fines productivos, al mismo tiempo la aplicación de normas de intangibilidad para los terrenos agrícolas que quedaban.

PROPUESTAS GENERALES

LAS GRANDES ÁREAS URBANAS

Se busca en este plan la conformación de 4 grandes áreas urbanas dentro de la metrópoli, estas contarán con relativa independencia para ayudar a descongestionar y descentralizar la ciudad. Se las dotará de funciones propias y especialización económica que permitirían su complementación y articulación económica y funcional:

- a) Área Central Metropolitana (ACM) conformada por 21 distritos, los que se agrupan de la siguiente manera:
- Cercado, Rímac, Breña, La Victoria y San Luis.
 - Lince, San Isidro, Miraflores y Barranco.
 - Surquillo, San Borja y Santiago de Surco.
 - Jesús María, Pueblo Libre, Magdalena y San Miguel.
 - Bellavista, La Perla, Carmen de La Legua, La Punta y Callao (hasta el límite del río Rímac).

En esta se consolidarían servicios especializados en actividades urbanas relacionadas con las finanzas, gobierno y comercio, incluidos los servicios educativos. Además debido a la presencia del Callao se consolidará la función de exportación e importación.

- b) Lima Norte: conformada por 10 distritos agrupados de la siguiente manera para su particular tratamiento:
- Ancón, Santa Rosa, Puente Piedra y Ventanilla.
 - Comas, Independencia y Carabayllo.
 - Los Olivos, San Martín de Porres y Callao (del límite del río Rímac hacia el Norte).

En Lima Norte se deberían consolidar las actividades urbanas relacionadas al transporte interprovincial y al comercio en general debido a que esta es la parte de la ciudad que presenta el mayor flujo de transporte interprovincial que se realiza a través de la Panamericana Norte.

- c) Lima Sur conformada por 12 distritos:
- Chorrillos, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores (como distritos urbanos).
 - Lurín, Pachacámac y Cieneguilla.
 - Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, Pucusana y Santa María del Mar.

En esta área se estructuran y consolidarían actividades urbanas especializadas de apoyo a la industria menor y artesanal, y de apoyo a la diversificación comercial y de servicios. Además debido a la cercanía al valle del Río Lurín y su zona agropecuaria harían probable su especialización a esa actividad.

- d) Lima Este conformada por 7 distritos:

- El Agustino y San Juan de Lurigancho.
- La Molina y Santa Anita.
- Ate-Vitarte, Lurigancho y Chaclacayo.

Aquí se propone consolidar y estructurar actividades urbanas especializadas de apoyo a la comercialización de alimentos, considerando la influencia que ejercerá en la zona el mercado mayorista de Santa Anita.

EL CENTRO DE SERVICIOS METROPOLITANOS (CSM)

Es el elemento estructural de la ordenación física-espacial del área Central Metropolitana y estará conformada por el C.H. además de los ejes metropolitanos:

- Lima-Miraflores, que consolidará las actividades financieras, comerciales especializadas e institucionales que se extenderán desde el C.H. hasta el centro comercial de Miraflores. El foco estaría en las avenidas Arenales, Arequipa, Petit Thouars y Paseo de la República.
- Lima-Callao, para las actividades de mediana y pequeña industria, además de vivienda taller. Se estructuran por la vía del ferrocarril Lima-Callao y las avenidas Argentina, O.Benavides y Venezuela.
- La Costa Verde, para las actividades recreativas, turísticas y deportivas que se extenderá desde el distrito de La Punta hasta el distrito de Chorrillos, estructurada por el circuito de playas y la isla San Lorenzo.
- El Centro Histórico de Lima contará con las funciones de centro político-institucional, cívico-cultural, turístico-recreativo y de culto.

LOS CENTROS DE SERVICIOS INTEGRALES (CSI)

Se definieron como elementos estructurales de ordenación física-espacial de cada una de las áreas desconcentradas. Estarán conformadas por conglomerados de establecimientos dedicados a las actividades comerciales, salud, recreación, cultura, centros de carácter cívico y administrativo, terminales terrestres de transporte, centros de acopio, mercados metropolitanos e interdistritales, parques metropolitanos y zonales, entre otros que tiene como objetivo principal la desconcentración funcional y territorial de la metrópoli.

Estos centros se deberían vincular con las actividades especializadas industriales o económicas que se dan en cada una de las áreas en las que se encuentren. Deberían estar conformadas por:

- Equipamiento educativo (institutos tecnológicos superiores),
- Equipamiento recreativo (parques zonales y metropolitanos),

Ilustración 16: Concepción y ubicación propuesta para los Centros de Servicios Metropolitanos (C.S.M.) y los Centros de Servicios Integrales (C.S.I.). PLANMET (1988).

Ilustración 17: Propuesta final de Ordenamiento Físico Espacial y ubicación de los núcleos desconcentrados de Lima. Plan de Desarrollo Metropolitano Lima-Callao (1990 – 2010)

- Equipamiento comercial alimentario (mercados metropolitanos y de nivel interdistrital),
- Equipamiento comunal (centros cívicos-administrativos-comerciales) y
- Equipamientos de transporte (terminales terrestres de transporte interprovincial).

No implica que estos equipamientos o servicios se encuentren espacialmente localizados en un mismo “centro”. Por el contrario, la suma de equipamientos y servicios, concentrados o dispersos, da como resultado el llamado CSI.²⁰

La **localización de los CSI** debería tener en cuenta las tendencias de localización actuales de las actividades comerciales, industriales y de servicios de transporte, las propuestas viales metropolitanas así como el plan de ordenamiento territorial, los estudios de prefactibilidad y proyectos de inversión que se llevarán a cabo para su ubicación y la disponibilidad de predios.²¹

EL SISTEMA VIAL METROPOLITANO

La propuesta vial a largo plazo tiene por finalidad establecer la red vial que garantice la fluida interrelación entre las grandes áreas urbanas evitando el congestionamiento y saturación de vehículos en las vías. Se estructura de la siguiente manera:

- Conjunto de vías regionales metropolitanas formado por la Carretera Panamericana Norte, la vía de Evitamiento y la Carretera Panamericana Sur, conectadas con la Autopista Ramiro Prialé de comunicación hacia el Este.

Ilustración 18: Propuesta para corredores Viales para el año 1996 según el Plan de Desarrollo Metropolitano de Lima-callao 1990 – 2010.

²⁰ (DÓRICH T. 1996).

²¹ Si bien en las líneas estratégicas del Plan (cap. VIII.2) se plantea convocar al sector privado empresarial a “mesas de trabajo y negociación” a fin de implementar la cartera de proyectos de inversión, se desprende que los gobiernos municipales deberían ser los encargados de la ubicación de estos CSI; tal vez uno de las mayores deficiencias de esta propuesta como se verá más adelante.

- b) Vías subregionales que integran a la metrópoli con distintas subregiones del país; se proyecta para el largo plazo una nueva “vía de Evitamiento periurbana” que conectará las áreas desconcentradas de Lima-Norte, Lima-Este y Lima-Sur, así como las cuencas de los valles Chillón, Rímac y Lurín, cruzando los cerros que los separan.
- c) Vías expresas y semiexpresas con grandes flujos de tránsito circulando a alta velocidad como la Vía Expresa del Paseo de la República y las vías semiexpresas: Circuito de Playas de la Costa Verde (y su prolongación hasta el Callao), Av. Universitaria y avenida Javier Prado.
- d) Vías arteriales, entre las que destacan el anillo vial del centro histórico y los cinco anillos viales de desconcentración que complementan el sistema arterial.
- e) Vías colectoras, interdistritales o distritales que canalicen el flujo de transporte de y hacia las vías arteriales o semiexpresas.

3.2.5. CONCLUSIONES BÁSICAS DE LOS PLANES URBANOS CONCERNIENTES A NUESTRO ESTUDIO

Para lo concerniente a nuestro estudio, podemos rescatar algunos datos interesantes, sobre todo en el cambio de enfoque y estrategias que cambiaron con en el tiempo desde que fueron elaborados los planes urbanos de Lima:

1. En el Plan de la ONPU de 1948, encontramos que el C.H. cumple todas las funciones en la ciudad, se intenta descongestionarla con la creación de ciudades satélites pero el núcleo seguiría siendo el C.H.
2. En el plan de 1967 ya se planea asumir la urbanización los espacios *no residenciales* entre las zonas pobladas, aún las funciones administrativas estaban ubicadas en el C.H., pero se van creando zonas especializadas para la industria y zonas comerciales menores.
3. Cuando se desarrolló el PLANMET de 1988, ya son inexistentes los espacios *no residenciales* dentro de la Metrópoli, se urbanizó legal o ilegalmente de manera caótica y sin seguimiento a algún plan urbano, la propuesta intenta crear **subnúcleos urbanos**²² dentro de esta para resolver los problemas producto de la congestión y saturación de funciones. Un papel importante para el funcionamiento de estos subnúcleos serían los Centros de Servicios Metropolitanos (CSM) y los Centros de Servicios Integrales (CSI) que albergarían edificios de equipamiento urbano.
4. El plan de Desarrollo Metropolitano (1990-2010) recoge la idea de los CSM y los CSI siendo más específicos en detallar sus funciones. El CSM ubicado en la triangulación conformada por el C.H., el distrito de Miraflores y el Callao, albergaría importantes funciones de rango metropolitano: político-institucionales, turísticas, financieras, industriales y culturales. Los CSI deberían albergar equipamiento urbano: educativo, recreativo, comercial alimentario,

²² En el plan de 1967 también se habían propuesto pero estos eran llamados *subcentros urbanos* destinados a controlar las áreas de expansión urbana y se ubicaban en los exteriores de la ciudad, se busco en cambio densificar áreas internas pero no es clara la propuesta de crear núcleos alternativos al C.H.. Ver cap. 3.2.3.

institucional comunales y terminales de transporte. La evolución de los planes entonces se hacía evidente.

5. Los diagnósticos y políticas de planeamiento son abundantes en todos los planes, sin embargo recién en el plan de 1990 se plantea una línea de gestión y estrategia que busca crear líneas de acción efectiva para la puesta en marcha de los planes así como programas de inversión pública y privada.²³

3.3. SATELIZACIÓN Y TEORÍAS DE DESCONCENTRACIÓN URBANA²⁴

3.3.1. PROCESOS BASICOS DE ESTRUCTURACIÓN URBANA

La planificación para la organización de las ciudades está dirigida a clasificarlas según su estructura en 4 tipos:

a) Extensión

Es el crecimiento por extensión “centrífuga” y hacia la periferia. Los nuevos componentes se repiten o alargan en una zona o varias direcciones por medio de grandes vías arteriales o mediante una trama continua a la original. Es muy común en ciudades del tercer mundo y otras con gran poder de atracción a migrantes en zonas industriales. La densidad es muy baja (menos de 100 hab./Ha.) y a largo plazo representa un costo considerable para dotarla de servicios. Ejem: Calcuta, Lima, Buenos Aires.

b) Agregación

Es la anexión de partes o fragmentos relativamente homogéneos a la ciudad, las más comunes son los “vecindarios satélites”. La ciudad original y el barrio satélite anexado generalmente presentan configuraciones autónomas diferentes entre sí. Ejem: Las new towns inglesas, Washington, etc.

c) Densificación

La ciudad se densifica debido a la concentración en volumen y altura. Es opuesto al proceso por extensión. Implica una mayor complejidad de operaciones y alta tecnología pero a la vez presenta grandes beneficios en el bajo costo de la infraestructura, actividades y equipamiento urbano. Ejem: Singapur, Tokio Central, París y Barcelona.

d) Superposición

Es la densificación de la ciudad por medio de grandes megaestructuras combinadas y superpuestas en 2 o 3 dimensiones, en las que el transporte, circulación y equipamientos

²³ “...Creo en concreciones, que deben encarnar principios y objetivos, y desconfío de la planificación gaseosa y bienpensante. En nuestra realidad hace planes o es aterrizar o no es nada. Nadamos en diagnósticos, que nada cambian... y nos falta echar a andar proyectos claves...” (ORTIZ DE ZEVALLOS 1992. Pg. 8.)

²⁴ (MUNIZAGA VIGIL 1999)

están en varios planos interrelacionados. La superposición establece varias tramas o retículas en grandes megaformas. Requiere un alto grado de tecnología en diseño y construcción. Ejem: Tokio, Chicago, Manhattan, Hong-Kong.

3.3.2. EXTENSIÓN Y DESCONCENTRACIÓN METROPOLITANA Y REGIONAL

Esta estrategia ha sido aplicada en distintas escalas: sectores urbanos y ciudades.

A. SECTORES URBANOS

El sector urbano es una unidad de diseño²⁵. Se le llamó “unidad vecinal” (neighbourhood unit) en 1920 a partir de la ciudad jardín inglesa de Welwyn de Louis de Soisson. Es una unidad física y de organización social entorno a la escuela primaria y el equipamiento vecinal. Se usó después de la segunda guerra mundial y continuó vigente en los países anglosajones como escalón básico social y físico en el urbanismo de posguerra. Mas tarde, de la mano del CIAM y Le Corbusier adopta la altura y la alta densidad como mayor característica. En los EEUU retomado por Aldo Rossi²⁶ y es revitalizada a partir de 1980 en la obra de Duany y Plater-zyberk en las nuevas comunidades de los suburbios.

B. LAS NUEVAS CIUDADES

Son comunidades planificadas y creadas siguiendo una estrategia en su planificación, diseño y construcción, lo que implica una gran organización de los componentes que intervienen en su gestión. Según su rol funcional se pueden distinguir varios tipos mas especificos: ciudades nuevas (new towns, ciudades capitales, ciudades industriales, ciudades o campus universitarios, ciudades balnearios o de recreación y tecnópolis).

C. NUEVAS CIUDADES SATÉLITES

Debido a la política de descongestión de las grandes ciudades norteamericanas y europeas y el escaso territorio, se plantea la creación de las ciudades satélites como nuevos conjuntos de renovación urbana que fueron realizados indistintamente por promotores privados o estatales, tales como Tapiola, Kennerland, Louvain-la-neuve y Manzanares en México. Tienen como características:

- Centralización de decisiones en materia de urbanismo y arquitectura por medio de políticas y programas estatales, subvencionados o mixtos.
- Concentración de la inversión al inicio del período de operación , con apoyo estatal o municipal.
- Alto costo de localización, por valor de los terrenos o de la infraestructura requerida.
- Homogeneidad de edades y comportamientos sociales. Estratificación social.

D. LAS CIUDADES NUEVAS (NEW TOWNS) ESPECÍFICAS

²⁵ El arquitecto Wiley Ludeña propone que el sector básico urbano local es el “barrio”. (LUDEÑA URQUIZO, Lima: poder, centro y centralidad: del centro nativo al centro neoliberal 2002)

²⁶ Los utilizó en sus estudios fundamentales de “Unidades Urbanas” en su planteamiento sobre barrios (La arquitectura de la ciudad). Munizaga. Pg. 65.

Las ciudades nuevas son un tipo genérico de Inglaterra. Se aplicó debido a planes estratégicos de desconcentración de población, de sistemas metropolitanos, y en planes de ocupación de nuevos territorios. Estas ciudades se diferencian al privilegiar alguna condición especial de su localización o en el sistema de gestión que las origina. Son completas, de usos mixtos y autárquicas.

Poseen varios tamaños como Harlow (60,000 hab.), Cumbernauld, 100,000 hab.), hasta Milton Keynes (250,000 hab.), se volvieron populares también en Europa, EEUU y Sudamérica.

E. LAS CIUDADES CAPITALES

Son ciudades nuevas creadas explícitamente para albergar centros funcionales político-administrativos de países nuevos, o como centros en la nueva organización geopolítica de un territorio. Ejem: Washington, Chandigarh y Brasilia.

Morfológicamente presentan elementos o módulos repetitivos que posibilitan un proceso gradual de crecimiento. El plano obedece a reglas de composición geométrica, con trazados regulares, se destacan los edificios, plazas y avenidas significativas o monumentales.

F. LAS CIUDADES INDUSTRIALES O MINERAS

Se caracterizan por su gran especificidad funcional, surgen como efecto de la explotación de los recursos naturales en una determinada región, para el aprovechamiento de las ventajas competitivas de localización, o como intento de un desarrollo de colonización de territorios. Debido a su especificidad funcional y cierta estratificación social, estas ciudades alcanzan características realmente urbanas sólo al llegar a un cierto tamaño.

La existencia frecuente de una base económica única facilita los mecanismo de planificación de la ciudad, pero, a la vez causa serios problemas en la distribución mas diversificada de la población y por ello en una vida social y política más rica y variada.

G. CIUDADES UNIVERSITARIAS Y CAMPUS UNIVERSITARIOS

Estas tienen por función la creación de un asentamiento cuya función y base económica, es específica: la universidad. La ciudad gira entorno a los servicios complementarios al centro de estudios, aunque también se denomina así al sector o barrio en el que se asienta la universidad

H. LAS TECNÓPOLIS INDUSTRIALES

Las tecnópolis son centros planificados para la promoción de complejos científicos, informáticos y de industria de alta tecnología. Estas transformaciones redefinen las condiciones y los procesos del desarrollo local y regional en todo el mundo contemporáneo. Consiste en conjuntos de edificios discretos situados en parajes impecables al estilo de los campus universitarios norteamericanos o europeos, en la periferia de prácticamente todas las zonas urbanas mas dinámicas del mundo, en Cambridge de Inglaterra, o Massachussetts, Ney Jersey, California, Texas, París, Munich, Toko o Andalucía.

Generalmente son proyectos planificados. Algunas son inversiones inmobiliarias del sector privado y aunque así ocurre a veces también pueden ser promovidas por gobiernos centrales, regionales o

locales, a menudo con asociaciones de universidades y compañías privadas. Contienen instituciones significativas de tipo semipúblico o no lucrativos como institutos de investigación que están implantadas allí con el fin de ayudar a la generación de nueva información. Las tecnópolis no fabrican productos, son los lugares onde se realiza el proceso de investigación e invención, información o biotecnología genética, video o equipos compactos, procesadores o software, sistemas artificiales, etc.

CAPÍTULO 4

CAPÍTULO IV

4. BASE TEÓRICA SOCIAL

Como ya se dijo antes, el urbanismo requiere de otras disciplinas para tener un óptimo acercamiento a la realidad, economía, sociología, derecho, antropología, ingeniería, entre otras son profesiones que siempre están presentes a momento de elaborar planes urbanos.

La arquitectura y el urbanismo en nuestro país han estado influenciados por diversas ramas del conocimiento universal, la ciudad cambia con el tiempo, las nuevas ideas y tendencias marcan pautas en nuestro urbanismo y por eso es necesario hacer un recuento de las principales tendencias ideológicas y estudios sociales más importantes que han influenciado a partir de mediados del siglo pasado:

4.1. LA LLEGADA DE LA MODERNIDAD

Existen 2 grandes movimientos y tendencias sociales en el siglo que también se presentan en el Perú: Modernismo y Posmodernidad. Las huellas de ambos movimientos también impactan en el urbanismo y se implantan a diferentes metrópolis como Lima. Ambos impactan en la ciudad, ambos tienen sus momentos de apogeo y/o decadencia.

El uso de la arquitectura como imagen del progreso y la modernidad ha sido una constante en nuestra historia²⁷, las políticas dirigidas o dejadas de hacer por el gobierno central han provocado ese impacto morfológico en la imagen de la ciudad.

4.1.1. EL MOVIMIENTO MODERNO

Hacia fines de la década del 30, el modernismo o estilo *internacional* dominaban el panorama arquitectónico mundial, este había surgido luego de la Segunda Guerra Mundial en Francia con Le Corbusier y en Alemania con Walter Gropius. El uso de la geometría y las líneas rectas habrían de ser el denominador común en el diseño, tecnológicamente se empieza a usar masivamente el acero y el concreto armado. Estilísticamente se evitó el uso de la ornamentación y la composición clásica que había sido la predominante hasta ese entonces.

En el campo del urbanismo lo que se produjo fue toda una escuela teórica que elaboró un planteamiento integral para el desarrollo de las ciudades, el modernismo afirmaba que el crecimiento de las ciudades debía ser planeado profesionalmente y que no debía quedar liberado a la espontaneidad.

²⁷ Augusto B. Leguía ya había hecho uso del ideal de un proyecto moderno, el Estado Moderno debía reemplazar las jerarquías sociales existentes y fundar una Patria Nueva. Odría también impulsó el proyecto moderno aprovechando el apogeo económico internacional para hacer grandes obras públicas. (RUIZ ZEVALLOS 1997)

Se produjeron 2 grandes corrientes dentro del modernismo para el diseño de la ciudad, una proponía en construir una metrópoli de edificios²⁸ y la otra se inclinaba por la ciudad-jardín que había sido ideada por Ebenezer Howard.

Para la primera propuesta se hacían uso de estudios técnicos como los censos de población y la densidad demográfica, lograr un alta densidad era pues requisito primordial ya que según los teóricos esto abarataría el costo de los servicios públicos al mismo tiempo que se beneficiaría mayor cantidad de población, además de permitir un sustantivo ahorro en la inversión pública. Esta propuesta tomaba como ejemplo la ciudad de Nueva York²⁹.

La segunda solución ideada inicialmente por el urbanista británico Ebenezer Howard quien planteaba la ciudad jardín. Esta teoría se dio a conocer en su obra *Garden Cities of Tomorrow* (1902) y provocó la creación de un movimiento organizado en pro de la ciudad-jardín que se extendió desde Gran Bretaña a los Estados Unidos a partir de los años treinta y logró construir ciudades de acuerdo a ese modelo, tuvo acogida sobre todo en los suburbios alrededor de las metrópolis norteamericanas.

LA CIUDAD JARDÍN

Este modelo de ciudad evita el aislamiento de las viviendas en el campo, por el contrario planteaba un núcleo urbano compacto que contaría con servicios comerciales, administrativos, políticos y demás equipamiento rodeado de viviendas que a la vez estarían circundadas por un gran cinturón verde agrícola. La propuesta social de Howard enfrentaba los problemas de crecimiento urbano físicamente ya que el cinturón agrícola evitaría la expansión provocada por los traficantes de terreno al mismo tiempo que aseguraba una zona planificada de servicios centrales y socialmente impulsaba las interrelaciones entre el desarrollo rural y urbano.

Este modelo con el tiempo habría de tener variantes como las ciudades Le Corbusier, esta propuesta terminaría abruptamente hacia la década de los 60s.³⁰

En el Perú estas nuevas formas de planificación urbana también llegaron de la mano de estudiantes peruanos que seguían sus estudios de pregrado y posgrado en las escuelas norteamericanas, tal es el caso de Fernando de Belaunde quien a través de la revista *El Arquitecto Peruano* y el equipo que colaboraba con esta fue un gran impulsor de estas ideas. La unidad-vecinal fue precisamente una muestra de esto: un barrio socialmente homogéneo, dotado de servicios sociales y con áreas verdes, construida en zonas situadas afuera del C.H..

LA CIUDAD SATÉLITE

²⁸ El plan del centro cívico de Lima presentado por la ONPU en 1948 es un ejemplo de esto. Ver Cap. 2.2.2. del presente trabajo.

²⁹ Según Lewis Mumford –historiador urbano- Manhattan constituía un caso de crecimiento por centralización, donde el núcleo dominante es la zona financiera y comercial caracterizada por una alta densidad resumida en el rascacielos. (ZAPATA 1995)

³⁰ La crisis del proyecto moderno se dio a mediados de los 70s, problemas de hacinamiento, criminalidad y segregación fueron achacados a este tipo de propuesta urbana. Un caso emblemático es el conjunto habitacional de Pruitt-Igoe en Missouri (EEUU) que fue demolido en 1972 y es señalado muchas veces como el inicio del fin del proyecto moderno.

Con el tiempo la idea de la ciudad-jardín derivaría a la *ciudad-satélite*, este era un derivado del planeamiento descentralista de Howard que consistía en construir ciudades enteramente planificadas situadas cerca de las metrópolis. Estas debían contar con independencia entre ellas y para ello debían proveer todo lo que necesiten sus habitantes para la organización de su vida diaria.

La economía de los habitantes debía generarse trabajando en las áreas productivas que había sido diseñada para tal fin en un área contigua a esta, de manera que se proponía sectorizar las actividades urbanas como vivienda-recreación y comercios. La idea era entonces independizar vivienda e industria del centro urbano y llevarlo a zonas rurales a fin de escapar a la influencia de los especuladores urbanos.

El diseño de Howard y la influencia en el urbanismo de Londres fue uno de los ejemplos que siguieron los urbanistas peruanos, esta tuvo un plan de reconstrucción luego de los destrozos causado por la segunda guerra mundial, se planteaba un esquema de crecimiento modular de la ciudad, los barrios estaban compuestos por unidades vecinales^{31,32}. La otra gran influencia vendría de Walter Gropius quien también había desarrollado sus propuestas con Bauhaus, Gropius sostenía que la célula fundamental de la ciudad moderna debería ser el barrio, a través de este se podía mantener niveles aceptables de organización social que harían manejable la administración de servicios sociales como la salud y la educación.

4.1.2. POSMODERNIDAD

Luego de haber estado dominada la arquitectura hasta la mitad del siglo XX por las líneas guías del CIAM y el estilo internacional, surgen a los finales de la década de los sesentas divergencias hacia este estilo debido a las contradicciones en los postulados^{33 34}. Nuevas generaciones de arquitectos hicieron propuestas de volver a dar un lugar importante a la tradición en la arquitectura, el estilo y la tipología volvían a estar presentes en el diseño.

Charles Jencks escribe en 1977 “El lenguaje de la Arquitectura Posmoderna” en el que expresaba que ya se hacía evidente el inicio de un nuevo período. Comenzó a ver en la arquitectura desarrollada en los 60s -como los de Robert Venturi y su propuesta de eficacia en la arquitectura comunicativa, Aldo Rossi con la crítica tipológica a las ciudades y el futurismo de Archigram- la vanguardia del movimiento posmoderno, decía el que el *eclecticismo radical* no solo debían servir a las élites sino servir como lenguaje que pudiese ser entendible tanto para las élites como el hombre común. Además de esta crítica a la *forma univalente*, la arquitectura sin contexto y la estética mecanicista

³¹ La primera referencia pública al término Unidades Vecinales en el Perú se dio en el VI Congreso Panamericano de Arquitectura que se desarrolló en Lima (1967), contó con un amplio respaldo internacional. (ZAPATA 1995)

³² Ventanilla (1969) y Villa el Salvador (1971) son los casos emblemáticos.

³³ La Carta de Atenas (1933) es el manifiesto urbanístico más importante del estilo internacional, se publicó en el IV Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, tuvo gran aporte de Le Corbusier.

³⁴ Para muchos historiadores, los postulados de los arquitectos del estilo internacional que produjeron una revolución urbanística en muchas partes del mundo fueron en realidad incomprensibles por los diversos gobiernos encargados de llevarlos a cabo. (ZAPATA 1995)

habrían de ser puntos críticos en la arquitectura moderna que el denunciaba, acusó a esta de estar subordinada a los intereses económicos de las grandes corporaciones constructoras que veían en la repetición, falta de ornamentación y la simpleza constructiva una gran ventaja.

CARACTERÍSTICAS FORMALES

Se refleja la posmodernidad en la arquitectura³⁵:

- Tipologías con referencias historicistas para muchos edificios.
- Impulso al uso del ornamento: columnas, pilastras, molduras, etc.
- Se evitan las formas puras o limpias de la arquitectura racional, se busca la mezcla de colores y volúmenes.
- Se recurre al neo-eclecticismo, muchos edificios hacen uso de formas de diferentes períodos de la historia.
- En el urbanismo, se busca recuperar la calle, la escala y la riqueza visual.

MODERNIDAD	POSMODERNIDAD
<ul style="list-style-type: none"> • Liberalismo • Estados centralistas • Nacionalismo, identidad cultural • Creencia en sociedades organizadas • Confianza en la ciencia como guía para el progreso. 	<ul style="list-style-type: none"> • Neoliberalismo • Estados pluricéntricos • Multiculturalidad, interculturalidad • Individualismo • Incredulidad en la idea de progreso

Tabla 3. Razgos ideológicos modernidad-posmodernidad. Elaboración por el autor.

4.2. SOCIEDAD PERUANA

La evolución urbana de una ciudad viene ligada inexorablemente a la evolución social de sus habitantes (RATINOFF 1982). Las ideologías, religiones, costumbres, cultura, etc. son diferentes y determinantes en cada momento del tiempo, en el siglo XX en el Perú hubo cambios importantes:

4.2.1. EVOLUCIÓN DEL PENSAMIENTO HACIA LA MODERNIDAD

³⁵ El posmodernismo en realidad fue todo un movimiento multidisciplinario, tuvo repercusión en el arte, literatura, filosofía y cultura del siglo XX.

El pensamiento de la sociedad peruana al iniciar el siglo XX no había evolucionado mucho desde la colonia, las ideas de libertad e igualdad proclamadas por la ilustración europea y que llegaron a partir de nuestra independencia fueron más palabras que conceptos³⁶, gran parte de la sociedad aún mantenía estructuras económicas y sociales propias de la Edad Media, el concepto de ciudadanía y de formar parte de la ciudad no incluía a todos por igual.

Económicamente se incrementaba el boom exportador de las materias primas debido a la primera guerra mundial, se iniciaba el proceso globalizador de la mano del capitalismo y los medios de comunicación masivo.³⁷

Dos de los más grandes pensadores peruanos harían su aparición, Mariátegui y Haya de la Torre habrían de iniciar un debate intelectual que habría de dominar gran parte del pensamiento peruano del siglo pasado³⁸.

PATERNIDAD E IGUALDAD

El debate intelectual de inicios de siglo giraba alrededor del problema del indio y el papel que deberían desempeñar las clases gobernantes frente a las clases marginadas.³⁹ La literatura, pintura, arquitectura reprodujeron obras de acuerdo a esta tendencia. La manera de afrontar el problema era el asistencialismo y el paternalismo.

Políticos hábiles como Leguía supieron hacer uso del estilo paternalista para gobernar, usando un mercado habido de alimentos y trabajo protegido se ganó el cariño de las masas. Haya de la Torre también habría de usar la figura religiosa y paternalista para su partido, es que estaba presente en el inconsciente colectivo del pueblo que había sido educado y criado de esa manera. (RUIZ ZEVALLOS 1997)

Leguía aprovechó el paternalismo para centralizar el poder⁴⁰, la ciudad centripeta -con gran acumulación de edificios institucionales en le C.H. y ramificaciones para industria y viviendas- habría de ser el común denominador hasta fines de los 80s.

³⁶ (RUIZ ZEVALLOS 1997. Pg. 90)

³⁷ (ARQANDINA s.f.)

³⁸ El debate Haya-Mariátegui se suscitó entre 1926 y 1930, polarizó durante 60 años el pensamiento político peruano alrededor de dos antagónicas vías de desarrollo nacional: reforma o revolución. (MAQUET 1991)

³⁹ *"la sociedad peruana arrastra, sin solución de continuidad, un conjunto de características derivadas de su constitución colonial, que condicionaron el desarrollo de su estructura y procesos sociales. Esto significa la acumulación de una serie de problemas a lo largo de su historia, que al sobreponerse y confundirse marcan fuertemente su existencia y sería sólo a mediados de los años cincuenta que dejaron traslucir, en toda su crudeza, el carácter contradictorio y anacrónico con que se desenvolvía la sociedad peruana."* (COTLER 2005. Pg. 47)

⁴⁰ Si bien durante toda la colonia y primeros años de vida republicana había existido una tendencia al centralismo, esta estaba limitada por la competencia que le hacían el poder de los encomenderos en la colonia y terratenientes y mineros en la república. Con la llegada del capitalismo y las inversiones extranjeras muchos de estos se arruinaron u optaron por vender sus propiedades al no poder

La llegada de la igualdad en 1979⁴¹ con el voto universal habría de ser un gran avance para el reconocimiento de igualdad ante la ley de todos los ciudadanos.

MESTIZAJE O MULTICULTURALIDAD

A fines de los 60s, de la mano de la escuela norteamericana y francesa, habrían de llegar al país las ideas de diversidad y pluriculturalidad. Ya no se buscaba el mestizaje como condición para la cohesión social⁴², se empezaba a plantear la convivencia de diferentes culturas en un mismo territorio.

“Se plantea, de esta manera, la imagen de un país diverso. Termina fuertemente cuestionada la idea de una nación en formación. ¿Por qué no varías? A la postre la diversidad resulta más democrática que la unidad.” (FLORES GALINDO, 1988. Pg. 413)

La tolerancia a la diversidad ha sido desde entonces moneda corriente en el discurso social en el país y la metrópoli, esto ha permitido la aceptación de diversos fenómenos urbanos. Lima no es una ciudad homogénea, se ha ido convirtiendo en pluricultural, centrífuga con diversos centros y notables expresiones culturales.

4.2.2. LA AGRUPACIÓN “ESPACIO”

EL MANIFIESTO DE ESPACIO

“El hombre es expresión de su tiempo” es una de las frases tajantes que aparecen escritas en el manifiesto que redactan y hacen público en 1947 un grupo de arquitectos y estudiantes de la carrera encabezados por Luis Miro Quesada⁴³ agrupados en un colectivo llamado “Espacio”⁴⁴, el hombre por

competir con las grandes empresas extranjeras, esto centralizó como nunca antes el poder. (COTLER 2005)

⁴¹ En 1979 se instaura el voto universal, la constitución de 1823 sólo permitía el voto de todos aquellos que supieran leer y escribir. El voto femenino se instauró en 1955 con Odría.

⁴² A inicios del siglo XX, los intelectuales de de la clase alta peruana al tratar de reforzar la idea de nación privilegiaron la idea de síntesis, la unidad sobre lo diverso se debía privilegiar, es por eso que se elaboró toda una retórica alrededor del mestizaje. Pensaron por eso que la idea de nación como unidad aún estaba en formación, unir las vertientes indígena y española sería el camino propuesto para construir una identidad colectiva nacional. (FLORES GALINDO, 1988. Pg. 412)

⁴³ Luis Miró Quesada había publicado en 1945 el libro *Espacio en el Tiempo*, considerado el primer documento escrito nacional sobre las nuevas propuestas arquitectónicas modernas que ya se desarrollaban décadas atrás en Europa. Dicho libro sirvió como manual para que los estudiantes de arquitectura promovieran cambios internos en la currícula educativa y habría de provocar dos años después la creación de la agrupación *Espacio*.

⁴⁴ La agrupación *Espacio* surgió en las aulas de arquitectura de la Escuela Nacional de Ingenieros, su primera aparición pública se da en el diario El Comercio el día 15 de mayo de 1947 con la publicación de su Manifiesto de Principios. Agrupó a estudiantes, arquitectos e intelectuales de diversas ramas y algunos extranjeros; debido a esta pluralidad su campo de acción intentó cubrir todas las

lo tanto como tal debía adecuarse al “*cambio fundamental en todos los campos del ser, del conocer y del actuar*” según rezaba el manifiesto.

La proclama fue el aviso de llegada de la modernidad al país -aún con todas las contradicciones que existían en nuestra sociedad- y ponerla acorde con el movimiento mundial moderno ya que la vanguardia europea y norteamericana había experimentado ese movimiento 3 décadas antes.

El movimiento asume la responsabilidad del arte como elemento comunicacional de toda la cultura humana y el papel fundamental que la arquitectura como síntesis de estas debería jugar; la arquitectura debería adecuarse a los tiempos modernos y esto se manifestaría físicamente en el rechazo a la ornamentación innecesaria, el tratamiento epidérmico que se venía practicando, la función intrascendentemente innecesaria y dirigir el servicio de esta a una función social que ayude a satisfacer las necesidades funcionales y auténticas de vivienda para el “nuevo habitante”.

Muy influenciada por la Bauhaus y Le Corbusier, el objetivo no era simplemente copiar estos modelos sino usar el lenguaje moderno de esos años para crear un arte con raíces y vinculaciones netamente peruanos coherente con su tiempo (DE SZYSZLO 2008).

La agrupación *Espacio* no fue la única pero si la más trascendente agrupación pro modernidad de la época, representa un hito en la historia de la arquitectura nacional, asumió los ideales de la utopía moderna con la intención de transformar al país social e ideológicamente, sus repercusiones duran hasta hoy. Si fracasó o no resulta algo muy discutible teniendo en cuenta las limitaciones que tuvo para su actuación en un estado que no estaba homogéneamente preparado para este proyecto, funcionó de manera heterogénea en nuestro territorio y evolucionó e hizo crisis de la misma manera.

4.3. DINÁMICA URBANA

Las dinámicas urbanas de la ciudad están muy ligadas a los cambios sociales que se producen en el territorio. Los procesos urbanos que transformarían Lima en el siglo XX involucran además: cambios en las estructuras sociales, en el poder, funciones de los distintos actores sociales y la cultura.

Haremos una breve descripción

4.3.1. INICIOS DE LA CENTRALIZACIÓN

El proceso de desarrollo urbano de una ciudad está íntimamente relacionado con la evolución de la sociedad que la habita, con sus estructuras económicas y políticas vigentes. El proceso centralista metropolitano no fue un hecho aislado, está muy vinculada a los cambios que se realizaban en otras ciudades latinoamericanas e incluso con el mundo, tiene mucho que ver con la consolidación de los

manifestaciones culturales de la sociedad. Su principal preocupación fue la de divulgar el pensamiento moderno que consideraron vital para la construcción de una sociedad moderna en el país contando para eso con dos medios de divulgación: la revista “Espacio” que llegó a contar con 9 números y los artículos que publicó periódicamente (1947-1952) el diario limeño El Comercio.

grandes estados y el control de estos sobre los medios.⁴⁵ Entonces optar por un modelo centralista o descentralista depende mucho de los intereses políticos y económicos en juego.

Como ya se había tratado en el capítulo 4.2.1 *Evolución hacia la modernidad* de este mismo trabajo, la centralidad limeña empezó desde los orígenes de la República como una misma política de estado, a inicios del siglo XX se intentó reorganizar el Estado y para esto Leguía tuvo el apoyo de las clases oligárquicas, dice Julio Cottler⁴⁶: *"los intereses económicos de la burguesía nacional del que Leguía fue su más lúcido representante procuraron ampliar, profundizar y centralizar el aparato estatal a fin de lograr hegemonía política"*, de esta manera los mecanismos legales que debían permitir al Estado centralizar el poder echaban raíces con el consenso de los actores políticos.

El proceso centralista tuvo mayor impulso durante el ochenio de Odría, el control casi absoluto del poder habría de mostrarse en el masivo uso de la arquitectura como símbolo de este. Con la llegada de la junta militar en 1968 se manifestaría además en la represión hacia cualquier indicio de fuga del control militar.

4.3.2. CRISIS DEL ESTADO

El Gobierno Central tuvo el rol de planificador de la ciudad⁴⁷ durante la mayor parte del siglo XX. Es en ese tiempo cuando se desata el mayor problema de desborde urbano en la ciudad. Un Estado centralista en crisis también reflejaría incapacidad para cumplir sus funciones como eficiente organizador del crecimiento metropolitano.

Este proyecto de modernización centralista de las estructuras estatales se inició en el siglo XIX impulsado por una combinación de intenso crecimiento demográfico, expectativas insatisfechas, el acceso de las masas a la información, urbanización sin industrialización y crisis económica sin precedentes.

La centralidad también implicó que el Estado absorbiera muchas más funciones para las que estaba preparado, aunque en un primer momento se debieron corregir el excesivo liberalismo del siglo XIX⁴⁸, la respuesta política fue la creación de instituciones estatales como el Banco de Reserva, Banco Hipotecario, ONPU, Instituto Nacional de Planificación, etc., como grandes controladores de la

⁴⁵ *"Todas las sociedades complicadas requieren de una mezcla de operaciones centralizadas y descentralizadas. Pero el cambio de una economía de primera ola básicamente descentralizada –en la que cada localidad era, en gran medida, responsable de la producción adecuada para satisfacer sus propias necesidades- a las economías nacionales integradas de la segunda ola, condujo a métodos completamente nuevos para centralizar el poder. Éstos entraron en funcionamiento al nivel de compañías individuales, industrias y de la economía como un todo."* (TOFFLER 1980. Pg. 52)

⁴⁶ (COTLER 2005).

⁴⁷ Hasta la promulgación de la Ley Orgánica de Municipalidades (1984) era el poder ejecutivo quien debía encargarse de la planificación urbana de las ciudades.

⁴⁸ En el siglo XIX los impuestos lo cobraban empresas particulares y sólo pagaban porcentajes al Estado. La tercerización en todo caso trae beneficios a la economía, pero se deben tener entes reguladores eficientes, cosa que no existía entonces.

actividad estatal. La siguiente sobrecarga impositiva para el mantenimiento de estos grandes entes burocráticos habría de desembocar en la creación de los impuestos a los exportadores, impuestos a la construcción de caminos, etc. (J. MATOS MAR 2004).

Aunque la creación de estas instituciones respondía al movimiento popular y las demandas populares, finalmente estas habrían de usarse para el propio beneficio de las clases gobernantes que consolidaron su status quo usando el mercantilismo⁴⁹⁵⁰ para negociar con el Estado y limitar las aspiraciones ciudadanas, centralizar mucho más el poder y acabaron evitando construir un proyecto nacional de transformación social que se necesitaba.

4.3.3. MIGRACIONES

El fenómeno de las migraciones ha sido el segundo tema recurrente en las discusiones de los círculos intelectuales peruanos⁵¹, el estudio se empieza a realizar a partir de la década de los 40s. No es un fenómeno único porque también se dio en el resto de Latinoamérica y Europa, la diferencia fue que en los países industrializados de Norte este proceso había sido acompañado de un proceso de industrialización que había de absorber a la población que llegaba del campo.

El ingeniero y pionero del urbanismo peruano Alberto Alexander realizó los primeros estudios y proyecciones del fenómeno en Lima, tomando en base al censo de 1940⁵² y lo comparó con los de

⁴⁹ El mercantilismo es una forma de economía que predominó en Europa entre los siglos XV y XIX. Los países latinoamericanos heredaron muchas instituciones mercantilistas y todavía están en proceso de reemplazarlas por un sistema capitalista democrático. Tal como ocurrió en los principales países desarrollados este proceso puede ser doloroso y violento pero es necesario. La informalidad es una expresión masiva de esta transformación incompleta.

El mercantilismo es un sistema socioeconómico en donde las empresas no compiten innovando o desarrollando tecnología sino que compiten por los favores de un Estado que siempre redistribuye la riqueza aunque muchas veces de manera inadvertida.

Los grupos mercantilistas dominantes se atrincheran en los núcleos de poder y desde allí levantan una fortaleza de normas y reglas que los protege de la competencia de nuevos grupos emergentes. Esta fortaleza es invisible pero es robusta y contra ella se estrellan los esfuerzos de muchos ciudadanos que quieren hacer empresa sin tener padrinos. La barrera es sólida y se origina en los defectos de las instituciones que regulan la vida económica. Se puede derribar esta pared pero siempre volverá a crecer ya que la fuente está en las fallas institucionales y los grupos mercantilistas saben cómo aprovecharlas en su beneficio. (RAMÍREZ HOYOS 2003)

⁵⁰ *“Se podría decir, entonces, que el Perú de hoy vive dentro de un sistema predominantemente mercantilista que poco tiene que ver con uno de economía de mercado moderna.” (DE SOTO, El otro sendero 1987. Pg. 259.)*

⁵¹ El primero fue el problema del indio. (ZAPATA 1995).

⁵² El censo de 1940 fue el primer censo nacional del siglo XX, el anterior había sido elaborado en 1876.

1903, 1908, 1920 y 1931 concluyendo que la población de Lima se había duplicado durante los primeros años de ese siglo y que la población había vuelto a duplicarse en siguientes diez años acelerando el crecimiento.

Alexander también diferenció las 2 corrientes inmigrantes: la primera oleada en los años 30 fueron de clases medias y altas provincianas que llegaban a la capital en busca de colocarse en la sociedad, la segunda oleada a partir de los 40s y la más numerosa habría de estar conformada por campesinos de nivel socioeconómico más bajo. Esta segunda oleada habría de durar hasta fines de los años 90s. Las causas de estas migraciones internas habrían sido⁵³:

- La construcción de carreteras.
- La difusión de la radio como medio de comunicación y el impacto en el imaginario colectivo provinciano sobre la capital.
- La crisis en el agro de 1940-1945 que provocó que oleadas de campesinos llegaran a las ciudades de la costa para intentar incorporarse a la escasa industria.
- Migración en busca de reforma agraria en las ciudades ya que las promesas en las provincias no habían sido atendidas en su totalidad.⁵⁴
- Mejor calidad de vida en lo económico, salud y educación en Lima que en las ciudades del interior

Aún siendo un síntoma común en países en vías de desarrollo el fenómeno de las migraciones y la inevitable aglomeración urbana en torno a los grandes centros urbanos, las causas no se pueden considerar semejantes. En nuestro país las promesas políticas también hicieron su parte, el desborde urbano producido en la capital a mediados de los 60s tuvo que ver con las promesas del candidato ganador Belaunde al campesinado de una próxima reforma agraria, lo que motivó la consiguiente toma de latifundios y el desborde provinciano en Lima.⁵⁵

El desarrollo del capitalismo urbano sumado a la difusión de los nuevos patrones culturales que esta difundió asimismo provocaron el cambio de la estructura residencial de la población limeña, el cambio se produjo desde las zonas rurales a las urbanas, de las ciudades pequeñas a las grandes y finalmente Lima.

Las consecuencias de las migraciones en la capital desbordaron el espacio urbano, provocaron alteraciones profundas en el estilo de vida y le dieron un nuevo rostro a la ciudad. (J. MATOS MAR 2004)

4.3.4. ILEGALIDAD

La ilegalidad surge en Lima debido a la hostilidad que encontraron los migrantes al llegar a la ciudad, el sistema legal imperante no está diseñado para absorberlos, la ciudad los rechazó con violencia, no se condenaron a vivir en la pobreza o la indigencia. Los sistemas legales no solamente no se ajustaban a la vivienda⁵⁶ sino tampoco eran efectivos para el comercio, industria, recreación, etc.

⁵³ (DE SOTO, El otro sendero 1987).

⁵⁴ Las promesas de reforma agraria eran muy comunes a mediados del siglo XX, en los 60s habrían de desembocar en el levantamiento de Hugo Blanco en la provincia de La Convención, Cuzco.

⁵⁵ (COTLER 2005. Pg. 309)

⁵⁶ Ver capítulo 2.1.2. Limitaciones en la legislación urbana en este mismo trabajo.

Sin embargo la cantidad de inmigrantes es tan grande que fue imposible ignorarlos, aunque no pudieron acceder a programas sociales ni beneficiarse con el sistema financiero empezaron a crear uno propio, no era cuestión de rebeldía sino una cuestión de existir o desaparecer.

“la aparente ilegalidad no era en verdad un crimen sino un choque entre el diseño de normas desde la base social y el diseño de normas de arriba hacia abajo. (...) La ley tiene que ser compatible con la forma en que las personas organizan sus vidas.” (DE SOTO, El misterio del capital 2000. Pg. 135)

Los costos que debieron afrontar como las multas y restricciones municipales no fueron impedimento para crear sus sistemas constructivos, sus propias ciudades. En muchos casos generaron competencia con los sectores legalmente establecidos y llegaron a disputarles supremacía económica como se puede apreciar en el caso del cono norte de Lima, la diversificación y la interconexión que lograron pudieron crear enclaves y clusters⁵⁷ extralegales que finalmente generaron 2 circuitos económicos, uno oficial constituido por el universo registrado de personas que operan en el comercio, la producción, el transporte y los servicios al amparo de las leyes civiles ; y otro, contestatario y popular en el que opera un universo de empresas y actividades no registradas, que se mueven fuera de la legalidad o en sus fronteras”⁵⁸

4.3.5. INFORMALIDAD

“Sector informal es aquel que funciona al margen de la ley, es decir, es aquel sector que con fines lícitos, para distinguirlos de los criminales, usa medios ilícitos, para conseguir esos fines”⁵⁹

Aún cuando las instituciones legales solo pueden sobrevivir si responden a las necesidades sociales⁶⁰, la demagogia ideológica tuvo gran parte de las causas de la informalidad, razones populistas y medidas cortoplacistas acabaron con la institucionalidad en los años 60s, provocando la informalidad generalizada existente en los 80s y 90s.

En esos años el problema mayor en la ciudad no tanto fue la informalidad⁶¹ como si lo fue el Estado con su incapacidad para satisfacer las más elementales aspiraciones de la población, el aparato estatal en manos de técnicos improvisados interesados en recibir meramente su sueldo mensual, llevaría a colapsar la economía⁶² y por ende urbanísticamente a la ciudad.

⁵⁷ Ver capítulo 6.3.1. Clústers.

⁵⁸ (J. MATOS MAR 2004 Pg. 58)

⁵⁹ (DE SOTO, El otro sendero 1987)

⁶⁰ (DE SOTO, El misterio del capital 2000. Pg. 177)

⁶¹ La informalidad es el conjunto de actividades que no se ejecutan bajo el control legal. La informalidad en el Perú abarca diferentes ramas y escalas, se le ha denominado *informalidad generalizada* al fenómeno existente en Lima.

⁶² (COTLER 2005. Pg. 297)

La informalidad abarcó distintos aspectos económicos de la ciudad como la construcción de mercados, la prestación del servicio de transporte y aun la administración de justicia y el mantenimiento del orden público, en mayor o menor medida, fue dejado de ser exclusivamente atendidos por el Estado para serlo también por esas nuevas organizaciones.⁶³

Aún cuando en el país todavía es evidente este problema, las medidas tomadas para hacerle frente no están simplemente en la aplicación de medidas de carácter administrativo, sino reformulando las bases políticas, económicas, sociales y culturales del Estado, de lo contrario el orden social continuará deteriorándose paulatinamente y la presión de los sectores populares irá incrementándose.⁶⁴

Quizás lo rescatable del fenómeno de la informalidad peruana fue la opción a la no violencia, la decisión racional de muchos individuos a organizarse y evitar caer en extremismos, esto claramente puede diferenciar notablemente la informalidad peruana de los casos argentinos, uruguayos y chilenos.⁶⁵

4.3.6. ABANDONO DEL CENTRO

¿Por qué ocurre el abandono del Centro histórico?

El arquitecto Wiley Ludeña⁶⁶ opina:

1. La demolición de las murallas de Lima habrían de proyectar la imagen de ciudad ilimitada y la positiva experiencia de barrios como Magdalena habrían de dar el ejemplo de sostenibilidad del nuevo tipo de barrio residencial.
2. Las deplorables condiciones sanitarias del centro habrían sido un factor decisivo para el abandono del área central de la élite de entonces (peste amarilla en 1868 y bubónica en 1903). La búsqueda de mejores condiciones sanitarias jugaría un papel mucho más decisivo que una supuesta copia a la “moda americana”.

El arquitecto Miguel Cruchaga⁶⁷ aduce que la búsqueda de la exclusividad perdida también habría sido motivo para la huída Miraflores y San Isidro, además que en 1975 se acelera mucho mas debido a las ahuyentadores protestas de policías de ese año, hecho con el que coincide Ortiz de Zevallos que lo resume como la búsqueda de sectores sociales de mayores recursos por espacios urbanos “menos conflictivos”⁶⁸ siendo esta la última etapa del abandono del C.H..

⁶³ (DE SOTO, El otro sendero 1987. Pg.5.)

⁶⁴ (J. MATOS MAR 2004. Pg. 21.)

⁶⁵ (RUIZ ZEVALLOS 1997. Pg 56)

⁶⁶ (LUDEÑA URQUIZO, Lima: poder, centro y centralidad: del centro nativo al centro neoliberal 2002)

⁶⁷ (ORELLANA 2011)

⁶⁸ (ORTIZ DE ZEVALLOS 1992. Pg. 29)

Los conflictos ocurridos en los años 70s en la capital tendrían raíces en la alteración de la estructura productiva y social en los años 50s⁶⁹ que habrían de desembocar en la toma del control de la ciudad por los militares, provocando como respuesta a esta otros conflictos en Lima como el Incendio del Centro Cívico, fútil símbolo de la nueva ciudad que buscaba idealizar la cúpula militar⁷⁰, un proyecto tardío que se había proyectado en el Plan de 1949 y que llegaba con más de 2 décadas de retraso a una ciudad que cambiaba con mayor velocidad que los planes urbanos que para ella se trazaban. Con el fin del Centro Cívico también habría de ponerse fin al último intento de usar el C.H. como centro político-administrativo, con el paso de los años los nuevos ministerios habrían de repartirse en otras áreas de la ciudad.

La búsqueda de exclusividad habría de estar ligada necesariamente a factores de exclusión que provocaría en las élites las migraciones provincianas a la capital. Si en un momento estas cantidades eran reducidas como para hacer tambalear el status quo y se podían absorber o ignorar⁷¹, con el pasar de los años estas llegaron a tener el carácter de multitudinarias y acabarían desbordando el espacio urbano, determinando alteraciones en el estilo de vida de la capital, además de darle el nuevo rostro que hoy muestra Lima.⁷²

4.3.7. DESCENTRALIZACIÓN

La descentralización es la transmisión de poderes, conocimiento y recursos desde el gobierno central hacia organismos menores⁷³. En realidad todas las sociedades requieren una mezcla de operaciones centralizadas y descentralizadas, si bien en un inicio las pequeñas localidades eran responsables de la producción adecuada para satisfacer sus propias necesidades, con el cambio a las grandes economías nacionales condujo a métodos completamente nuevos para centralizar el poder⁷⁴. El proceso de modernización introdujo a la descentralización como método para administrar mejor el Estado⁷⁵

El momento más importante para la descentralización de funciones de Lima en cuanto a la planificación urbana se puede encontrar en la Ley Orgánica de Municipalidades, promulgada en 1984

⁶⁹ (COTLER 2005. Pg. 339)

⁷⁰ (RODRIGUEZ RIVERO Marzo 2010)

⁷¹ (DE SOTO, El otro sendero 1987. Pg. 11.)

⁷² (J. MATOS MAR 2004. Pg. 72).

⁷³ Entendemos por “descentralizar”, el traspaso de responsabilidades legislativas y administrativas del gobierno central a los gobiernos e instancias regionales, con el objeto de poner a las autoridades en contacto más inmediato con la realidad y los problemas a ser resueltos (DE SOTO, El otro sendero 1987. Pg. 302.)

⁷⁴ TOFFLER 1980. Pg. 52.

⁷⁵ “El centralismo, tradicional en nuestra sociedad, ha resultado claramente incapaz de responder a las múltiples necesidades de un país en transformación” (DE SOTO, El otro sendero 1987. Pg. 6.)

y en cumplimiento a las disposiciones sobre el estatuto municipal y la regionalización contenida en la Constitución de 1979⁷⁶.

En los 90s, en el Perú al igual que en otros países de la región se dan 2 circunstancias particulares para impulsar el proceso descentralista⁷⁷: la llegada de los gobiernos democráticos en la región y las reformas económicas de los años 90. Estos fueron los elementos fundamentales que permitieron la difícil tarea de descentralización en el país y la capital. El proceso descentralizador habría de continuar en Lima de manera muy peculiar causando la creación de nuevos focos de desarrollo urbano en la ciudad y restándole importancia al Centro Histórico.

4.4. REALIDAD Y TENDENCIAS

4.4.1. ¿UNA LIMA O VARIAS LIMAS?

La Lima del siglo XXI entonces ya no es más una ciudad centralizada, las migraciones y las nuevas estructuras económicas han logrado cambios trascendentales en la ciudad. La división del trabajo, su especialización y el cambio de la matriz productiva a una economía terciarizada⁷⁸ han generado fenómenos urbanos recientes.

Los migrantes con el tiempo han adaptado la ciudad a ellos y no al revés como era en un inicio, como bien apunta Rolando Arellano⁷⁹, Lima es hoy la ciudad costera más grande del país, pero además es la mayor ciudad serrana y selvática a la vez, en síntesis, Lima es la esencia del nuevo Perú. Para comprenderla debe ser vista como un conjunto, más aún cuando los "conos" han tomado un rol importantísimo que antes no jugaban, siendo zonas de desarrollo integrados casi completamente a la ciudad social, cultural y económicamente. Para llegar a esta nueva mixtura, los limeños, nuevos y antiguos, han debido pasar por un proceso de adaptación importante, que se expresa en diversos cambios generacionales.

Aún así, esta metrópolis con identidad propia genera dentro de sí varios núcleos económicos especializados, los ejes estructurales –economía, política, cultura, social- han cambiado para mostrarse superpuestos entre sí lo que la convierten en una ciudad más dinámica y creativa a las épocas anteriores. Además de esto, ha ido generando pequeños polos o núcleos urbanos que contribuyen enormemente a las interrelaciones sociales en la ciudad.

⁷⁶ (DÓRICH T. 1996)

⁷⁷ (AGHÓN y CORTÉZ 1998)

⁷⁸ La terciarización es una transformación económica y social en la última etapa de la revolución industrial. Consiste en que la ocupación de su población tiende hacia los servicios dejando la industria en segundo lugar, además implica que este modelo de producción se difunde a los demás sectores productivos del país.

⁷⁹ (ARELLANO CUEVA, Los estilos de vida en el Perú. Cómo somos y pensamos los peruanos del siglo XXI 2003)

4.4.2. NUEVA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL

La nueva tendencia organizacional-funcional de la ciudad se basa en una mejor articulación entre distritos, según Gustavo Riofrío⁸⁰ la concertación entre autoridades es básica para crear sindicatos o federaciones municipales –autoridades de conurbación en otros lugares- que deberían crear autoridades políticas con diferente control sobre el transporte, seguridad, planificación, crecimiento urbano, etc. interdistrital que ayudarán con el tiempo a integrar mucho mejor funcionalmente la ciudad, ese sería el siguiente paso que debería dar la ciudad en cuanto a desarrollo. Estas propuestas estarían sustentadas en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (Art. 67, Inciso D) que determina el ámbito de las áreas interdistritales e instancias de coordinación y planificación interregional.

Incluso ya se estarían ensayando estas agrupaciones interdistritales, desde la propuesta por el Plan de Met de 1989 hasta la actual que pretende crear 8 grandes zonas.

Ilustración 19 Grafico. Elaboración: Diario La República.

⁸⁰ (RIOFRÍO 2006)

CAPÍTULO 5

CAPÍTULO V

5. BASES TEÓRICA ECONÓMICA

La importancia de la economía como gestor directo e indirecto en el cambio urbano de la ciudad es uno de los objetivos de este trabajo.

El país ha estado gobernado no por un único modelo económico en los años que comprende este estudio (1950-2005), sino que ha pasado por una experimentación de diversos estilos, cada cual diferente al anterior y diferente en el manejo económico que estos pusieron en marcha. Esto se ha plasmado para bien o mal en la ciudad y podemos afirmar que nuestra ciudad en parte es producto de esta diversidad de propuestas.

5.1. ECONOMÍA URBANA

La economía urbana estudia la interrelación entre la economía y el urbanismo. Estudia los sistemas económicos que se producen en los núcleos de población y proyecta dicho análisis a la elaboración de las estrategias urbanas y su concreción en el planeamiento urbanístico mediante proyectos y programas.

La economía urbana sienta las bases, estándares y requerimientos para el establecimiento y mejora de actividades económicas con especial atención al urbanismo empresarial, comercial, al turismo y a los servicios de calidad urbana.

Según Roberto Camagni⁸¹, los principios fundamentales de la economía urbana son:

5.1.1. PRINCIPIO DE AGLOMERACIÓN (O DE LA SINERGIA)

Desde el punto de vista económico existen 2 tipos de definición para la ciudad, la primera indica que es un conjunto compacto de personas y de actividades económicas, la segunda que es un conjunto de relaciones que se desarrollan sobre un espacio físico restringido. Esta *aglomeración* ha existido porque los hombres a lo largo de la historia encontraron que así era mucho más ventajoso para gestionar mejor sus relaciones personales, sociales, económicas y de poder.⁸²

El proceso de aglomeración es importante para una ciudad puesto que es esta la que fuerza la localización de los diferentes núcleos productivos (empresas públicas o privadas), a su vez atraen las viviendas que llevarán la fuerza de trabajo y finalmente el proceso termina con la llegada del equipamiento urbano para satisfacer las necesidades del nuevo núcleo urbano creado.

Las economías de aglomeración se pueden clasificar en:

⁸¹ (CAMAGNI, Roberto. Economía Urbana 2005)

⁸² (CAMAGNI 2005. Pg. 21)

ECONOMÍAS DE ESCALA Y LAS ÁREAS DE MERCADO

Es la concentración mínima, una “escala” apropiada necesaria de actividad para realizar procesos productivos eficientes o alcanzar la cantidad de energía necesaria para iniciar un proceso, generar recursos suficientes o para financiar un proyecto. Una empresa, una ciudad o un país, producirá proporcionalmente a su población de sus habitantes y/o técnicos especializados los bienes (conocimiento, manufacturas, cultura, etc.) que su escala se lo permita.

ECONOMÍAS DE LOCALIZACIÓN

Son las que se obtienen al ubicarse en un mismo lugar industrias vinculadas por sus relaciones de complementariedad. De este modo pueden crear centrales de compra de materias primas y ventas de productos terminados en común, centros de investigación compartidos, vender o compartir tecnologías a empresas ubicadas en la misma zona y mayor facilidad para reclutar mano de obra especializada, reducción de costos de transporte, etc.

ECONOMÍAS DE URBANIZACIÓN

Son aquellas que se obtienen como consecuencia del progreso general de un país o de una región determinada. Sin infraestructura (carreteras, redes de ferrocarriles, redes de energía y telecomunicaciones, etc.) y sin un adecuado equipamiento urbano (centros educativos, hospitalarios, puertos, aeropuertos, servicios financieros y comerciales, policía, bomberos, centros industriales, etc.) no habrá inversión para el desarrollo económico.

Aún así, las economías que se generan en las grandes aglomeraciones urbanas no pueden crecer indefinidamente. Llega un momento en que comienzan a aparecer las deseconomías: contaminación atmosférica, proliferación de ruidos y tráfico vehicular, escasez de terrenos, elevación de salarios, incremento del precio de las materias primas debido a la paulatina lejanía de los mercados de compra, etc.

5.1.2. PRINCIPIO DE ACCESIBILIDAD (O DE LA COMPETENCIA ESPACIAL)

Este principio se encuentra en la base de la organización interna del espacio urbano nace de la competencia entre las diversas actividades económicas para asegurarse las localizaciones más ventajosas.⁸³

Accesibilidad significa superar la barrera impuesta por el espacio (distancia, accidentes geográficos, etc.) al movimiento de las personas y cosas y al intercambio de bienes, servicios e informaciones. Significa además la rápida disponibilidad de factores de producción y bienes intermedios para la empresa, sin tener que soportar un tiempo/coste de transporte; significa la posibilidad de recoger información estratégica con una ventaja temporal respecto a los competidores; significa para las personas, poder disfrutar de servicios infrecuentes, vinculados a localizaciones específicas (museos,

⁸³ El modelo a partir del cual se derivan, directa o indirectamente, todos los modernos tratamientos de la localización urbana de las actividades económicas basados en el principio de accesibilidad es el modelo de localización de las actividades agrícolas de Von Thünen. (Alemania 1783)

obra de arte, bibliotecas, teatros), o de la cercanía de maravillas específicas de la naturaleza sin tener que incurrir en costes de grandes desplazamientos.

La accesibilidad determina entonces, las elecciones de localización de cada actor económico, que a su vez dan lugar, por efectos acumulativos, a la estructuración de todo el espacio, tanto a nivel macro como microterritorial. De hecho, por una parte, tenemos el emplazamiento de la ciudad en lugares que garantizan múltiples ventajas localizativas: cercanía a fuentes de materias, a mercados o centros de recogida y distribución de los productos de las grandes ciudades, nodos de la red de transporte y comunicación, centros de tráfico internacional como las grandes ciudades portuarias.

5.1.3. PRINCIPIO DE INTERACCIÓN ESPACIAL (O DE LA DEMANDA DE MOVILIDAD Y DE CONTACTOS)

Las leyes de la física también se pueden aplicar al urbanismo. Las actividades localizadas sobre un espacio físico (unidades de producción, unidad demográfica o una ciudad), desarrollan con el entorno que la rodea una compleja red de relaciones bidireccionales a distintos niveles.

Fuerzas de atracción, de irradiación, repulsión y de cooperación se materializan alrededor de toda actividad que se produce en la ciudad de manera analógica al modelo gravitatorio newtoniano.⁸⁴

5.1.4. PRINCIPIO DE JERARQUÍA (O DEL ORDEN DE LAS CIUDADES)

Toda ciudad se ve inmersa en una red de relaciones e intercambios con otras ciudades, dichas ciudades no siempre tienen la misma dimensión, distancia espacial ni actividades económicas similares entre ellas, sino que generalmente presentan grandes diferencias entre sí.

Tratando de encontrar un principio que explique la jerarquía entre los centros, la dimensión y el área de mercado de estos, la distancia y distribución geográfica entre ellos es que se estudian los modelos de Christaller y Lösch.

EL ENFOQUE GEOGRÁFICO: CHRISTALLER

Walter Christaller elaboró en Alemania (1933) una teoría sobre la distribución y jerarquización de los lugares centrales en un espacio con las mismas características geográficas (isotrópico). El considera que la centralización es un principio de orden natural y que los asentamientos humanos también lo siguen. La teoría sugiere que hay leyes que determinan el número, tamaño y distribución de las ciudades. Para esto el espacio geográfico debería tener las siguientes características:

- a) Superficie geográfica homogénea, sin accidentes topográficos y con una densidad demográfica uniforme.
- b) Costos de transporte por unidad de distancia iguales en toda superficie
- c) Toda la población debe ser abastecida con servicios

⁸⁴ Estudiosos como el economista estadounidense H. G. Carey postularon en el siglo XIX la idea de que la zona de influencia de una ciudad es directamente proporcional a su población e inversamente proporcional a la distancia. (CAMAGNI 2005)

d) Los servicios pueden agruparse de acuerdo a sus diferentes áreas de mercado

La teoría de localización de las actividades terciarias de Christaller, es la explicación del número, tamaño y distribución espacial de ciudades. Los servicios tienden a localizarse en un punto central con respecto a los clientes dispersos, la localización debería permitir un máximo de utilidades y un óptimo abastecimiento.

En base a esto se puede deducir una jerarquía de núcleos urbanos, donde los centros de más alta jerarquía tienen población más grande y están sostenidos económicamente por un sector terciario altamente diversificado en donde se destacan los servicios para una mayor área de influencia. A menor jerarquía, menor población y menor áreas de servicios.

El lugar central según esta teoría sería aquel que pudiese dar servicios de determinadas clases o vender productos. El precio de estos determina el área de influencia de una empresa, cuanto más alto sea el precio (afectado por la distancia y el transporte), el área de influencia se irá reduciendo hasta llegar a un límite cuando es preferible buscar otro proveedor más cercano. La variedad de los servicios permiten entonces establecer una jerarquía de núcleos diversos con distintas relaciones entre sí. Los lugares centrales menores son más pequeños y numerosos, los de orden intermedio en menor cantidad y un único lugar central. El lugar central de orden mayor tiene todos los servicios de órdenes inferiores.

Ilustración 20: El lugar central que abastece a mayor número de población será el ideal para la localización empresarial.

EL ENFOQUE ECONÓMICO: LÖSCH

August Lösch, elabora un modelo de economía espacial en condiciones de competencia imperfecta en el que el espacio resulta una variable fundamental. Desarrolla el concepto de región económica, a través de la delimitación del área de mercado según una serie de postulados.

Considera, como punto de partida, un espacio continuo y homogéneo, con costes uniformes, y con población distribuida también uniformemente, compuesta por individuos idénticos en renta y gustos. Los productores y los consumidores maximizan respectivamente beneficios y utilidad.

Si existiera un único productor y decidiera vender a un precio "p" a los consumidores radicados justo a su lado, tendría que ir subiendo ese precio, en función de los costes de transporte en que vaya incurriendo, a la hora de vender en localizaciones más alejadas geográficamente. Si la curva de demanda de ese productor es al precio p', que corresponde a unos costes de transporte (p'-p), su

cantidad demandada sería cero. De ese modo, abastecería un área de mercado circular, de radio igual a la distancia que corresponde al coste de transporte igual a $(p'-p)$.

Ilustración 21: Curva de demanda.

Si se considera la existencia de más productores, el área circular descrita se convierte en hexagonal, ya que las áreas circulares suponen la existencia de pequeños espacios geográficos no abastecidos por ningún productor. La red de hexágonos resulta eficiente, ya que agota la totalidad del área servida.

Ilustración 22: Modelo de red de hexágonos.

Otros bienes generarán otras redes hexagonales, superpuestas a la inicial, cuyas áreas de mercado serán de distinto tamaño en función de la variación de las economías de escala en la producción y los costes de transporte de los diferentes bienes.

La "región económica ideal", según Lösch, corresponde al resultado de una concentración espacial según la cual todas las redes tengan un centro de producción común. La concentración espacial de las actividades es la conclusión a la que llega este autor.

5.1.5. PRINCIPIO DE COMPETITIVIDAD (O DE LA BASE DE LA EXPORTACIÓN)

Para los economistas, sobre todo para los que siguen las teorías de desarrollo keynesiano⁸⁵ y que tienen a la competitividad como base del desarrollo de la ciudad, existe una diferenciación de funciones productivas que se desarrollan en una ciudad: las que se dirigen a satisfacer la demanda externa (en función a la especialización de la ciudad y su rol en la división espacial del trabajo, generalmente industriales) y aquellas que permitan saciar los requerimientos de la población residente (generalmente servicios).

La más importante para una ciudad serían las “actividades de base” o aquellas que trabajan para el mercado exterior, estas son las que se convierten en motor de la dinámica urbana. De su crecimiento depende la ocupación y renta de los que residen y trabajan en la ciudad, no sólo para los que se dedican al sector exportador sino que arrastra también por la interdependencia al sector servicios.

5.1.6. NUEVA GEOGRAFÍA ECONÓMICA

Es el aporte que realiza el economista norteamericano Paul Krugman a la geografía económica⁸⁶, Krugman indica que la localización espacial de un agente productivo o empresa conlleva a la activación de fuerzas que tienden a alentar o frenar la concentración geográfica, distinguiendo a estas como fuerzas centrípetas o centrífugas.

- La **fuerza centrípeta**, denominada de *demanda* o de *tamaño de mercado*, es la responsable de la aglomeración geográfica. Mientras el grado de economía de escala y el gasto en bienes industriales (I+D) sean más grandes, entonces la fuerza centrípeta es mayor. Económicamente explica que los salarios que se pagan en estos lugares son más altos que en otras economías de menor escala. Los países y ciudades desarrolladas son las que entrarían en esta categoría. En el caso peruano podríamos decir que Lima Metropolitana es la que cumple este papel.
- La **fuerza centrífuga** es la responsable de la dispersión de las actividades económicas, proviene de la *competencia* de las unidades productivas y por las demandas de bienes industriales de los sectores alejados. Además la mano de obra resulta ser más barata en la región más pequeña, lo que resulta atractivo a las empresas o unidades productivas que vienen de regiones con elevada densidad en el rubro.

Esto nos permite averiguar porque las unidades productivas se instalan donde se instalan y también porque se producen las concentraciones en un determinado lugar.

5.2. MODELOS ECONÓMICOS Y TIPOS DE GOBIERNO A PARTIR DE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX.

⁸⁵ Ver capítulo 5.2.3. del presente trabajo: Neoliberalismo.

⁸⁶ La geografía económica estudia la relación del espacio geográfico con la distribución espacial de los recursos y la producción y consumo de bienes y servicios.

Se puede clasificar en 4 grandes grupos los modelos económicos aplicados en el Perú a partir de 1950: liberalismo, sustitución de importaciones, intervencionismo estatal y neoliberalismo, estos fueron aplicados por diversos gobiernos cada uno del cual aplicando variantes pero sin cambios drásticos como los aplicados en 1968 y 1990.

5.2.1. LIBERALISMO

Es la doctrina económica desarrollada durante la Ilustración, formulada de forma completa en primer lugar por Adam Smith y David Ricardo, que reclama la mínima interferencia del Estado en la economía. La libertad económica o la libre empresa conducirían a una sociedad más igualitaria y al aumento indefinido de la prosperidad, así como a la decadencia de una nación. El orden espontáneo sería generado por la mano invisible que conduce a los individuos que sigan su egoísmo particular. Habitualmente se resume en la expresión francesa *Laissez faire, Laissez passer* (dejad hacer, dejad pasar), que no obstante es el lema de la fisiocracia, una teoría económica precedente.

La propiedad privada e individual son las bases de esta teoría. Las primeras teorías liberales se basaban en la asunción de que las acciones económicas de los individuos son principalmente basadas en el propio interés, y que permitirles actuar sin ninguna restricción producirá los mejores resultados, garantizando un mínimo de información pública y justicia (por ejemplo, impidiendo la extorsión o el robo).

Los gobiernos en el Perú fueron extremadamente liberales desde la implementación de la República Aristocrática entre 1895 y 1919. En el oncenio de Leguía se incrementó la inversión pública de acorde a la ideología *patriarcal* que propugnaba el gobierno, la restauración oligárquica de los años 30 habrían de volver el eje de la economía nacional hacia las exportaciones y las leyes del mercado habrían de regir las transacciones comerciales⁸⁷.

JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO (1945-1948)

POLÍTICO

Este régimen se caracterizó por la falta de fuerza política evidenciada en el clima de inestabilidad política y económica. El conflicto con el APRA perjudicó a la administración pública, se incrementaron las movilizaciones sindicales, se crearon nuevas organizaciones populares y se expandieron los medios de prensa y manifestaciones de carácter nacionalista y popular.

ECONÓMICO

Económicamente, la balanza de pagos del país entró en grave déficit, por lo que el gobierno decidió aplicar medidas como el cambio de moneda, control de precios de determinados productos, incremento de impuestos directos para aumentar los gastos públicos y subsidiar alimentos que se importaban lo que perjudicó al sector exportador. Estas medidas a corto plazo lograron que los obreros mejoraran su calidad de vida pero a la larga traería como consecuencia el desabastecimiento, racionamiento de productos, largas colas, especulación de precios y la inflación generada por el populismo con que actuó el gobierno.

⁸⁷ (ZAPATA 1995).

Este gobierno fue el iniciador de un tímido intervencionismo estatal económico en el país, políticas impulsadas por los partidos con gran representatividad popular como el Apra y el Partido Comunista y que se venían imponiendo en otros países sudamericanos.

SOCIAL

A la larga la presión y el descontento popular así como la disconformidad de las clases aristocráticas con las líneas de gobierno provocaron el golpe de Estado encabezado por el entonces ministro Manuel A. Odría, y fue exiliado del país.

MANUEL A. ODRÍA AMORETTI (1948-1950 / 1950-1956)

POLÍTICO

El gobierno de Odría, conocido como el "Ochenio" se caracterizó por el autoritarismo y la represión a los opositores.

ECONÓMICO

La economía en ese período retomó una tendencia más **liberal**. Se promovió las exportaciones y la inversión de capitales extranjeros. La Guerra de Corea (1950-1953) produjo un gran aumento de las exportaciones y el alza de precios en el mercado mundial lo cual permitió al gobierno realizar grandes obras públicas.

Otorgó beneficios tributarios a los sectores de minas y petróleos para favorecer las inversiones.

Se mantuvo un control de precios y subsidios para los alimentos de primera necesidad para evitar el alza indiscriminada de estos.

SOCIAL

El crecimiento económico y el desarrollo de las ciudades en contraste con las miserias del campo promovieron una serie de inmigraciones hacia Lima. Las barriadas o cinturones de pobreza empezaron a rodear la ciudad. San Juan en Ciudad de Dios es la invasión mas destacada.

MANUEL PRADO Y UGARTECHE (1956-1962)

POLÍTICO

El segundo gobierno de Manuel Prado Ugarteche es conocido como “La Convivencia” por su alianza con el APRA. Prado contó con mayoría en el Congreso y en 1962 apoyó la candidatura de Víctor Raúl Haya de la Torre. El mismo año fue derrocado por golpe de estado.

ECONÓMICO

En el aspecto económico este régimen favoreció a los grandes exportadores por su **política económica liberal** dirigida por el ministro Pedro Beltrán; además, se vio favorecido por el “Boom” de la harina de pescado (donde destacó el empresario Luis Banchero Rossi) y el repunte de la exportación de azúcar.

La política económica aplicada por Prado durante su segundo gobierno tuvo altibajos, pero a pesar de esto logró terminar mejor de lo que empezó y solucionando algunos graves problemas como eran la creciente inflación y crisis económica.

SOCIAL

A nivel internacional, el Perú rompió relaciones diplomáticas y comerciales con Cuba por su revolución socialista. Entonces nuestro país recibió ayuda de EEUU al crearse la "Alianza para el Progreso" de John F. Kennedy.

En su gobierno también empiezan a aparecer los movimientos campesinos que piden una reforma agraria. El líder fue Hugo Blanco del Frente de Izquierda Revolucionaria (FIR).

5.2.2. INTERVENCIONISMO ESTATAL

[El Estado debía ser la instancia a partir de la cual debían formularse y ejecutarse los cambios estructurales. Todos convenían, pues, en una "socialización" del Estado, por medio de una "revolución" que se hiciera "desde arriba", a fin de promover el desarrollo de una sociedad inspirada en objetivos humanistas y comunitarios.] (COTLER 2005. Pg. 303)

Si bien hacia inicios de 1950 en Latinoamérica se introduce la idea de sustitución de importaciones como métodos es recién en 1968 cuando este tipo de política se profundiza en el Perú.

Produjo un interés en industrializar las industrias nacionales luego de entrar en decadencia del modelo clásico exportador de materias primas que había venido usándose desde inicios de la independencia regional (inicios siglo XIX). La dependencia del capital extranjero y la demanda de estos hacia ciertos productos primarios hacían de las economías locales frágiles en cuanto a la fluctuación de estos y gobiernos y políticas de estado se implantaban o caían como consecuencia de estos. Asimismo la modernización y el desarrollo industrial estaban estancados por las mismas razones.

La CEPAL (Comisión económica para América Latina y el Caribe, Santiago de Chile 1948) un organismo creado por la ONU para promover la investigación económica y social en la región promovió planteamientos económicos como la reforma agraria y la idea de la industrialización y modernización del aparato productivo desde el capitalismo.

5.2.3. SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES:

Una estrategia, seguida en Latinoamérica y otras áreas en desarrollo a partir de los años de postguerra, que perseguía como objetivo la industrialización. Se pensaba que, estableciendo fuertes barreras a la importación y promoviendo las inversiones, podría protegerse a la débil industria local para que ésta abasteciese al mercado interno; entretanto se ahorrarían las divisas necesarias para mejorar la balanza de pagos y se reducirían los lazos de dependencia. La primera etapa consistía en sustituir los bienes de consumo masivo de menos complejidad tecnológica, para pasar luego a los de mayor complejidad y -finalmente- a los bienes de capital.

La sustitución de importaciones consideraba a la industria como la clave del desarrollo económico y propiciaba lo que se denominó como "nacionalismo económico".

Populismo: Los populismos latinoamericanos se opusieron al capitalismo existente con una fraseología demagógica que apelaba al pueblo, a los "oprimidos", los "descamisados" y los trabajadores, contra los capitalistas, los terratenientes o los dueños de la riqueza. De allí la verdadera raíz del término, la idea de que el pueblo podía por fin llegar al poder derrotando a la oligarquía y al

sistema conservador, y el tono izquierdista y encendido que en muchas ocasiones usaron sus líderes, coqueteando con el comunismo y llegando en ocasiones a establecer ciertas alianzas tácticas con él, aunque poniendo cuidado en diferenciarse siempre de la ortodoxia marxista-leninista. Por eso, aun cuando todos los populismos se opusieron decididamente a la economía de mercado libre y abogaron en consecuencia por una fuerte intervención del estado, tampoco afirmaron que hubiese que estatizar todo el aparato productivo o guiar la economía mediante un sistema de planificación centralizado como el de los países socialistas.

El populismo, en síntesis, fue más nacionalista que clasista, más antinorteamericano que prosoviético, más apegado a las grandes fórmulas vacías que a programas claros de gestión económica, con lo que se acercó en muchas de sus manifestaciones, indudablemente, al fascismo.

PRIMER GOBIERNO DE FERNANDO BELAÚNDE TERRY (1963-1968)

Belaúnde **ya se había inclinado hacia la sustitución de importaciones desde mediados de los 40s**, a través de las páginas de El Arquitecto Peruano había hecho públicas sus simpatías y de sus colegas hacia un modelo de desarrollo interno y mayor participación estatal en el control económico. Producto de sus inquietudes políticas fue la creación de la ONPU (1947) y la creación de la Corporación Nacional de la Vivienda (CNV)⁸⁸.

POLÍTICO

Al llegar al poder siguió una política moderada y emprendió pequeñas reformas que no colmaron las expectativas de las clases populares que lo habían apoyado ni mucho menos a la burguesía. Su trabajo fue obstaculizado por la oposición de los partidarios del general Manuel A. Odría (agrupados en torno a la ultraderechista Unión Nacional Odríista) y el APRA. Esto, unido a su propia indecisión, impidió la realización de importantes y urgentes reformas como la agraria.

ECONÓMICO

Durante estos años se vivió una época de notable bonanza económica, que se reflejó en la realización de una serie de obras de infraestructura (carreteras, centrales hidroeléctricas, aeropuertos, etc.) y de vivienda, además de una importante inversión en salud y educación, a los que se destinaron la proporción más alta con respecto a los gastos públicos en la historia del país.

SOCIAL

Durante su mandato se produjeron levantamientos de campesinos y brotes guerrilleros que reprimió con el ejército.

En octubre de 1968, a meses de terminar su gobierno fue derrocado por militares izquierdistas, liderados por el general Juan Velasco Alvarado, comandante de las Fuerzas armadas del Perú, quien lo acusó de no haber tenido la voluntad de realizar las reformas sociales que se consideraban necesarias.

JUAN VELASCO ALVARADO (1968-1975)

POLÍTICO

⁸⁸ (ZAPATA 1995).

Lideró un golpe de Estado que derrocó al presidente Fernando Belaúnde Terry, el 3 de octubre de 1968, formando así un gobierno de tendencia **socialista** que aproximó al Perú a la Unión Soviética, la República Popular China, Cuba y el llamado "bloque soviético".

ECONÓMICO - SOCIAL

Al frente del Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, el general Velasco formó un gabinete integrado exclusivamente por militares, estatizó los diarios y canales de televisión, nacionalizó el petróleo e hizo una reforma agraria eliminando los terratenientes y las grandes haciendas. También alentó a la industria peruana, limitando las importaciones.

Estas reformas sociales y económicas realizaron un cambio sin precedentes en el país, las clases trabajadoras consiguieron un reconocimiento que nunca habían tenido, pero la producción agraria prácticamente desapareció, por lo que se produjeron enormes migraciones del campo a la ciudad. Estos cambios continúan afectando al país hasta la actualidad.

El 29 de agosto de 1975, el general de división EP Francisco Morales Bermúdez hizo otro golpe de Estado y depuso a Juan Velasco Alvarado, quien murió el 24 de diciembre de 1977.

SEGUNDO GOBIERNO DE FERNANDO BELAÚNDE TERRY (1980-1985)

POLÍTICO

Se pusieron grandes expectativas en el segundo gobierno de Belaúnde. Este de inmediato devolvió los medios de comunicación expropiados por los militares a sus dueños y puso fin a la censura, mas no así a la expropiación de las tierras despojadas por la reforma agraria. Se auguró entonces una plena restauración democrática.

ECONÓMICO

Se rodeó de un equipo económico **liberal**, liderado por Manuel Ulloa, director del diario Expreso y ministro de Economía de su gobierno, que desplazó a varios de los antiguos dirigentes de Acción Popular. Las reformas económicas propuestas, sin embargo, **no pudieron ser aplicadas en su mayor parte.**

SOCIAL

Intentó al amparo de la Constitución de 1979 lograr la coexistencia pacífica de las nuevas fuerzas sociales, los partidos políticos y las Fuerzas Armadas. Contó con el apoyo de numerosas alcaldías que ganó en las elecciones municipales de 1980.

PRIMER GOBIERNO DE ALAN GARCÍA PÉREZ (1985-1990)

POLÍTICO

Debido a su juventud y radicalismo supo generar gran ilusión en el electorado. En sus primeros meses como gobernante concurrió a conferencias internacionales como la Asamblea General de la Naciones Unidas y la FAO.

ECONÓMICO

El gobierno de Alan García promovió la protección a la industria nacional, impuso altos aranceles, controles de importación y otras prohibiciones. La inflación, que en los años finales del gobierno de

Belaunde había rondado el cien por ciento anual, trato de ser combatida de manera "heterodoxa", con controles de precios, devaluaciones selectivas y congelamiento del tipo oficial de cambio, según el uso que se diera a las divisas. Estas parecían entonces **medidas intervencionistas** permisibles, dada la fuerte presencia del Estado en la economía. Se reemplazó como moneda nacional al sol por el "inti" (mil soles equivalían a un inti).

Al comienzo las **políticas económicas denominadas heterodoxas**, impulsadas por el Primer Ministro y Ministro de economía Luis Alva Castro, resultaron aparentemente exitosas. La inflación se redujo a 60 por ciento; el producto bruto volvió a alcanzar tasas de crecimiento que recordaban las de los años cincuenta; la Shell dio con un yacimiento de gas en la selva del Cuzco: Camisea, lo que representaba un golpe de suerte para el gobierno. Los salarios reales aumentaron, provocando el crecimiento del tipo de cambio, se prolongó sin embargo más allá de lo recomendable. El déficit fiscal creció; Alva Castro renunció por discrepancias con el presidente y se inició lo que se convertiría poco después en un descalabro económico.

En un afán más de protagonismo que de realismo político y económico, Alan García quiso enfrentarse de palabra y obra al capitalismo internacional. Para García el Perú debía ser nuevamente una nación líder en los foros tercermundistas. El pago de la deuda externa fue desafiante y unilateralmente reducido a una proporción del 10 por ciento de las exportaciones, lo que implicaba dejarla en gran parte impaga.

El Perú dejó de ser sujeto de crédito internacional para importantes agencias de cooperación como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial y muchas obras públicas que se habían aprobado en el gobierno anterior, no se realizaron.

En un primer momento muchos peruanos no se dieron cuenta de las implicancias de esta decisión, que acabó desatando el aislamiento internacional, un enfrentamiento del país con los acreedores extranjeros y una de las peores crisis económicas de la historia. Lo irónico y grave del país, García comenzó a pagar nuevamente, en condiciones más desventajosas, la deuda del país con el Fondo Monetario Internacional. En ese momento se estimaba que la deuda externa peruana ascendía a unos veinte mil millones de dólares, más del doble del nivel alcanzado durante el gobierno militar.

SOCIAL

La actividad terrorista alcanzó los picos más elevados de violencia que junto a la crisis económica y un intento fallido de estatizar la banca provocaron el descontento y la protesta de los diferentes sectores sociales del país.

5.2.4. NEOLIBERALISMO

Economía neoliberal: El término neoliberalismo, proviene de la abreviación de *neoclassical liberalism* (liberalismo neoclásico), es un neologismo que hace referencia a una política económica con énfasis tecnocrático y macroeconómico que considera contraproducente el excesivo intervencionismo estatal en materia social o en la economía y defiende el libre mercado capitalista como mejor garante del equilibrio institucional y el crecimiento económico de un país, salvo ante la presencia de los denominados fallos del mercado.

Suele considerarse, erróneamente, como una reaparición del liberalismo del siglo XIX. Sin embargo, al contrario de éste, no rechaza totalmente el intervencionismo estatal y además guarda una

ambigüedad ideológica, respondiendo más a su base teórica-técnica neoclásica. Siendo una propuesta macroeconómica tiende a ser neutral con respecto a las libertades civiles.

Se usa con el fin de agrupar un conjunto de ideologías y teorías económicas que promueven el fortalecimiento de la economía nacional (macroeconomía) y su entrada en el proceso globalizador a través de incentivos empresariales que, según sus críticos, es susceptible de conducirse en beneficio de intereses políticos más que a la economía de mercado propiamente dicha.

PRIMER Y SEGUNDO GOBIERNO DE ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI (1990-2001)

POLÍTICO

Al inicio de su gobierno se desvinculó de los grupos evangélicos que le prestaron gran ayuda en las elecciones. Debido a la ausencia de cuadros gubernamentales, su política dependió en gran parte de medidas o recetas propuestas por el FMI y los Estados Unidos.

ECONÓMICO

Durante el gobierno de Fujimori se aplicaron una serie de "shocks económicos" que tenían por objetivos restablecer la economía del Perú, luego del desastre inflacionario del gobierno anterior. La política económica de Alberto Fujimori tenía una orientación **neoliberal**, a pesar de que él se había opuesto a estas políticas durante su campaña. Para 1994 el PBI del Perú se recuperó a los niveles anteriores a la crisis.

La aplicación de las políticas neoliberales lleva a la privatización de las empresas públicas (que en ese entonces eran consideradas como ineficientes), que quedan en manos de transnacionales extranjeras, las cuales reciben numerosos beneficios como exenciones de impuestos, además de suprimirse muchas barreras legales a la inversión. Además, la apertura de las importaciones de manufacturas llevó al cierre de muchas industrias, ya golpeadas por los años de crisis económica. Todo esto lleva al debilitamiento del empresariado nacional y de la clase media. La actividad sindical sufre un fuerte retroceso junto con muchos derechos laborales.

SOCIAL

Hubieron grandes cambios sociales en su gobierno provocados por hechos como el cierre del Congreso de la República en 1992, la derrota de Sendero Luminoso y del MRTA, las reelecciones de 1995 y 2000, la crisis de los rehenes de la embajada del Japón, el control de medios de comunicación, la guerra y paz de Ecuador y la crisis de los "vladivideos" y su posterior renuncia al cargo desde el extranjero.

ALEJANDRO TOLEDO MANRIQUE (2001-2006)

POLÍTICO

La administración se basó en potenciar el proceso de desarrollo del país para lo cual fomentó la inversión extranjera y la firma de tratados internacionales.

ECONÓMICO

Se considera que el gobierno de Alejandro Toledo fue un período de relativa estabilidad política y económica. Su gobierno emprendió **medidas neoliberales**, en donde las estadísticas macroeconómicas indican un sostenido crecimiento en la economía peruana y una mayoritaria aprobación de las mismas. Entre los motores del crecimiento que se inició con las empresas mineras instaladas principalmente en la década pasada, se pueden nombrar proyectos de gran envergadura, como el Gas de Camisea o la Carretera Interoceánica (aún en ejecución); así como la creciente expansión de diversos sectores como construcción, minería y agroindustria.

SOCIAL

Cabe resaltar que se respetaron las normas constitucionales, la independencia de los poderes estatales y la libertad de expresión. Sin embargo ocurrieron levantamientos sociales en Arequipa, Ilave y Andahuaylas debido a la aplicación de las privatizaciones y el ingreso de capitales extranjeros.

Ilustración 23: Línea del tiempo gobiernos y políticas económicas 1950-2010. Elaborado por el autor.

Ilustración 24: Línea del tiempo gobiernos y planes urbanos 1950-2010. Elaborado por el autor.

P. URBANOS	GOBIERNOS	POLÍT. ECON.	CARACTERÍSTICAS SOCIALES Y POLÍTICAS	URBANISMO
P.PILOTO 1949	Bustamante (1945-1948)	LIBERALISMO	Ciudad desconectada con el país, pasividad, paternalismo inicio de invasiones.	Ciudad Centripeta , centro urbano único y con ramificaciones lineales hacia satélites en el campo y playa.
	Odría (1948-1956)			
	Prado (1956-1962)			
	Belaunde (1963-1968)	SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES	Ciudad contestataria , desborde popular, uso de las invasiones como instrumento político.	Ciudad Centripeta , consolidación de los ejes urbanos hacia los balnearios y el Callao, el inicio de las unidades vecinales son aislados casos de densificación del suelo urbano, sin embargo grandes bolsones de invasiones empiezan a asentarse al norte y al este.
PLANDEMET 1967	Velasco (1968-1975)			
P.D.U.M 1981	Belaunde (1980-1985)	CAPITALISMO DE ESTADO	Ciudad paralizada , informalidad comercial y residencial, tugurización del C.H., demagogia legal (ley de alquileres).	Ciudad colapsada , las invasiones crecen alrededor del área central y concentran a la mayor parte de la población, sin embargo la falta de planificación harían colapsar los sistemas arteriales de la ciudad, usando a los conos como ciudades dormitorios.
P.E.U.L.M. 1986	García (1985-1990)			
PLANMET 1988				
P.D.M.L.C. 1990	Fujimori (1990-2001)	NEOLIBERALISMO	Ciudad en ebullición , asistencialismo, ideas sin realizar.	Ciudad centrífuga , inicios de satelización C.H., nuevos núcleos urbanos y al final la lenta consolidación de estos.
	Toledo (2001-2006)		Ciudad creativa , integración interdistrital, nueva identidad, inicio de la formalización y llegada capitales privados.	

Tabla 4: Cuadro resumen relaciones político-sociales y urbanismo. Elaboración por el autor.

CAPÍTULO 6

CAPÍTULO VI

6. LA SATELIZACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE LIMA

El urbanismo actual de la ciudad como consecuencia de decisiones políticas y económicas ya que estos no sólo se han limitado a provocar fenómenos sociales. La creación de nuevos centros, primero ilegales, luego informales y como ejes centrales del cambio de la ciudad. Hacia una ciudad de emprendedores, los modelos urbanos liberales en la ciudad y finalmente el relego de funciones históricas del Centro Histórico.

6.1. PUNTO DE PARTIDA

¿Qué fecha se debería tomar como referencia?, ¿Cuándo realmente se nota el cambio sufrido en la ciudad?, ¿Cuándo es que empiezan estos cambios y cuando terminan? Para resolver estas preguntas haremos un recuento de publicaciones y autores que han abordado el tema.

6.1.1. 1950 COMO HITO PARA NUESTRA INVESTIGACIÓN

Se debe recordar que los cambios en Lima no sólo se dieron en la morfología de la ciudad, involucró también cuestiones sociales, económicas, culturales y políticas.

Muchos autores consideran como punto de inicio de estos cambios la década del 50 en el país. La segunda década del siglo XX para el Perú genera diversos cambios en diferentes aspectos, veamos las principales referencias tomadas de diferentes autores:

A. SOCIAL-CULTURAL

- Según Matos Mar⁸⁹, hacia inicios de esta década existe un cambio en los patrones de formación en el urbanismo de la ciudad, los migrantes crean las "barriadas" como paradigma moderno, de allí en adelante esta sería la nueva configuración que masivamente identificaría Lima, es pues un antes y después en la historia del urbanismo limeño y peruano.

⁸⁹ "Fue en la década de 1950 la que dio paso a la configuración de los elementos centrales que caracterizan a la sociedad actual. La urbanización adquirió, entonces, el carácter preponderante que tiene hoy en el proceso peruano. Significó el inicio de la concentración de grandes contingentes de migrantes en Lima, en un nuevo tipo de asentamiento urbano, denominado "barriada". Este llegará después a ser el estilo dominante de crecimiento en todas las ciudades del Perú" (J. MATOS MAR 2004. Pg. 33).

“Neoliberalismo y cambios provocados en las Estructuras Urbanas de Lima. Período (1990-2005)”

- Para Hernando de Soto ⁹⁰ las transformaciones sociales que se produjeron en esos años como las migraciones iniciaron una toda revolución en la forma de vida de millones de migrantes y que habría que cambiar finalmente la ciudad.
- La modernización como proyecto peruano recién empezaría en el Perú en el año 1950 para el historiador Augusto Ruiz Cevallos, para este autor la refundación del Estado Peruano desde una sociedad semi-colonial a una moderna y con toma de conciencia de la mayor parte de sus propios ciudadanos habría de darse en esa fecha: *“...hombres y mujeres de la ciudad y del campo resistieron y a la vez fueron cambiando un estilo de modernización: la modernización tradicionalista...”*⁹¹.

B. POLÍTICO – SOCIAL:

- Para Guillermo Thorndike⁹² la década de los 50 significó una época de transición, una etapa en la que se incubaron los grandes cambios sociales producidos en las siguientes décadas.
- Francisco Moncloa⁹³ asume el inicio de la descapitalización del agro peruano, el fortalecimiento de las inversiones extranjeras y el proceso industrializador nacional a inicios de los 50s como gran elemento estructural para el cambio social generalizado en el país y que tendría a Lima como principal muestra.

C. ECONÓMICO:

- Los economistas Luis Jiménez, Giovanna Aguilar y Javier Kapsoli⁹⁴ indican que hacia 1950 se inicia en el Perú el cambio estructural dirigido a llevar la economía al proceso de sustitución de importaciones, estas medidas que suponían un brusco giro de timón a los modelos

⁹⁰ *“El proceso de reforma agraria empezó a inicio de la década de 1950, provocando que muchos campesinos emigraran a Lima en busca de una parcela, a exigir al gobierno un pedazo de tierra que le era negada en su lugar de origen”*. (DE SOTO, El misterio del capital 2000).

⁹¹ (RUIZ ZEVALLOS 1997. Pg. 124).

⁹² *“Los años cincuenta concluyeron con un murmullo de expectativa y otro de desilusión. Expectativa porque las batallas de los peruanos empezaban a entrar ya a un nuevo crescendo, cuyos arpegios centrales eran el reclamo de la tierra por parte de los campesinos y el petróleo por parte de los peruanos nacionalistas. Nunca habían parecido más enfurecidas las masas en las calles y los campos. Los buses volteados y en llamas, las confrontaciones de los campesinos con la policía, los rostros iracundos de los parlamentarios de la oposición en la calle son claros testimonios de ese tiempo congestionado (...) Nada se resolvió en los años 50. Simplemente aparecieron los personajes del drama de los siguientes decenios. Fue un tiempo de preparación, en que se acumuló la presión que alimentó la política de los 60: Tierra o muerte...”* (THORNDIKE, 1982. Pg. 188).

⁹³ *“Todo indica en el Perú que en 1980 terminó una etapa histórica - iniciada en 1950- de profundos cambios estructurales, que han generado un vacío en la hegemonía del poder real, dándose una dura pugna de los grupos económicos por llenarla. Por su lado la población ha abandonado masivamente el campo e invadido zonas urbanas sin encontrar en ellas desarrollo industrial ni empleo.”* (MONCLOA 1982. Pg. 25).

⁹⁴ (JIMENEZ, AGUILAR y KAPSOLI 1998)

económicos usados en el país desde su independencia republicana y habrían de continuar 25 años pero sus consecuencias se habrían de sentir hasta inicios de los años 90s.

D. URBANISMO Y ARQUITECTURA:

- Para el arquitecto Wiley Ludeña⁹⁵, el plan urbano de 1949 marca el gran cambio en el urbanismo de la ciudad, trae la gran idea de transformación urbana que fue llevado a cabo a medias por los sucesivos gobiernos, el “*recambio estructural de toda preexistencia edilicia en el área central*” replanteaba contenidos y formas para la creación de un nuevo centro.
- Finalmente Fernando de Szyszlo⁹⁶ diría que en la década de los 50s también empezaría el proceso de Modernización de la arquitectura peruana, de la mano de uno de sus mas grandes referentes como lo fue el manifiesto de la agrupación “Espacio” en 1947 de la mano de su fundador RAVCO Miroquesada.

6.2. CENTRALISMO

Hacia fines de la década de 1980 Lima era una metrópoli monocéntrica⁹⁷ en el sentido:

1. **Morfológica Estructural.** La ciudad como un todo orgánico y mecánico está compuesta por varios niveles de unidades complementarias relacionados e interactuando entre si todo el tiempo, necesita de jerarquías ⁹⁸. Lima se había convertido en una ciudad “desbordada” donde los límites o escenarios habían sido desdibujados.

⁹⁵ [Este “nuevo” centro surgido del proceso post Plan Piloto de Lima es un centro sujeto dramático e incontrolable proceso de recambio social, acentuado en sus rasgos más negativos por las sucesivas crisis económicas acontecidas en el Perú en las últimas tres décadas del siglo pasado. Una especie de gentrificación al revés. El resultado: un área central en proceso de acelerado deterioro físico, degradación social y una economía informal en sus calles expresada en una población cercana a 20,000 ambulantes “formales” comerciando de todo. Para muchos este centro es el centro del desborde popular y la migración andina convertida en su principal usuario. Para otros es el reflejo incuestionable de la inviabilidad de Lima como ciudad posible para todos.] (LUDEÑA URQUIZO, 2002).

⁹⁶ (DE SZYSZLO 2008).

⁹⁷ “Sabemos que el área metropolitana Lima-Callao experimentó un proceso de metropolización subdesarrollada y de crecimiento macrocefálico, que se expresa en una gran concentración de población y de actividades económicas, y en una expansión urbana desequilibrada y deficitaria, de patrón predominantemente monocéntrico y ramificado, estructurado – aunque precaria e improvisadamente- por la informalidad.” (ORTIZ DE ZEVALLOS 1992. Pg. 63)

⁹⁸ “En término integrales, resaltar la estructura implica que puede entenderse a la ciudad como un todo orgánico y mecánico, compuesto de varios niveles de agregación, y que cada uno representado por un conjunto de sistemas y elementos que se interrelacionan entre si y se condicionana mutuamente”. (MUNIZAGA VIGIL 1999. Pg. 36)

2. **Funcional.** La ciudad materializa las relaciones o funciones que se dan entre sus habitantes.⁹⁹ Las funciones que se realizan en una ciudad van desde las administrativas, económicas, políticas hasta las sociales y culturales, entre otras. Funcionalmente el C.H. de Lima sido desde su fundación el centro de estas relaciones.

Esta centralidad cambió a partir de los 90s producto de una acelerada dinámica urbana. En realidad es un proceso que es producto de las presiones sociales (crisis del estado, migraciones, ilegalidad, informalidad, tendencias a la descentralización)¹⁰⁰, manejo político¹⁰¹, nuevas teorías económicas¹⁰² y por supuesto los nuevos planteamientos urbanos, que con el tiempo impactan en la morfología de las ciudades¹⁰³. A partir de los años 90s la policentralidad es tema prioritario para nuestro planeamiento urbano.

6.3. EVOLUCIÓN EN EL PLANTEAMIENTO URBANO LIMEÑO

Tanto como cambió la ciudad, también cambiaron las propuestas urbanas para esta. Desde el inicio de las políticas urbanas, la vialidad y zonificación del territorio fueron los principales temas en nuestros planes urbanos pero de un plan a otro han existido grandes diferencias.

Y es que las propuestas se han ido adecuando a un contexto (temporal y espacial) que ha mutado mucho más rápido y diferente que los diferentes planteamientos que se han ensayado.

Un elemento de importancia para nuestro urbanismo entre los años 1950 - 1990 ha sido la vivienda, que bien o mal nunca se dejó de construir en distintos estilos y propuestas posibles, contando con el apoyo estatal en grandes proyectos como las unidades vecinales o las ciudades satélite. Este apoyo también sirvió para construir monumentales edificios institucionales; todo lo contrario a lo que

⁹⁹ “Toda ciudad expresa y materializa relaciones que ocurren en una sociedad, y que toman formas espaciales a través del tiempo. La ciudad es un resultado, pero también una causa, en un modo cíclico...” (ORTIZ DE ZEVALLOS 1992. Pg 14)

¹⁰⁰ Ver Cap. 4.3 de este trabajo: Dinámica Urbana.

¹⁰¹ Ver Cap. 5.2. de este trabajo: Políticas económicas y estilos de gobierno a partir de la segunda mitad del siglo XX.

¹⁰² Ver Cap. 5.1 de este trabajo: Economía Urbana.

¹⁰³ [Como señaló Benévolo: “El urbanismo se inicia cuando los efectos cualitativos y cuantitativos de los procesos de industrialización se hacen evidentes en la estructura urbana.” La apertura de vías, la diversidad de los sistemas de transporte y sistemas de comunicación, la creación de nuevos núcleos funcionales, la incorporación de la máquina y la tecnología en los procesos de producción, consumo e intercambio, la racionalización y estandarización de los procesos constructivos, la masificación de los nuevos patrones, aumentan la complejidad y desajusten en la estructura urbana. Surgen nuevos requerimientos a raíz del impresionante crecimiento demográfico y del aumento de las expectativas de vida de la población residente. Por tanto, se registran importantes transformaciones estructurales y tipológicas en la configuración física producto de la irrupción de nuevas demandas.] (MUNIZAGA VIGIL 1999. Pg. 7)

ocurrió con los edificios comerciales e infraestructura que en el mismo período no tuvieron gran desarrollo debido al retraimiento de las inversiones privadas al no contar con similar apoyo.

La vivienda sin embargo siempre ha sido considerada como el verdadero impulso a la economía, proporcionándole a esta sostenibilidad a largo plazo y contribuyendo con ello el desarrollo y bienestar de sus habitantes. La consolidación de esta contribuye a la formalización que es el otro paso importante para el desarrollo de las ciudades¹⁰⁴ ¹⁰⁵. La vivienda entonces ha marcado nuestro urbanismo de manera notable como veremos a continuación.

6.3.1. CAMBIOS SOCIALES, ECONÓMICOS Y NUEVOS PLANTEAMIENTOS

El planeamiento urbano peruano de buen aporte en la parte de política y planificación, ha estado limitado en la parte estratégica o gestión por las crisis económicas y por las diversas demandas sociales que ha sufrido el país.

El contexto temporal y espacial cambiante influyó de manera determinante en el éxito o fracaso de las políticas de desarrollo urbano, estas se hicieron tomando en cuenta estudios bien elaborados - además de los planes urbanos también existieron revistas y publicaciones especializadas¹⁰⁶-, sin embargo el proceso social se adelantó a las previsiones y fueron generando escenarios diversos a los que el urbanismo trató de responder, intentando ser una ciencia de utilidad social

En la década del 50, se inició en el mundo occidental un movimiento cultural que a modo de vanguardia llamó a tomar en cuenta la sociología y la antropología en el futuro desarrollo de proyectos urbanos y arquitectónicos evitando el uso generalizado del diseño industrial moderno. Este movimiento llevaría además la preocupación de usar el urbanismo como motor de desarrollo social¹⁰⁷ y económico, arquitectos como John Turner y Christopher Alexander habrían de usar estos enunciados y dejando de lado el elitismo que había caracterizado a la arquitectura hasta entonces se involucraron en planteamientos de vivienda social en el tercer mundo, logrando para esto el apoyo de importantes publicaciones internacionales, instituciones como la ONU y de gobiernos para la promoción de grandes proyectos como ocurrió en el caso de PREVI (1966) en el Perú y Tondo (1976) en Filipinas. Así, a fines de la década de los 70s con la crisis de la modernidad y los nuevos fenómenos

¹⁰⁴ “La vivienda es en realidad la base en que la economía se hace sustentable, la vivienda como instrumento clave para promover la formalidad, factor clave para el desarrollo de las ciudades, mas aún la vivienda social más allá del derecho de los menos favorecidos...” (PIAZZA DE LA JARA 2011)

¹⁰⁵ Ver Cap. 5.1.1. Principio de aglomeración.

¹⁰⁶ La Revista el Arquitecto Peruano fue la más importante publicación especializada en temas urbanos, hizo su aparición en 1937 y reunió a la mayoría de los profesionales de la arquitectura y urbanismo en el país. La otra revista era “Ciudad y Campo” que había aparecido en la década del veinte. (ZAPATA 1995)

¹⁰⁷ “Sólo por una vez, la arquitectura abrió su ventana al mundo, a la realidad de la mayoría, intentando superar su círculo elitista. Pero muy pronto volvió a cerrarla y a olvidar que debía servir a toda la humanidad y no sólo a unos pocos privilegiados clientes de revista.” (MONTANER 1999. Pg. 137)

sociales que aparecen¹⁰⁸, los planteamientos urbanos habrían de tomar otro rumbo, la sociología empieza a tomar relevancia en los estudios urbanos y la vivienda se convierte en tema central para muchos teóricos del urbanismo.

También en nuestro país, el objeto de estudio durante muchos años de los arquitectos y urbanistas nacionales estuvo dirigido a encontrar la manera de solucionar la carencia de vivienda en Perú y que al mismo tiempo sirviese para el sostenimiento de la economía, estos planteamientos habrían de estar un tanto desvinculados de las cuestiones sociales, políticas y económicas que ocurrían en el país¹⁰⁹. En 1956 el arquitecto Adolfo Córdova¹¹⁰ se dio cuenta de que existía una relación directa entre pobreza y crisis de la vivienda, llegó a la conclusión de que la única manera de evitar la proliferación de las barriadas consistía en genera más riqueza y en distribuirlas de manera más justa. La propuesta de Adolfo Córdova era plantear el cambio de estructuras para poder lograr el desarrollo nacional como un todo. Otro arquitecto, Eduardo Neyra habría de plantear en un artículo aparecido en *El Arquitecto Peruano*¹¹¹ sobre el tema de la vivienda que el fenómeno de las barriadas era en realidad un fenómeno mucho más profundo y extenso de lo que hasta entonces se había sostenido, el problema de la vivienda era el reflejo de la crisis global de la sociedad peruana coincidiendo con Córdova en que era urgente un cambio de estructura en el país. Es entonces cuando el tema de la barriada se convierte en el gran tema nacional dominante en las discusiones intelectuales y muchos de estos como Fernando Belaunde ven a la política la “única manera legal y eficaz”¹¹² de lograr un cambio en el país.¹¹³

Se puede decir que el mayor involucramiento del urbanismo con la política en el Perú se dio con la llegada a la presidencia de Fernando Belaunde quien puso en marcha en su gobierno políticas de vivienda¹¹⁴ que trataron de encontrar paliativos a la crisis. Sin embargo las propuestas no alcanzaron a lograr una solución integral al problema de la vivienda.

¹⁰⁸ Ver Cap. 4 de este trabajo: Base Teórica Social.

¹⁰⁹ El Plan Piloto de Lima (1949) había de estar dirigido a un rediseño vial de la ciudad, si bien se tomaban cuestiones estratégicas como la zona de influencia de Lima y el aseguramiento de provisiones de alimentos para la capital y el uso de censos para la planificación, el tema de involucrar temas sociales y económicas no estuvo entre sus principales prioridades.

¹¹⁰ (CÓRDOVA 1956).

¹¹¹ (NEYRA 1956).

¹¹² La década de los 50s serían el inicio de levantamientos armados en todo el país. Levantamientos como el de La Convención y el inicio de movimientos subversivos habrían de tomar a la reforma agraria como tema principal de sus reclamos y llevarían a una crisis de institucionalidad con la llegada de los militares al poder y más adelante el apogeo del terrorismo en los 80s.

¹¹³ (ZAPATA 1995).

¹¹⁴ Hubieron 2 momentos en la puesta en marcha de la política de viviendas por parte de Belaunde, el primero fue con la promoción de la construcción de las unidades vecinales en la época de Bustamante y Rivero y continuada con Odría, la segunda etapa sería con la construcción de conjuntos habitacionales dirigidos a la clase media alta; Belaunde en un primer momento pensó que las clases populares deberían vivir en edificios multifamiliares y las clases medias altas en casas de un piso, en la segunda etapa esta idea se revirtió.

“Neoliberalismo y cambios provocados en las Estructuras Urbanas de Lima. Período (1990-2005)

Desde el punto de vista económico, algo que acrecentaría las incongruencias entre realidad y planes urbanos es la desconexión que existía en las ciudades latinoamericanas debido a que eran teorías elaboradas para ciudades del mundo desarrollado. Las ciudades jardín llenas de grandes boulevares y paseos, las casas rodeadas de grandes áreas verdes como las de los suburbios norteamericanos y los new towns que se intentaron introducir a nuestra ciudad corresponden a realidades donde el uso del automóvil es generalizado, las carreteras tienen buen estado y el uso de metros y grandes viaductos son bienes de uso masivo en sociedades donde la población puede sustentar estos costos, son modos de vida que no se parecían al nuestro.

Además, mientras se tendía al liberalismo en Europa y EEUU, en América Latina se ensayaban modelos proteccionistas (mercados protegidos, estatizaciones y sustitución de importaciones, entre otros) que habrían de generar respuestas sociales particulares y que los modelos importados no habrían de solucionar. Después de los 90s, con el cambio de modelo económico el urbanismo de la ciudad ha dado un vuelco completo, de esto trataremos en los siguientes capítulos.

6.3.2. PLANES URBANOS - DE LAS CIUDAD DE LOS 40S A LA METRÓPOLI DE LOS 90S

En líneas generales, a partir mediados del siglo XX cuando aún existían grandes áreas sin urbanizar, la ciudad creció por extensión (barriadas) y agregación (unidades vecinales, ciudades satélites); cuando se terminaron de poblar las áreas agrícolas de la ciudad, lo que ocurriría a continuación a fines de siglo es que se empieza a priorizar el crecimiento por densificación. Entonces también se hacen evidentes las diferencias existentes entre un plan a otro en el tiempo, las propuestas que se hicieron a mediados de la década de los 40s son muy diferentes 50 años después.

Ilustración 25: Propuesta para desconcentrar Lima en 1945 tomando en cuenta las unidades vecinales. Fuente: El Arquitecto Peruano. Septiembre 1945.

Ilustración 26: Propuesta de desconcentración urbana propuesta por Proube. (ORTIZ DE ZEVALLOS 1992)

Si primero nos enfocamos en las propuestas oficiales, notaremos que las grandes propuestas para la expansión urbana estuvieron dirigidas en un inicio a crear núcleos de vivienda popular de alta o media densidad unidas por carreteras y dotadas de un centro con un equipado equipamiento urbano debidamente hecho a “escala” por el número de usuarios al que debería de servir. Dicho equipamiento recibió el nombre de “centro cívico”, “Centro Servicios Integrales” entre otros y también tuvo diferentes escalas dependiendo del plan propuesto. Al pasar el tiempo y al irse copando los terrenos aún sin urbanizar por las nuevas viviendas, los planes se fueron adecuando, aunque ya no de la misma manera sino que impulsarían la creación de los nuevos “Subcentros de desconcentración metropolitana” que representaría la nueva propuesta de descentralización (funcional e institucional).

La informalidad dominante y bajo la cual la ciudad había crecido sería la que configuró la ciudad incluso más allá de los límites impuestos por los accidentes geográficos puesto que cerros, arenales y valles se poblaron casi con los mismos patrones de asentamiento. Asimismo, esa informalidad habría sido producto del contexto social, económico y cultural de la ciudad, incluso la política también jugó un papel importante en la conformación de muchas invasiones y distritos.

A partir de la década de los 90s, se empieza a notar un gran cambio morfológico en la ciudad, se empiezan a formar pequeños núcleos urbanos¹¹⁵ en los “conos” de la ciudad, no de manera

¹¹⁵ Según Emilio Pradilla Cobo (PRADILLA COBOS 2010)., existen 3 formas de agrupaciones arquitectónico-urbanas que el neoliberalismo ha implantado en las ciudades latinoamericanas:

- Los grandes desarrollos inmobiliarios mixtos, vendrían a ser los complejos proyectos inmobiliarios cuasi autónomos que contienen viviendas de lujo, comercio, servicios, oficinas, hotelerías, etc. Que vienen a hacer una gentrificación en zonas deprimidas, puertos abandonados, basureros, industrias reutilizadas, etc., tienden a hacer crecer el valor del terreno usando construcciones en altura. En nuestro país aún no se ha desarrollado uno de

“Neoliberalismo y cambios provocados en las Estructuras Urbanas de Lima. Período (1990-2005) planificada sino de manera improvisada y tendrá que ver mucho con los cambios de modelos económicos que se aplican en la ciudad como veremos en el siguiente sub capítulo.

	Hasta 1950	Después de 1990
Viviendas	Viviendas para obreros y clases bajas en multifamiliares o unidades vecinales / viviendas para clases altas en chalets o unifamiliares.	Viviendas para pobres son unifamiliares y departamentos en altura para las clases medias altas.
Modelo de ciudad	Ciudades Satélite o conglomerados urbanos en extrarradios de la ciudad, grandes espacios o áreas agrícolas separándolas del centro.	Ciudad cuasi integrada, metrópolis en su máxima expresión. Inexistencia de áreas libres.
Fuerzas y tendencias	Tendencia Centrípeta. Un único centro multifuncional y dependencia de pequeños núcleos urbanos residenciales a este.	Tendencia Centrifuga. Diversos centros funcionales o multifuncionales en distintos puntos de la ciudad.
Usos de suelo	Grandes reservadas y en uso para zonas industriales.	Grandes áreas dedicadas a servicios (centros comerciales)
Funciones	Centro multifuncional y conos ciudades dormitorio	Funciones distribuidas entre el C.H. y otros distritos.

Tabla 5: Diferencias planteamientos urbanos 1950-60 y 2000-2010. Elaboración: el autor.

estas características pero un ejemplo internacional vendría a ser Puerto Madero en Buenos Aires.

- Los Centros comerciales socialmente diferenciados, vendrían a ser los complejos multicomerciales que han aparecido en los últimos años en todo el país.
- Las unidades habitacionales cerradas, que legalizan la propiedad en condominio horizontal o vertical. Implican un ansiado aislamiento del resto de la ciudad debido a cuestiones de inseguridad pública, violencia urbana u otras causas dependiendo de la ciudad y su entorno. Dichos complejos están cercados por muros o rejas, se accede por garitas y presentan control de guardias particulares todo el tiempo. Contribuyen a fragmentar la estructura urbana.

6.4. NEOLIBERALISMO EN EL URBANISMO LIMEÑO

La economía neoliberal tiene como base la existencia de mercados abiertos y competitivos, además de evitar la regulación departe del Estado u otras agrupaciones sociales.

“El desarrollo de un país pasa por la evolución de sus mercados” (ARELLANO CUEVA 2003)

El neoliberalismo adquirió importancia en la década de los 70s de la mano de Milton Friedman y la escuela económica de Chicago como una respuesta a la crisis que no pudo resolverse con teorías monetaristas (Keynesianismo)¹¹⁶. La transformación de todos los bienes y servicios en *commodities*¹¹⁷ también es una característica del neoliberalismo.

Los puntos principales del neoliberalismo consideran:

- Desregularización estatal sobre el control de la industria.
- Desmantelamiento de organizaciones gremiales.
- Reducción de impuestos corporativos.
- Contracción y/o privatización de los recursos y servicios públicos.
- Desmanteleamiento de programas de bienestar sociales y/o asistenciales.
- Economía global imperante.
- Intensificación de la competencia entre localidades.

Se considera a Chile de Pinochet el primer modelo de neoliberalismo. En este país se aplicaron y ensayaron ideas económicas que luego se aplirían en EEUU y Gran Bretaña de la mano de Ronald Reagan y Margaret Thatcher¹¹⁸.

Mas allá de las connotaciones evidentemente económicas, el neoliberalismo llegó a impactar en otras áreas del comportamiento y modo de vida de la sociedad, el urbanismo no fue ajeno a estos cambios de ninguna manera y muestra de ellos son las transformaciones urbanas que de forma acelerada se han generado en los países que optaron por el modelo. Es un fenómeno multiescalar (multinacional-regional-local) que se hace presente constituyendo relaciones entre instituciones y agentes económicos privados que al mismo tiempo propicia el **cambio de la lógica redistributiva a la competitiva** dentro de las mismas instituciones locales.

6.4.1. INTERVENCIONISMO ESTATAL VS NEOLIBERALISMO

¹¹⁶ El keynesianismo es una teoría económica basada en las ideas de John Maynes Keynes que surgieron como respuesta a la gran depresión de 1929. Estas impulsaban el gasto fiscal del Estado para generar demanda agregada en épocas de crisis. Estas ideas derivarían luego hacia las políticas denominadas “estados de bienestar” que pretendían evitar conflictos sociales debido a la mala redistribución de los beneficios y la riqueza generada por el capitalismo.

¹¹⁷ En un inicio “commodities” o mercadería se denominó a cualquier producto de uso comercial, ejem: los granos de trigo, el petróleo, etc. Con el neoliberalismo también se incorporaron a esta denominación las monedas, los servicios y las transacciones financieras.

¹¹⁸ (THEODORE, PECK y BRENNER 2009).

“Neoliberalismo y cambios provocados en las Estructuras Urbanas de Lima. Período (1990-2005)

El urbanismo local hasta los años 90s, e incluso en años cercanos, ha seguido su rumbo modificado constantemente por los diversos factores sociales que han tenido lugar en el país. Pero también ha estado condicionado mucho a las diversas políticas económicas que se han aplicado.

El mayor control gubernamental antes de la década de los 90s, incluso por encima de las municipalidades -hasta la Ley Orgánica de Municipalidades¹¹⁹- llevó consigo la intervención del estado en la mayor parte de las atribuciones de la que hoy cuentan las municipalidades entre ellas la planificación urbana, además de las políticas económicas y sociales a seguir.

Esta etapa está marcada por la política industrial de sustitución de importaciones cuando las ciudades de la costa crecen por la emigración del campo debido a la atracción de los trabajos en las fábricas y entidades del estado creando zonas de vivienda precaria -llamadas como más tarde- creando un flujo diario hacia las zonas consolidadas. Con el tiempo los conos también se consolidarían y se irían creando en ellos sindicatos y organizaciones sociales que vendrían a ser las primeras formas de auto organización¹²⁰.

Ilustración 27: Crecimiento de Lima 1940-1980. (Fuente: ALTERNATIVA. Centro de Investigación Social y Educación Popular. 2009)

Producto de la crisis del petróleo, las presiones de la deuda externa y la crisis global, el modelo industrial llega a su fin siendo reemplazado en los años 90s por el neoliberalismo. **Estos cambios afectarían a los flujos y la configuración urbana**, puesto que los propios pobladores tendrían que pasar a crear sus propias fuentes de ingreso y puestos de trabajo en sus propios distritos.

¹¹⁹ Ver Cap. 3.1.2. Limitaciones en la legislación urbana.

¹²⁰ (ALTERNATIVA. Centro de Investigación Social y Educación Popular. 2009)

Ilustración 28: Crecimiento de Lima 1990-2010. (Fuente: Fuente: ALTERNATIVA. Centro de Investigación Social y Educación Popular. 2009)

Con la consolidación del neoliberalismo, los comercios y servicios pasan a tomar importancia en la economía así como las PYMES que van a cumplir un rol importante para estas y generalmente se van a ubicar cerca de donde proviene su fuerza laboral, con lo que se inicia un proceso de dispersión social y económica en la ciudad. Con el crecimiento de los conos y del poder adquisitivo de su población, llegan a convertirse en potenciales receptores de inversión privada comercial lo que terminaría de configurar el urbanismo de la ciudad actual.

Nuestro urbanismo actual diferente a la de hace medio siglo, ha pasado de tener una estructura monocéntrica a otra policéntrica con diferentes roles y funciones. Algunos de los cambios en el urbanismo se pueden resumir:

CARACTERÍSTICAS	INTERVENCIONISMO ESTATAL	ECONOMÍA NEOLIBERAL
RELACIONES INTERGUMENTALES	Apoyo del Estado Central en las actividades municipales.	Delegación a las municipalidades del manejo de tareas y responsabilidades urbanas.
FINANZAS PÚBLICAS	Aporte financiero del Estado para obras.	Imposición de medidas de austeridad fiscal sobre los gobiernos municipales.
SERVICIOS SOCIALES	Burocracia e intermediarios locales para el aprovisionamiento de servicios sociales.	Privatización de los servicios sociales.
SERVICIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURA COLECTIVA	Monopolio público para la provisión de servicios públicos (agua, electricidad, salud, transporte, etc.) Concentración de servicios en Lima tradicional, conos sin servicios básicos.	Privatización y subcontratación de servicios municipales. Creación de nuevos mercados (usuarios) para las empresas.
VIVIENDA URBANA	Grandes proyectos de vivienda social. Control sobre alquileres y subsidios	Promoción a la inversión privada en viviendas. Precios de alquileres regidos por

“Neoliberalismo y cambios provocados en las Estructuras Urbanas de Lima. Período (1990-2005)

	a la construcción de proyectos habitacionales.	el mercado.
DESARROLLO TERRITORIAL	Crecimientos monocéntricos. Economías nacionales y tradicionales.	Crecimiento de nuevas áreas de desarrollo, tecnopolos y nuevos centros industriales a escalas subregionales. Zonas de libre comercio
ESPACIOS PÚBLICOS	Espacios públicos construidos y supervisados por el Estado y/o municipalidades. Planificación urbana orientada a la comunidad.	Privilegio a la construcción de espacios privatizados para el consumo, altos costos de suelo. Megaproyectos privados para atraer inversiones corporativas.

Tabla 6: Diferencias Economía de Intervención estatal - Neoliberalismo en el manejo del Urbanismo. Elaboración por el autor basado en el texto Urbanismo Neoliberal (THEODORE, PECK y BRENNER 2009).

6.4.2. NEOLIBERALISMO COMO IMPULSOR DE LA POLICENTRALIDAD

Los capitales privados en asociación con el financiero tomaron protagonismo en los últimos 20 años cambiando bastante la morfología de la ciudad, dependiendo de las ubicaciones escogidas para sus inversiones es que la morfología de la ciudad se va transformando.

Las características principales fueron la tercerización de la economía¹²¹, la importancia a los servicios de todo tipo (financieros, comerciales, etc.) y la menor importancia a la industria, ubicándose esta en las periferias urbanas¹²², las zonas residenciales se han segregado de acuerdo a los ingresos y producto de esto la ciudad se ha polarizado y el urbanismo ha sufrido grandes cambios.

Los centros comerciales, financieros y las aglomeraciones de servicios especializados (clústeres, como veremos más adelante) de acuerdo al modelo económico son los que han pasado a tomar gran importancia, generan el nuevo urbanismo. Los **corredores terciarios** que unen estos nuevos núcleos distribuidos por toda la ciudad son los que conforman la nueva estructura urbana.

La metrópolis monocéntrica, multifuncional y centrípeta del pasado ha dado paso a la multicentralidad con funciones dispersas y con tendencia centrífuga. Esa es la característica urbana contemporánea de Lima.

6.5. CARACTERÍSTICAS NEOLIBERALES EN EL URBANISMO ACTUAL

¹²¹ El concepto de terciarización es un concepto de la globalización nacido en las últimas décadas. Es una transformación económica y social que consiste en que la población ocupada en el sector terciario (servicios) es más numerosa que la del sector secundario (industria).

¹²² A diferencia de las ciudades desarrolladas donde universidades-empresas conviven dentro de la ciudad en una sinergia buscada para la I+D) o satélites extraurbanos. (THEODORE, PECK y BRENNER 2009)

El liberalismo de la economía ha aportado elementos distintivos al urbanismo local, uno de estos son los clústeres.

6.5.1. CLÚSTERS

Al transformarse todo en *commodities*, la llegada de la globalización muy vinculada al neoliberalismo no significó que las costumbres y los gustos de las personas se estandarizen, sino generó la especialización de las diversas actividades económicas, culturales, etc.

Dichas especializaciones resultaron cruciales para transformar el urbanismo de la ciudad, espacios antes desaprovechados empezaron a ser utilizados por pequeños (PYMES) y grandes inversionistas que haciendo uso de los estudios de mercado¹²³ empezaron a configurar ciudad, agrupándolas por categorías especializadas, algo que se llama cluster¹²⁴.

6.5.2. CLUSTERS ECONÓMICOS EN EL URBANISMO LIMEÑO

Los clusters económicos tienden a generar agrupaciones de negocios del mismo rubro de acuerdo a las teorías de localización y aglomeración¹²⁵, estos al estar relacionados logran un mayor éxito económico debido al mayor grado de especialización y la identificación que logran en la memoria de los visitantes. Surgen debido al crecimiento de las ciudades, el incremento de las necesidades, las especializaciones y complejidad de los procesos y estructuras sociales y económicas.

La agrupación de negocios en ciertas áreas urbanas permite:

- Discernir necesidades de los usuarios, logrando satisfacer sus necesidades en lugares próximos. A mayor cercanía y tiempo se obtiene mayor satisfacción.
- Optimizar al máximo las actividades relacionadas entre sí. Ejem. Las económicas (ventas, producción, almacenamiento, logística, etc.)

Además se busca la mayor productividad de las empresas en ciertas áreas o sectores. Se adaptan al liberalismo económico debido a que sus características son compatibles: mayor competencia, obliga a concentrar fuerzas en una parte del mercado de manera excepcional (especialización), en lugar de luchar contra todo¹²⁶.

Urbanismo de los clústeres

¹²³ Los estudios de mercado toman importancia con la llegada del neoliberalismo, anteriormente la planificación era propuesta por el estado y no siempre resultaba idónea, un ejemplo de esto último son los centros cívicos propuestos por F. Belaunde en diversos distritos de la capital que debido a la falta de uso de estudios de mercadeo en la planificación resultaron muchas veces en desaciertos. (GOLUCHOWSKA TRAMPCZYNSKA 2009)

¹²⁴ Clúster es un término inglés que hace referencia a una agrupación geográfica de empresas, instituciones y demás agentes, relacionadas entre sí por un mercado o producto.

¹²⁵ Ver Cap. 5.1.1. del mismo trabajo: Economías de aglomeración, escala, de localización y urbanización.

¹²⁶ (ARELLANO CUEVA 2003. Pg. 75)

De acuerdo a nuestra investigación, el proceso urbano que sigue una zona que llega a albergar un cluster es:

- a) **PRIMEROS NEGOCIOS Y LA VIVIENDA-TALLER.** La vivienda taller surge de la necesidad y creatividad de la población para generar sus propios recursos económicos. Con el tiempo algunos lotes alcanzan un gran valor comercial, generalmente los mas beneficiados son los ubicados en zonas cercanas a una red arterial importante (ejem: cluster metal mecánico del óvalo infantas), al inicio no son muchos los negocios del mismo tipo sino que son variados, con el tiempo se van especializando.¹²⁷

Ilustración 29: Mercado de Puente Piedra. Inicio de formación de un clúster comercial.

- b) **PROCESO DE CONSOLIDACIÓN.** Luego de la identificación que logra el cluster en la imagen de la ciudad, empieza a tener mayor acogida, es la etapa en que se instalan otros negocios del mismo rubro, generalmente se empiezan a alquilar y comprar lotes para hacer la transformación arquitectónica en centros comerciales o tiendas especializadas de varios niveles y muchos locales. Ejem: cluster informático de Wilson.

¹²⁷ Ver Cap. 5.1.1. Principio de aglomeración.

Ilustración 30: C.C. CyberPlaza. Consolidación de un clúster informático.

- c) ALTERACIÓN DEL URBANISMO. Con el tiempo el cluster puede llegar a expandirse a varias manzanas, lo que provoca un cambio de uso en los lotes, llegan grandes y pequeñas inversiones que previo estudio de mercado ayudan a afianzar aún mas el carácter económico del cluster. Al ocurrir esto se producen las transformaciones en la morfología, incluso producen cambios en la infraestructura de la zona como by-pass, peatonalización de las calles, etc. Ejem: cluster comercial del óvalo Izaguirre – Panam. Norte.

Ilustración 31: Intercambio Izaguirre-Panam. Norte. Transformación urbana provocada por una gran aglomeración comercial.

El aumento de valor de suelo de la zona lo hacen comercial, las viviendas ya no son primordiales y los negocios generan una gran especialización y atraen otros vinculados al rubro, por ejemplo en Gamarra se han instalado oficinas bancarias, institutos, etc. como complemento a la producción.

Una gran característica de los cluster limeños es la nula intervención del Estado en la etapa inicial y de consolidación, en la etapa de alteración urbana interviene generalmente la municipalidad o el Estado aunque desde antes ya se han producido alteraciones. Previo al proceso de intervención estatal o municipal se realiza el reconocimiento legal para dar paso a la revisión y cambios en los planes urbanos.¹²⁸

6.5.3. REQUISITOS INDISPENSABLES PARA LA CONFORMACIÓN DE CLÚSTERS

La decisión de invertir o no capitales privados en un clúster o centro económico en formación pasa por diversos factores como la estabilidad económica, competencia leal e instituciones sólidas.

Factores como la ilegalidad y la informalidad en muchos casos no permiten que se consoliden zonas con gran movimiento económico.

¹²⁸ “El primer instrumento técnico específico del Sistema Vial Metropolitano como plano fue aprobado con la Ord 127-MML del año 1997 (antes solo eran esquemas viales), y rápidamente se actualizó y precisó con la Ord 341-MML del año 1999. En tiempos recientes, conforme se han ido regularizando habilitaciones y edificaciones, se han tenido que aprobar sucesivos reajustes del SVM, generalmente para reducir o especificar por tramos las secciones viales y hacer posibles las regularizaciones, así se han aprobado múltiples Ordenanzas de modificación que se sintetizan a la fecha en más de 30 Adendas.” (OVIEDO LIRA 2011)

Ilustración 32: Línea del tiempo formación de los clúster y fenómenos urbanos¹²⁹. Elaborado por el autor.

¹²⁹ Referencias: Fenómenos sociales: Cap. 4.3, Evolución morfológica: Cap. 2.1, Economía: Cap. 3 del presente trabajo.

6.5.4. PRIMEROS CLUSTERS ECONÓMICOS EN LIMA METROPOLITANA

Los primeros clusters se empezaron a formar en la zona denominada Cono Norte, la expansión comercial del Cono Norte empezó a gestarse mucho antes del Megaplaza Norte, se inició con la apertura del C.C. Santa Isabel en la Av. Las Palmeras a fines de 1998, luego llegaría el Metro del cruce de Carlos Izaguirre y la Panamericana Norte y el Metro de la Uni en el 2005. Estos conglomerados comerciales con el tiempo lograron atraer grandes capitales que impulsaron la construcción del Centro Comercial Megaplaza, Royal Plaza, Plaza Lima Norte, con las grandes cadenas comerciales (Tottus, Saga Falabella, Ripley, KFC, etc.)¹³⁰.

Además de los conglomerados comerciales, también se instalaron los del tipo financiero -ya que sedes bancarias se instalaron en el óvalo Pilas en la Panamericana Norte que alberga 6 sedes bancarias y una oficina regional de la SUNAT-, las universidades¹³¹ y ferreteros¹³².

6.6. NUEVAS ESTRUCTURAS URBANAS POST-90S

Como se ha visto, los clúster tienen un gran impacto en el urbanismo de las ciudades, independiente de la naturaleza económica a la que pertenezcan (bancos, comercios, educativos, etc.), el proceso que se dio en Lima Norte, también se ha repetido en Lima Sur y Este, estando aún en continua formación y evolución en varios lugares de la ciudad¹³³.

6.6.1. ESTRUCTURAS URBANAS EN LA LIMA NEOLIBERAL

¹³⁰ (DE ALTHAUS GUARDERAS 2008)

¹³¹ *No solamente la oferta pasó a ser comercial, se empezó a llenarse de Universidades como la Universidad Católica Sede Sapientae, El fenómeno también fue visto con buenos ojos por Universidades de provincia como la José Faustino Sánchez Carrión de Huacho y la Cesar Vallejo de Trujillo. Complementariamente a las universidades también están los institutos educativos: Cicex, Instituto Británico, SISE, CESCA, ABACO, SENATI. (DE ALTHAUS GUARDERAS 2008).*

¹³² *"Lo que, dicho sea de paso, no tiene nada de malo, porque la ventaja de esas cadenas es que al comprar mercadería por grandes volúmenes pueden ofrecer precios más bajos, beneficiando al consumidor, que es la razón de ser del mercado. Ante eso, señala el artículo, hay dos respuestas que los pequeños ferreteros pueden dar para competir con las cadenas: asociarse en el caso de las ferreterías que se encuentran concentradas en determinadas zonas, y especializarse más en lo que el tipo de barrio demanda cuando se trata de ferreteros geográficamente aislados." (DE ALTHAUS GUARDERAS 2008)*

¹³³ *"Uno de los procesos fundamentales que configuran la situación actual del Perú es la creciente aceleración de una dinámica insólita que afecta toda su estructura social, política, económica y cultural (...). Esta dinámica procede de la movilización espontánea de los sectores populares que, cuestionando la autoridad del Estado y recurriendo a múltiples estrategias y mecanismos paralelos, están alterando las reglas de juego establecidas y cambiando el rostro del Perú." (J. MATOS MAR 2004. Pg. 17)*

“Neoliberalismo y cambios provocados en las Estructuras Urbanas de Lima. Período (1990-2005)

La interconexión entre los clústeres da forma a la “**red de corredores terciarios**”, estos a la manera de vectores van articulando el tejido urbano de la ciudad de acuerdo a los intereses comerciales que generan los clústeres.

El ejemplo clásico de la funcionalidad netamente comercial que se presenta en un centro comercial donde dos grandes bloques de tiendas por departamento o supermarkets hacen de **tiendas ancla** y generando entre ellos un corredor de pequeños centros comerciales que funcionan gracias a la circulación generada por los dos grandes bloques se aplica a diferentes escalas y para el modelo metropolitano.

Estos núcleos urbanos y los corredores pasan a constituir nuevos subcentros dentro de la ciudad, pueden ser polifuncionales (oficinas, hoteles, comercio, servicios, etc.) o se especializan en una sola función (comercial/financiera, la más común en la ciudad).

6.6.2. ELEMENTOS QUE CONFORMAN LAS ESTRUCTURAS DE LIMA NEOLIBERAL

Las estructuras urbanas en una ciudad pueden ser de diferente tipo, las más comunes son las políticas, económicas, sociales y culturales. Para nuestro trabajo usaremos las fichas que muestran un inventario de edificios representativos de la ciudad y las estructuras urbanas que estos irán formando. Se tiene:

VARIABLE SOCIAL¹³⁴

Exceptuando los clubes militares, policiales, o dependientes de instituciones públicas o privadas, los principales clubes peruanos son:

- Variable Social (1920-1950): sedes clubs sociales, deportivos y culturales (Ver ANEXO 1 y FICHA 1A).
- Variable Social (2000-2005): sedes clubs sociales, deportivos y culturales (Ver ANEXO 2).

VARIABLE POLÍTICA¹³⁵

¹³⁴ La vida social de la sociedad limeña ha variado con el tiempo, hacia inicios del siglo XX las reuniones sociales públicas eran generalmente visitas a clubs sociales, peleas de gallos, peleas de toros, eventos deportivos, hacia mediados del siglo XX las peleas de gallos y toros perdieron preponderancia y se empezó a hacer uso de las sedes sociales como forma de agrupar a los diversos grupos sociales por separado.

SEDES CLUBS SOCIALES, DEPORTIVOS Y CULTURALES En el Perú, los clubes son "Asociaciones civiles sin fines de lucro" o también "Sociedades anónimas". Los más importantes se situaron siempre en la capitalina conurbación Lima-Callao. Se caracterizan por tener una variable presencia social, recreacional, deportiva y cultural.

¹³⁵ **SEDES GUBERNAMENTALES** El gobierno peruano se estructura según el principio de separación de poderes, estos son el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial. A partir de la Constitución Política del Perú del año 1933, el Estado presenta una estructura parecida que se ha mantenido en la actual que es del año 1993. En la actualidad, la Constitución además establece diez organismos denominados "constitucionalmente autónomos", de funciones específicas e independientes de los tres poderes del Estado. Dichos organismos son el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el Registro Nacional de

“Neoliberalismo y cambios provocados en las Estructuras Urbanas de Lima. Período (1990-2005)

- Variable Política (1920-1950): Sedes gubernamentales (Ver ANEXO 3), sedes espacios políticos (Ver ANEXO 5).
- Variable Política (2000-2005): sedes gubernamentales (Ver ANEXO 4), sedes espacios políticos (Ver ANEXO 6).

VARIABLE ECONÓMICA¹³⁶

En el caso de nuestra toma importancia entonces los edificios de los Grandes comercios y Bancos.

- Variable Económica (1920-1950): centros comerciales (Ver ANEXO 7 y FICHA 3A), bancos (Ver ANEXO 9 y FICHA 3A).
- Variable Política (2000-2005): centros comerciales (Ver ANEXO 8 y FICHA 3B), bancos (Ver ANEXO 10 y FICHA 3B)

Identificación y Estado Civil (RENIEC) y el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Dichas sedes institucionales nos darán una idea de la ubicación estratégica en la ciudad que tienen.

ESPACIOS POLÍTICOS Los Espacios políticos son los lugares donde diversas agrupaciones se reúnen para debatir e intercambiar ideas con fines políticos Dichos espacios están ligados estrechamente con los partidos políticos. En el Perú la estos espacios han existido desde inicios de la República y mantienen aún un carácter civil que la separa de las fuerzas armadas y policiales de acuerdo al mandato de la Constitución Política del Perú. Un inventario de dichos espacios nos mostrará los lugares en la ciudad donde tomó vida dichos debates dándole vida política y social a esta y que corresponde a nuestra investigación. Sedes de Partidos Políticos: Apra, Izquierdas, etc.

¹³⁶ Desde los inicios de la historia, el intercambio de bienes ha sido la principal actividad económica de una ciudad. En el caso de Lima, así como otras ciudades hasta antes de la revolución industrial, este intercambio se realizaba en las plazas principales que estaban abarrotadas de comercios donde se pasó desde una simple transacción o trueque a llegar a sostener un flujo de dinero con la aparición de este y aumentado de manera exponencial con la llegada de la revolución industrial a fines del siglo XVIII. Es precisamente con la llegada de la revolución industrial y el comienzo de la producción en masa cuando la economía pasa a tomar el control del destino de muchas ciudades, los banqueros y comerciantes, representantes de una burguesía y una clase media más poderosa empiezan a restarle poder a las autoridades políticas y eclesiásticas haciendo notar esto en el reflejo de nuevas construcciones ligadas a estos nuevos grupos de poder, llegando a cambiarle el rostro a las ciudades. Las iglesias y los edificios públicos ya no serán más los edificios más ostentosos ni los más altos, los bancos y los grandes comercios harán su aparición brutal transformando y ampliando las calles y con ello la fisonomía de la ciudad.

VARIABLE CULTURAL¹³⁷

Se considera para esta investigación:

- Variable Cultural (1920-1950): universidades (Ver ANEXO 11 y FICHA 4A), teatros - cines (Ver ANEXO 13 y FICHA 4A), museos (Ver ANEXO 15 y FICHA 4A),
- Variable Económica (1940-1950): universidades (Ver ANEXO 12 y FICHA 4B), teatros – cines (Ver ANEXO 14 y FICHA 4B), museos (Ver ANEXO 16 y FICHA 4B).

¹³⁷ La cultura es el conjunto de todas las formas, los modelos o los patrones, explícitos o implícitos, a través de los cuales una sociedad regula el comportamiento de las personas que la conforman. Como tal incluye costumbres, prácticas, códigos, normas y reglas de la manera de ser, vestimenta, religión, rituales, normas de comportamiento y sistemas de creencias. Desde otro punto de vista se puede decir que la cultura es toda la información y habilidades que posee el ser humano. En el caso del Perú, la cultura ha girado bastante alrededor de los museos y teatros, algunos de estos aún se conservan desde la colonia, con el tiempo se han ido incrementando en número y han aparecido los Centros culturales como los complejos o edificios especializados en el campo cultural, en muchos casos los cines también aportan a la difusión cultural.

Las tradición universitaria en Lima data desde la creación de la Universidad Mayor de San Marcos en la época colonial, hacia 1940 existían 3 Universidades Nacionales: San Marcos, la ENI y la Universidad Agraria, con el tiempo se han agregado otras y las particulares se ha incrementado notablemente.

TEATROS – CINES Los teatros han estado muy vinculados a los cines, el mayor escenario teatral de la ciudad es el Teatro Segura o Municipal que sufrió un incendio en el año 2000, en la actualidad se encuentra en proceso de reconstrucción. Los cines en un primer momento usaron los locales de los antiguos teatros como el Excelsior, el Politeama o el Teatro Colón pero con el tiempo fueron adquiriendo una tipología propia diferenciándose cada vez mas de estos con el tiempo. La primera función de un filme (usando el cinematógrafo de los hermanos Lumière) se realizó en febrero del año 1897, en la Confeitería Jardín Estrasburgo (hoy Club de la Unión), en Lima, Perú. Un mes antes, se había proyectado imágenes en movimiento con el aparato llamado vitascopio inventado por Thomas Alva Edison. La primera vez que se proyectó cine fue en el Salón de Estrasburgo en la plaza de Armas de Lima en 1897.

MUSEOS La gran presencia de monumentos y restos arqueológicos, además de la gran producción artística y cultural de calidad que se ha dado en el país ha dado pie a la presencia de museos dedicados a mostrar esta gran diversidad cultural.

CAPÍTULO 7

CAPÍTULO VII

7. ANÁLISIS

Las mapas que se muestran a continuación representan gráficamente (ver Ilustraciones 33, 34, 35, 36, 37 y 38) y describen las estructuras que se van formando al agrupar e interrelacionar las distintas variables -edificios representativos de la ciudad- que son usadas en este estudio; si estos llegan o no a conformar patrones es parte de este análisis.

7.1. CONCENTRACIÓN

- Hacia 1940-1950

Hacia 1949 la población llegaba a 900,000 personas, en un área de 5000 ha. Y con una densidad de 180 hab./ha.¹³⁸

En este período, lo notorio es la concentración de las diversas actividades dentro o alrededor del Centro Histórico (Ver Lámina 5A), las actividades de importancia y uso frecuente para el país se llevan a cabo en este único y gran núcleo urbano como vienen a ser los comercios e instituciones (Ver Láminas 1A, 2A y 3A). Sin embargo las que albergan a actividades de esparcimiento como los cines y teatros se expanden uniformemente por todo el resto de la ciudad teniendo más cercanía con el resto de la población al igual que los clubes sociales que se expanden a las periferias en búsqueda de aislamiento y buen clima. Las universidades debido al espacio requerido para su funcionamiento también se van mudando a zonas libres que están en las afueras (Ver Lámina 4A).

- Hacia 1990-2005

A inicios del presente siglo, Lima presentaba una población de los 7 millones de personas, poblando un área de 68,000 hectáreas y una densidad poblacional de 101 hab/ha.

En esta etapa la ciudad ha sido casi completamente urbanizada (Ver lámina 5B). Por el lado comercial y financiero (Ver Lámina 3B) esta se ha visto poblada casi de manera uniforme, en cambio los edificios institucionales (Ver Lámina 2B) se concentran en la parte centro-este. La mayor parte de los edificios culturales se ubican preferentemente en Miraflores y aún en el Centro Histórico. Es casi inexistente la ubicación de los lugares de esparcimiento en la ciudad, estos se han ido alejando cada vez más y ahora se ubican en Chosica, Ancón, Lurín, etc (Ver Láminas 1B y 4B).

7.2. MORFOLOGÍA

- Hacia 1940-1950

¹³⁸ (DÓRICH T. 1996)

“Neoliberalismo y cambios provocados en las Estructuras Urbanas de Lima. Período (1990-2005)”

Debido a la masiva concentración existente dentro de las pocas cuadras que tenía el centro histórico se puede notar que conforman una **retícula** siguiendo las formas de este (Ver Lámina 5A).

- Hacia 1990-2005 (Ver Lámina 5B)

Se tiene un patrón **multilineal** con varios ejes que parten de nodos más grandes hacia otros en la periferia (Ver Lámina 7E) –generalmente se hacen pequeños a mayor distancia- esto se repite para todas las variables y coinciden muchas veces con los recorridos de las grandes arterias de la ciudad como veremos en el subcapítulo 6.7. En el caso de la variable social (Ver Lámina 6A), su estructura es inexistente debido a la lejanía entre sí de sus principales edificios representativos.

7.3. TENDENCIAS

- Hacia 1940-1950

La tendencia es **monocéntrica** y centrípeta, un núcleo con mucha atracción para todas las variables y poquísimos edificios representativos que se escapan a esto pero que de alguna manera orbitan alrededor del Centro Histórico (Ver Lámina 5A).

- Hacia 1990-2005

Existe un **policentrismo** en notoria expansión o centrífuga (Ver Lámina 6E), varios núcleos por toda la ciudad empiezan a aparecer y consolidarse con el tiempo. El centro histórico ha dejado de albergar totalmente o en parte las funciones que antes poseía siendo relegado por otros grandes núcleos (Ver Lámina 5B).

El Centro Histórico ha dejado de ser polifuncional, conserva aún funciones políticas –algunos poderes del Estado- pero ya se han creado y se van consolidando otros centros institucionales en los distritos de San Borja y San Isidro (Ver Lámina 6B).

En la parte económica y financiera, el gran protagonista es el distrito de San Isidro que ha pasado a ser el nuevo centro financiero de Lima (Ver Lámina 6C).

Y en la parte cultural, si bien Miraflores se ha convertido en un gran polo atractivo para la cultura, aún el Centro Histórico conserva y es capaz de generar gran cantidad de actividades de este tipo. Es posible que debido al patrimonio histórico existente y al poseer las sedes de diversos teatros, asociaciones culturales, etc. lo continúe siendo (Ver Lámina 6D).

7.4. RED VIAL METROPOLITANA Y ESTRUCTURAS URBANAS

La actual red vial metropolitana aún se encuentra en proceso de planeamiento y consolidación debido a que el desborde poblacional y otros fenómenos sociales, políticos, económicos y culturales ocasionaron la falla de los planes urbanos elaborados para tal fin. Sin embargo lo que podemos notar en este trabajo es la coincidencia que tiene la morfología de nuestras estructuras hechas a partir de las variables (Ver Lámina 7E) –excepto las sociales ya que al ser tan escasas en número no han generado ninguna estructura importante- con las principales arterias de la ciudad:

- Política (Ver Lámina 7B)

Existe una conexión entre los dos grandes núcleos políticos existentes, el primero en el Centro de Lima y el segundo entre el límite de San Borja y San Isidro. La conexión entre estos no pasa por arterias comerciales sino que parte de estos edificios se encuentran en la Av. Salaverry y luego usan la Javier Prado. Las últimas cuadras de la Av. Arequipa y el Este de San Borja también terminan conformando la estructura.

- Económicas (Ver Lámina 7C)

La estructura económica de la ciudad es más notoria que la anterior, desde el gran núcleo que se encuentra en el distrito de San Isidro, va ir ramificándose hacia toda la ciudad usando las vías principales de esta como son: por el norte la Av. Paseo de la República y Panamericana Norte, por el este y oeste la Av. Javier Prado que da un giro hacia la Av. La Marina y la Av. Argentina hasta el Callao.

- Culturales (Ver Lámina 7D)

Los ejes culturales de la ciudad vienen paralelamente marcados de sur a Norte por la Av. Grau y la Av. Arequipa continuando en el Norte por la carretera Panamericana. De Este a Oeste la ruta principal básica es la Av. Javier Prado y llega hasta el Callao por la Av. Saenz Peña. Existe además otro eje por el oeste siendo la Av. Angamos y Caminos del Inca por donde este discurre.

7.5. CONCLUSIONES:

Se puede concluir entonces:

- En un primer momento el modelo de intervencionismo estatal y de sustitución de importaciones implantó en el país la producción industrial y para eso destinó grandes zonas para este uso, se generó entonces grandes bolsones de ciudades dormitorio en los alrededores de la ciudad para albergar a los trabajadores, siendo en ese entonces Lima una ciudad monocéntrica (Ver Lámina 5A).
- Con el cambio que ocurrió en los 90s y la llegada del neoliberalismo, la ciudad cambió su matriz productiva hacia los servicios y los comercios, al no existir las grandes industrias la mayoría de la población creó primero negocios informales y con el tiempo fueron convirtiéndose en PYMES que al aglomerarse y sacando provecho a la localización fueron creando clusters que con el tiempo y con la llegada de los capitales privados han ido generando y consolidando otros núcleos alternativos al Centro Histórico. (Ver Lámina 5B).
- El Centro Histórico se estancó y cayó en deterioro por muchas razones: comercial por el abandono de turistas y gente con poder adquisitivo debido a diversos fenómenos como la crisis económica, el terrorismo, la falta de exclusividad, etc.; tampoco tuvo un desarrollo inmobiliario por políticas erradas como la ley de alquileres, la tugurización o la inexistencia de incentivos; institucional porque debido al crecimiento de la ciudad y al fracaso del Centro Cívico las autoridades empezaron a disgregar las instituciones del Estado para descongestionar la ciudad.
- Gran parte de las vías arteriales de la ciudad, sobre todo las más importantes tienen mucho que ver con la ubicación de los principales edificios y las rutas que se forman entre ellos. Es notorio además que las estructuras que forman estos edificios coinciden con arterias importantes de la ciudad e incluso otras que no lo eran van adquiriendo mayor relevancia con el tiempo precisamente por el gran poder de concentración de funciones que generan estos edificios, los predios cercanos se encarecen y la zonificación varía con el tiempo cambiando con el tiempo el urbanismo de la ciudad. (Ver Láminas 6E y 7E).

PRUEBA DE HIPÓTESIS

HIPÓTESIS 1.

1. Hacia fines del siglo pasado e inicios del **presente el Centro Histórico de Lima pasó de Centro de la Ciudad a ser un satélite (centro urbano de importancia menor respecto a otros) dependiente de otros núcleos urbanos debido a la pérdida de su vigencia política-económica-social-cultural**, proceso que se ha venido acentuando en las últimas décadas.

VERDADERO

Diversos factores desde **económicos** -la búsqueda de nuevos mercados en varios puntos de la ciudad para rentabilizar inversiones-, **políticos** -que decidieron la desconcentración en la ubicación de las nuevas sedes institucionales, **sociales** como el abandono de las élites del C.H. y la llegada de inmigrantes que lo tugarizaron, entre otros contribuyeron a su decadencia y al crecimiento y consolidación de otros núcleos urbanos como San Isidro, San Borja y Miraflores.

El rumbo económico se tomó en base a las decisiones políticas en todo este período. La fuerza del poder político concentrada en un solo núcleo se irá desvaneciendo conforme la descentralización se haga evidente, desde el núcleo central hacia otras regiones, ciudades, distritos, etc. Un proceso que hasta hoy continúa.

HIPÓTESIS 2.

2. **En el sistema neoliberal actual que vive el país, el mercado es el gran configurador del urbanismo local.** En un primer momento (1940-1989) el impulso y las directivas eran dictadas por el Estado a través del gobierno central, en un segundo momento (1990-2005) la liberalización de la economía permitió que sean las inversiones privadas las que configuren y elijan los lugares más apropiados para sus intereses.

VERDADERO

Si bien se elaboraron planes urbanos para la ciudad desde antes de la década de los 50s, los fenómenos sociales los desbordaron como los estudios citados en el marco teórico de este trabajo. Estos fenómenos sociales en gran medida fueron producidos por las políticas económicas empleadas en su momento, pasando desde liberalismo, intervencionismo estatal, sustitución de importaciones y el neoliberalismo vigente desde la década de los 90s y es quizás el que con más fuerza ha actuado sobre la morfología de la ciudad.¹³⁹

La ciudad centrífuga y policéntrica es consecuencia de haberse convertido Lima en una ciudad basada en servicios y comercios de todo tipo. Los grandes capitales privados y sus herramientas previas a la inversión como los estudios de mercado deciden dónde concentrar sus inversiones y al ejecutarlos han generado grandes núcleos (comerciales, financieros, servicios, cultura, etc.) que al relacionarse con otros similares van generando ejes

¹³⁹ En la actualidad consideramos que ya hay suficiente material con el que poder llevar a cabo una investigación posterior sobre el modelo de urbanismo creado a partir de cada sistema económico aplicado en la ciudad. (Ver Ilustración 32).

“Neoliberalismo y cambios provocados en las Estructuras Urbanas de Lima. Período (1990-2005)

gravitatorios que vienen a conformar las nuevas estructuras urbanas de la ciudad (Ver Lámina 6E).

ANEXOS

ANEXO 1: SEDES CLUBS SOCIALES, DEPORTIVOS Y CULTURALES (1940-1950)

1. CLUB TENIS LAS TERRAZAS (1918). Es uno de los más importantes clubes de tenis del Perú, tiene 90 años de vida institucional. El Local del "Malecón de los franceses".- En Miraflores (Lima), En pleno corazón de Miraflores, se ubica en el Malecón 28 de Julio 390, Miraflores. Es la Sede social del club.
2. COUNTRY CLUB DE VILLA. Es uno de los principales clubes peruanos. Sus instalaciones sociales y deportivas se hallan en la ciudad capital, Lima, cerca de la Reserva Ecológica llamada "Pantanos de Villa", en la exclusiva urbanización de La Encantada de Villa, a orillas del mar. Creado el 12 de julio de 1957 como un club de golf, actualmente también está debidamente acondicionado para ejercitar muchos otros deportes como tenis, frontón, squash, tenis de mesa, fulbito, básquet, natación, vóley, gimnasia, tiro neumático, bodyboard, tae kwon do, fútbol, ciclismo, motocross y pelota vasca.
3. CLUB REGATAS LIMA. La historia del Club de Regatas "Lima" se inicia con su fundación el 26 de abril de 1875. Su historia, el reconocimiento internacional y el número de asociados le dotan de un prestigio importante dentro y fuera del Perú. Cuenta con 14.000 socios (y sus familiares casi suman 50 mil) que hacen del Regatas el club numéricamente más importante de Sudamérica. Sus actividades deportivas se ampliaron de las regatas a otros deportes náuticos, y luego más de 40 disciplinas y subdisciplinas deportivas, además de haberse convertido sus sedes en importantes centros de vida social y de esparcimiento para sus miembros. SEDE PRINCIPAL: Chorrillos
4. CLUB UNIVERSITARIO DE DEPORTES. El Club Universitario de Deportes, conocido popularmente como Universitario o la U, es una institución deportiva de la ciudad de Lima, Perú, y su actividad principal es el fútbol profesional. Fue fundado el 7 de agosto de 1924, por un grupo de jóvenes estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con el nombre de Federación Universitaria. Actualmente se desempeña en la Liga Peruana de Fútbol, donde ha militado desde 1928 hasta el presente. La «U» está considerada como uno de los tres grandes del fútbol peruano. SEDE FUNDACION: Breña.
5. LIMA GOLF CLUB (1923). Lima Golf Club es un club peruano ubicado en San Isidro, Lima. Es una asociación civil sin fines de lucro fundada en 1923, sus actividades están fundamentalmente orientadas a la práctica del golf. Es uno de los más importantes y tradicionales clubes de golf del Perú. Su campo de golf, inaugurado en mayo de 1924, es uno de los más antiguos de la Cuenca del Pacífico. En la actualidad se halla circundado de modernos edificios de apartamentos, muchos de ellos entre los más lujosos de la ciudad. SEDE: SAN ISIDRO
6. CLUB ALIANZA LIMA. El Club Alianza Lima es una institución dedicada al fútbol situada en Lima, Perú. Fue fundado el 15 de febrero de 1901 por varios jóvenes que deseaban practicar deporte.⁶ Su fecha de creación lo convierte en el club de fútbol más longevo de la liga profesional peruana.⁷ Los fundadores adoptaron aquel nombre en honor a la caballería Alianza, propiedad del que fuera Presidente de la República, Augusto Leguía, la cual utilizaron para llevar a cabo sus primeros partidos.⁸ Actualmente juega en el Campeonato Descentralizado organizado por la F.P.F.

7. **LAWN TENNIS DE LA EXPOSICIÓN.** Club social y deportivo peruano fundado en 1884 en la ciudad de Lima, distrito de Jesús María. Es el segundo Club de tennis más antiguo de América después del de Boston. En su época, y hasta los años 60, fue el club deportivo más exclusivo y elegante de Lima. Con los Balnearios de Asia (Cañete) es sede de la Copa Davis en el Perú en el Coliseo de los Hermanos Buse (propiedad del Club).

8. **CIRCOLO SPORTIVO ITALIANO.** Circolo Sportivo Italiano club de fútbol peruano de comienzos del siglo XX y uno de los clubes fundadores de la Liga peruana de fútbol. Fundado por la colonia italiana en el Perú, fomenta del deporte entre los italianos residentes en el Perú y sus descendientes. Tradicionalmente ha competido en diversas disciplinas. En el futbol, el equipo representativo del club compitió en la máxima categoría hasta la temporada 1934, en que fue disuelto. Posteriormente el Circolo Sportivo Italiano se ha fusionado con la Societta Canottieri Italia, también de Perú, reunidos ambos en la Sociedad Peruana Italiana.
 Cuenta con dos locales institucionales: Uno es el club de playa, antigua sede de la Societta Canottieri Italia (en el Cercado de El Callao), y el otro es la antigua sede del Circolo Sportivo Italiano en el que se destaca su Coliseo Deportivo (en Pueblo Libre, Lima).

9. **SPORT BOYS ASSOCIATION.** El Sport Boys Association es un club de fútbol peruano, de la Provincia Constitucional del Callao. Fue fundado el 28 de julio de 1927 y participa en la Segunda División del Perú, tras descender la temporada 2008. Es la institución deportiva más popular y querida entre el pueblo chalaco. SEDE FUNDACIONAL: Av. Saenz Peña. Callao.

ANEXO 2: SEDES SOCIALES (2000-2005)

1. **JOCKEY CLUB DEL PERÚ.** El Jockey Club es un club hípico del Perú. Se funda en Lima, el 4 de abril de 1946. Es un club con vocación hípica y de deportes ecuestres. Cuenta con el más importante hipódromo del Perú. En la década de los años 70 del siglo XX alcanzó nivel sudamericano, con la aparición de los grandes cracks peruanos (Santorín y Flor de Loto), que consagraron la hípica peruana a nivel internacional, tanto en pruebas de velocidad como en pruebas de fondo. En febrero de 1995 se inicia la transmisión de las carreras de caballos por señal satélite propia. SEDE: Surc

2. **COUNTRY CLUB EL BOSQUE.** El Country Club El Bosque es un importante club de Lima, afiliado a varias Federaciones deportivas del Perú. Con más de 40 hectáreas en su sede Chosica "El Bosque" es el club campestre más grande del Perú. SEDE: Chosica.

3. **COUNTRY CLUB LA PLANICIE.** El Country Club La Planicie es un club peruano fundado en 1962, ubicado en el limeño distrito de La Molina. Es una asociación civil sin fines de lucro cuyas actividades principales giran en torno al golf y al tenis. Es uno de los clubes deportivos que participa en los torneos oficiales de la Federación Peruana de Golf (FPG) así como los que organiza la Federación Peruana de Tenis (FPT). Cuenta también con la HMLP (Hermandad de Menores de La Planicie), la cual representa a los menores golfistas de este club.

4. SEDE: Av. José León Barandiarán 457 La Planicie - La Molina, LIMA

5. **CLUB DEPORCENTRO CASUARINAS.** El Club Deporcentro Casuarinas se fundó en 1989. Es una asociación civil sin fines de lucro cuyas actividades principales giran en torno al fútbol sala. Actualmente es el principal club de fútbol sala del Perú. Su sede social se encuentra en el limeño distrito de Surco. SEDE: Tomasal 1145 Santiago de Surco

6. YACHT CLUB ANCÓN. Club peruano fundado el 1 de marzo de 1950. Es una asociación civil sin fines de lucro destinada a la práctica y fomento amateur de deportes acuáticos como laser, optimist, sunfish, J/24, caza submarina, etc. Su sede principal se halla en el Malecón del distrito limeño de Ancón. SEDE: Malecón San Martín 873 – Ancon

ANEXO 3: VARIABLE POLÍTICA (1940-1950)

SEDES GUBERNAMENTALES

1. SEDE PODER EJECUTIVO. El Palacio de Gobierno del Perú, conocido también como Casa de Pizarro y como Casa de Gobierno, se encuentra ubicado en la Plaza Mayor de la ciudad de Lima y a orillas del río desde 1535. Es la sede principal del Poder Ejecutivo peruano y es la residencia del Presidente de la República del Perú. Comprende un área construida de 19.200 metros cuadrados. La última remodelación data de 1926 y fue hecha por el Arquitecto Ricardo de Jaxa Malachowski.
2. SEDE PODER JUDICIAL. El Palacio de Justicia de Lima es un edificio característico de la ciudad capital del Perú, es la sede de la Corte Suprema de la República y símbolo del Poder Judicial del Perú. Se ubica en el cercado de Lima frente al Paseo de los Héroes Navales. El edificio, de estilo neoclásico, se inspiró en el Palacio de Justicia de Bruselas, que tiene cúpula, no obstante este monumento arquitectónico carece de ella aunque en los planos originales figuraban una cúpula y una torre.
3. SEDE PODER LEGISLATIVO – CÁMARA DIPUTADOS Y SENADORES. El Palacio de Justicia de Lima es un edificio característico de la ciudad capital del Perú, es la sede de la Corte Suprema de la República y símbolo del Poder Judicial del Perú. Se ubica en el cercado de Lima frente al Paseo de los Héroes Navales. El edificio, de estilo neoclásico, se inspiró en el Palacio de Justicia de Bruselas, que tiene cúpula, no obstante este monumento arquitectónico carece de ella aunque en los planos originales figuraban una cúpula y una torre.
4. MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA, BENEFICENCIA Y NEGOCIOS ECLESIASTICOS.
5. MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES .
6. MINISTERIO DE GUERRA Y MARINA.
7. MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA Y CULTO.
8. MINISTERIO DE HACIENDA.
9. MINISTERIO DE FOMENTO Y OBRAS PÚBLICAS.

ANEXO 4: Variable política (2000-2005)

SEDES GUBERNAMENTALES

1. SEDE PRESIDENCIA CONSEJO DE MINISTROS. Sede: Se encuentra ubicado en el cruce de la Avenida 28 de Julio y Jr. Manco Cápac en Miraflores.
2. SEDE MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. El Palacio de Justicia de Lima es un edificio característico de la ciudad capital del Perú, es la sede de la Corte Suprema de la República y símbolo del Poder Judicial del Perú. Sede: Se ubica en Jr. Lampa 545, Cercado de Lima (Palacio Torre Tagle).
3. SEDE MINISTERIO DE DEFENSA. El Palacio de Justicia de Lima es un edificio característico de la ciudad capital del Perú, es la sede de la Corte Suprema de la República y símbolo del Poder Judicial del Perú. Sede: Se ubica en Av. Boulevar S/N - San Borja - Lima – Perú.
4. SEDE MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS. El Palacio de Justicia de Lima es un edificio característico de la ciudad capital del Perú, es la sede de la Corte Suprema de la República y símbolo del Poder Judicial del Perú. Sede: Jr. Junín 319, Cercado de Lima.
5. SEDE MINISTERIO DEL INTERIOR. Sede: Plaza 30 de Agosto s/n Urb. Corpac - San Isidro.
6. SEDE MINISTERIO DE JUSTICIA. Sede: Jr. Scipión Llona N° 350 Miraflores, Lima.
7. SEDE MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Sede: Av. De la Poesía N° 155. San Borja. (Biblioteca Nacional).
8. SEDE MINISTERIO DE SALUD. Sede: Av. Salaverry 801. Jesús María.
9. SEDE MINISTERIO DE AGRICULTURA. Sede: Av. La Universidad N° 200; La Molina.
10. SEDE MINISTERIO DE TRABAJO Y PRODUCCIÓN DEL EMPLEO. Sede: Av. Salaverry 655 - Jesús María.
11. SEDE MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN. Sede: Calle Uno Oeste N° 60. Urb. Córpac. San Isidro.
12. SEDE MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO. Sede: Calle Uno Oeste N 050 Urb. Córpac. San Isidro.
13. SEDE MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. Sede: Av. Las Artes Sur 260 San Borja.
14. SEDE MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES. Sede: Jirón Zorritos N° 1203 Lima.
15. SEDE MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO. Sede: Paseo de la República 3361 San Isidro. Lima.
16. SEDE MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL. Sede: Jr. Camaná 616, Lima.
17. SEDE MINISTERIO DEL AMBIENTE. Sede: Av. Javier Prado Oeste 1440, San Isidro.

ANEXO 5: Variable Política (1940-1950)**PARTIDOS POLÍTICOS**

1. **EL PARTIDO CIVILISTA O PARTIDO CIVIL.** El Partido Civilista o Partido Civil fue un partido conservador en Perú durante la segunda mitad del siglo XIX y la primera del siglo XX. Su fundador y primer candidato electo fue Manuel Pardo quien gobernó desde el 2 de agosto de 1872. Luego de la Guerra del Pacífico y de una exitosa revolución que removió a los militares del poder una vez más, el partido jugó un rol clave en la reconstrucción del Perú. La mayoría de sus miembros fueron parte de las élites sociales y económicas establecidas en Lima. Entre los años de 1899 y 1920, la mayoría de los Presidentes eran miembros del partido. Este periodo de la historia peruana es denominado la República Aristocrática. El partido, como una fuerza política mayor, fue disuelto durante el oncenio de Augusto B. Leguía y Salcedo. Sede: Cercado de Lima. Club de la Unión.
2. **PARTIDO APRISTA PERUANO (PAP).** La Alianza Popular Revolucionaria Americana, también conocida como APRA o PAP es un movimiento continental de centro-izquierda, fundado por Víctor Raúl Haya de la Torre en 1924 y cuya línea política internacional se enmarcaba en el socialismo democrático pero adaptado a la realidad y los problemas de América Latina y la socialdemocracia mundial. Sede: Av. Alfonso Ugarte.
3. **ACCIÓN POPULAR (AP).** Acción Popular¹ es un partido político peruano de ideología "acciopopulista" (humanismo situacional, centrista): "El Perú como Doctrina"; fundado el 7 de julio de 1956 en Chincheros (Apurímac), por Fernando Belaúnde Terry. El partido en sí tuvo como base el Frente Nacional de Juventudes Democráticas, con el que Fernando Belaúnde había postulado a la presidencia en las elecciones de 1956, marcando un hito en la política peruana con el suceso del "Ultimátum de la Merced" (o "El Manguerazo") el 1 de junio de 1956. Es el partido político en actividad que más veces y más tiempo ha ocupado la presidencia del Perú. Sede: Av. Alfonso Ugarte. Lima
4. **PARTIDO SOCIALISTA DEL PERÚ SEDE CGTP.** El Partido Comunista Peruano fue fundado en 1928 por José Carlos Mariátegui con el nombre de Partido Socialista Peruano. En 1930 luego de su muerte cambió su nombre a Partido Comunista Peruano. En 1964 una facción se alejará autodenominándose Partido Comunista del Perú, conocido luego como Bandera Roja por el nombre de su semanario. Sede: Plaza 2 de Mayo. Lima.

ANEXO 6: Variable política (2000-2005)

PARTIDOS POLÍTICOS

1. **PARTIDO POPULAR CRISTIANO (PPC).** El Partido Popular Cristiano (PPC) es un partido político peruano de centro basado en la Doctrina Social Cristiana. Fundado por un grupo de políticos disidentes del partido político Democracia Cristiana Peruana liderados por Luis Bedoya Reyes. Sede: Av. Alfonso Ugarte 1484, Breña, Lima.
2. **PARTIDO SOLIDARIDAD NACIONAL (PSN).** El Partido Solidaridad Nacional es un partido político peruano de tendencia centro-derechista, fundado y presidido por el actual Alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio. Es miembro de Unidad Nacional desde el 2001.
3. **UNIÓN POR EL PERÚ (UPP).** Unión por el Perú (UPP) es un partido político peruano fundado en 1994 por el ex Secretario General de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuéllar, para participar de las elecciones generales de 1995, en contra del entonces Presidente Alberto Fujimori, quien aún gozaba de gran popularidad y se presentaba para la reelección.
4. **SOMOS PERÚ (SP).** El Partido Democrático Somos Perú (o simplemente Somos Perú) es un partido político peruano fundado por el fallecido Alberto Andrade Carmona. Se autodefine como popular, democrático, constitucional, descentralista, creyente en la primacía de la persona humana como fin supremo de la sociedad y del Estado, buscando forjar en el Perú un Estado basado en la voluntad popular. El ideario define además como meta lograr una sociedad justa, libre y solidaria, sin discriminaciones, donde la economía esté al servicio de las personas y se produzca un desarrollo integra. Sede: Mariscal Las Heras 393. Lince.
5. **CAMBIO 90.** Cambio 90 es un movimiento político peruano, que entró en el espacio político en 1989, y se convirtió en la mayor fuerza política en el país en 1990. Fue el primer partido Fujimorista.
6. **PERÚ POSIBLE (PP).** Perú Posible es un partido político peruano. Su fundador es Alejandro Toledo Manrique, ex Presidente del Perú. Es de tendencia Centrista. Pese a no presentar candidato presidencial a las elecciones generales de 2006, el partido logró una presencia de 2 parlamentarios en el Congreso de la República del Perú.

ANEXO 7: VARIABLE ECONÓMICA

CENTROS COMERCIALES (1940-1950)

El primer gran centro comercial de Lima fue la tienda Oeschle inaugurada en la Plaza Mayor de Lima en 1888. En los años 30 abrió una segunda tienda en el Jirón Carabaya.

El inicio de la llegada de Comercios al estilo norteamericano a la capital en realidad data desde 1955 cuando la firma Sears inaugura su primera tienda en la cuadra 32 del Paseo de la República. Y Scala en 1958 en el Jr. Carabaya.

Antes los lugares donde los limeños acudían a hacer compras eran comercios mucho menores o tiendas, en el centro histórico el Jr. de la Unión y los alrededores de la plaza estaban bastante poblados de estos.

ANEXO 8: CENTROS COMERCIALES (2000-2005)

1. JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER. Ubicado en un terreno de 130.000 metros cuadrados de propiedad del Jockey Club del Perú cercanos al Hipódromo de Monterrico, el Jockey Plaza fue el primer gran mall que se construyó en el Perú, iniciando un fenómeno que no dejó de dinamizarse. Sede: Intersección Av. Javier Prado y la Carretera Panamericana Sur.
2. PLAZA SAN MIGUEL . El Centro Comercial Plaza San Miguel, ubicado en el distrito del mismo nombre, abrió sus puertas en Octubre de 1976, convirtiéndose hoy en uno de los Centros Comerciales más importantes de Lima, atrayendo a más de doce millones de personas al año. Sede: Intersección Av. Universitaria y Av. La Marina.
3. FASHION MALL CAMINOS DEL INCA. Inaugurado en los años 80. Está dividido en dos etapas, siendo la primera etapa la más importante y de mayor extensión. Pasó muchos años casi en el abandono, encontrándose en éste algunas pocas tiendas de vestidos y aún hoy sigue siendo reconocido en Lima como uno de los puntos principales para conseguir vestidos. Sede: Av. Caminos del Inca cdra. 2. Santiago de Surco.
4. PRIMAVERA PARK & PLAZA. El Centro Comercial es operado por la empresa perteneciente a Interseguro, Real Plaza. La primera Etapa del Mall fue inaugurada en 2001 con un área de 18 000 m². Posteriormente en 2003 el área de tiendas fue ampliada en 17 000 m² y se inauguró una tienda ancla adicional a la ya existente que era un hipermercado Metro. El Centro Comercial debe su nombre a la avenida en que se ubica (Av. Primavera). El Centro Comercial además posee una sala de comidas, discoteca y varias salas de cine. Sede: Avenida Aviación 3620. San Borja.
5. MEGA PLAZA NORTE . Inaugurado en el 2002. Fue el primer centro comercial de grandes dimensiones que ingresó a un cono de Lima llevando 2 tiendas ancla, 1 supermercado y 1 tienda ferretería. Sede: Av. Alfredo Mendiola 3698, Independencia.
6. LARCOMAR. Es un centro comercial ubicado en en el distrito de Miraflores en Lima, Perú. Es uno de los más visitados de la capital peruana en la actualidad. Abrió sus puertas al público el 27 de Noviembre de 1998, y desde esa fecha ha venido difundiendo experiencias de entretenimiento y cultura a través de sus salas de exposiciones, espectáculos y teatro, las mejores discotecas del país, tiendas de primer nivel, restaurantes y servicios complementados con una privilegiada vista del Océano Pacífico, enclavado en un acantilado en el distrito de Miraflores. Sede: Malecón De La Reserva #610. Miraflores.

7. MOLINA PLAZA CENTRO COMERCIAL CAMINO REAL. El Molina Plaza es un Centro Comercial construido a mediados de los 00s en el Distrito de La Molina en Lima-Perú. Inicialmente en los años 90 sobre el terreno operaba un supermercado Santa Isabel. Esta marca fue decayendo por lo que los dueños de la empresa Supermercados Peruanos S.A decidieron empezar a desaparecer los Santa Isabel. Por lo que para las remodelaciones que se hicieron a este supermercado para convertirlo en un hipermercado Plaza Veá. Sede: Av. Raúl Ferrero Cdra. 12, La Molina.
8. MARINA PARK. Es un gran centro de entretenimiento. Sede: Cuadra 26 de la Av. La Marina - San Miguel
9. PLAZA NORTE. Plaza Norte es un centro comercial ubicado en el Independencia, Lima, entre dos importantes vías de la ciudad, la Carretera Panamericana Norte y la avenida Tomás Valle. Ubicado sobre un terreno de 200,000 metros cuadrados, Plaza Norte es el segundo mall en el distrito de Independencia. Actualmente cuenta con Wong, Maestro Home Center, Makro, y aproximadamente 300 locales menores, además de la tienda por departamentos Estilos. Sede: Intersección Av. Alfredo Mendiola y Av. Tomás Valle. Independencia.
10. OPEN PLAZA ATOCONGO. Sede: Av. Circunvalación Cdra 18. San Juan de Miraflores.
11. PLAZA LIMA SUR. El Centro Comercial PLAZA LIMA SUR se encuentra sobre un terreno de 120,000 m2. Sede: Av. Prolongación Paseo de la República s/n, Urb. Matellini – Chorrillos.

ANEXO 9: BANCOS (1920-1950)

1. BANCO DEL PERÚ Y LONDRES (1930). Sede: esquina Jr. Huallaga y Azángaro. Cercado de Lima.
2. BANCO ITALIANO (hoy Bco. Crédito) (1889). Sede: Jirón Lampa 499, Cercado de Lima.
3. BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ (1897). Sede: Jr. de la Unión Cdra. 6.
4. BANCO POPULAR DEL PERÚ (1889). Sede: esquina Av. Tacna y Av. La Colmena. Lima.
5. BANCO WIESE LTD. (1943). Sede: Jr. Carabaya 501, esquina con Jr. Miró Quesada) Lima.
6. BANCO DE COMERCIO (1943). Sede: Jr. Lampa 560. Lima.
7. BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ (1922). Sede: esquina
8. BANCO CENTRAL HIPOTECARIO (1929). Sede: esquina
9. CAJA DE AHORROS DE LA BENEFICENCIA DE LIMA (1868). Sede: esquina

ANEXO 10: BANCOS (2000-2005)

1. BANCO DE CRÉDITO. Sede: Calle Centenario 156 La Molina.
2. BANCO INTERBANK. Sede: Av. Villarán 140, San Isidro (Edificio Interbank)
3. BANCO POPULAR DEL PERÚ (1889). Sede: esquina
4. BANCO WIESE LTD. (1943). Sede: esquina
5. BANCO DE COMERCIO (1943). Sede: avenida Canaval y Moreyra 452 - 454, San Isidro, Lima.
6. BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ (1922). Sede: esquina BANCO CENTRAL HIPOTECARIO (1929). Sede: esquina
7. CAJA DE AHORROS DE LA BENEFICENCIA DE LIMA (1868). Sede: esquina

ANEXO 11: VARIABLE CULTURAL**UNIVERSIDADES (1940-1950)**

1. **UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA MOLINA.** La Universidad Nacional Agraria La Molina (siglas: UNALM) es una universidad pública ubicada en la ciudad de Lima, Perú. Fue fundada en 1902 por el presidente Eduardo López de Romaña, inicialmente como Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria. En la actualidad cuenta con 11 escuelas académico-profesionales especializadas en el ámbito de las ciencias naturales, agrarias y medio ambientales. Sede Campus Principal: Av. La Molina s/n. La Molina.
2. **PONTIFICIA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL PERÚ.** La Pontificia Universidad Católica del Perú (siglas: PUCP) es una universidad privada ubicada en la ciudad de Lima, Perú. Fue fundada el 24 de marzo de 1917, por lo que es la universidad "privada" más antigua del país. En la actualidad es considerada como una de las instituciones educativas más importantes del Perú. Sus primeras facultades fueron la de Letras y la de Jurisprudencia, que comenzaron a funcionar en el Colegio La Recoleta, ubicado en la plaza Francia, en el Centro de Lima. En 1959 se empezaron a construir los primeros edificios de la en el nuevo campus de la PUCP. Sede Fundacional: Colegio La Recoleta - Plaza Francia. Cercado de Lima.
3. **UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA.** La UNI fue fundada en Lima en 1876 por el ingeniero polaco Eduardo de Habich, con la denominación de Escuela Especial de Ingenieros de Construcciones Civiles y de Minas, conocida tradicionalmente como "Escuela de Ingenieros". Fue fundada con el objetivo de impulsar el desarrollo del país en las áreas de su competencia. Por aquella época el estado peruano promovió en gran magnitud, diversos esfuerzos con el fin de modernizar e industrializar el país, así la construcción de ferrocarriles, la explotación minera, la apertura de caminos, entre otros fueron efectuados. Sede Inicial: Casona de San Marcos.
4. **UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS.** La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (siglas: UNMSM) es una universidad pública ubicada en la ciudad de Lima, Perú. Es la principal institución educativa del país, así como oficialmente la primera universidad peruana y la más antigua de América. Tuvo sus inicios en los estudios generales que se brindaron en los claustros del convento del Rosario de la orden de Santo Domingo hacia 1549. Fue fundada el 12 de mayo de 1551 por decreto del emperador y nombrada como "Real y Pontificia Universidad de la Ciudad de los Reyes de Lima". Es referida como "Universidad de Lima" entre 1551 y 1574, durante el Virreinato; dicha denominación se mantuvo en uso no oficial hasta 1946, año en que se oficializa su nombre actual y denominación como universidad nacional. Desde 1960 la universidad tiene como sede principal su ciudad universitaria ubicada en el cercado de Lima.

Sede Campus Funcionamiento hasta 1960: Av. Grau. Cercado de Lima.

Sede Campus Actual: Intersección Av. Universitaria con Av. Venezuela. Cercado de Lima.

ANEXO 12: UNIVERSIDADES (2000-2005)

1. **UNIVERSIDAD RICARDO PALMA.** La Universidad Ricardo Palma (siglas: URP) es una universidad ubicada en la ciudad de Lima, Perú. Fue fundada el 1 de julio de 1969. Sede Campus Principal: Av. Benavides 5440, Santiago de Surco.
2. **UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA.** La Universidad Peruana Cayetano Heredia (siglas: UPCH) es una universidad privada ubicada en la ciudad de Lima, Perú. Fue fundada en 1962 por docentes de la Facultad de Medicina Humana "San Fernando" de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en oposición a la participación de los alumnos en el gobierno de la facultad. Actualmente cuenta con 8 facultades orientadas principalmente al área de Ciencias de la Salud. Sede Campus Principal: Av. Honorio Delgado 430, Urb. Ingeniería San Martín de Porres.
3. **UNIVERSIDAD ESAN.** La Universidad ESAN (siglas: UE) es una universidad privada ubicada en la ciudad de Lima, Perú. Tiene su origen en la Escuela Superior de Administración de Negocios (siglas: ESAN) fundada en 1963. ESAN fue establecida como universidad desde el 2003. En la actualidad cuenta con 4 facultades y 8 carreras, relacionadas a negocios y tecnología. Sede Campus Principal: Alonso de Molina N° 1652, Monterrico Chico, Santiago de Surco.
4. **UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL.** La Universidad Nacional Federico Villarreal (siglas: UNFV), es una universidad pública ubicada en la ciudad de Lima, Perú. Fue creada mediante Ley N° 14692 del 30 de octubre de 1963. La Universidad Nacional Federico Villarreal, ostenta el nombre del sabio peruano Federico Villarreal, quien durante su vida incursionó en casi todos los campos del saber humano, dedicándose íntegramente al estudio de las ciencias, la investigación y a la docencia. Sede Campus Principal: Jr. Carlos Gonzáles 285, Urb. Maranga, San Miguel.
5. **UNIVERSIDAD DE LIMA.** La Universidad de Lima fue concebida en 1960, por idea de un grupo de profesores universitarios e importantes representantes del comercio y la industria, integrados en la Asociación Civil Prodiés (Promoción del Desarrollo Industrial a través de la Educación Superior). Luego de dos años, fue fundada el 25 de abril de 1962. La Universidad de Lima comenzó con 120 alumnos y dos facultades, estando su local situado en el distrito de Jesús María, en la calle Nazca 548, frente al Campo de Marte. Posteriormente, el 27 de agosto de 1966, se inauguró el campus de Monterrico, en una extensión de aproximadamente 40 mil metros cuadrados, ubicados al este de Lima, en el distrito de Santiago de Surco. Sede Campus Principal: Av. Javier Prado Este s/n., Monterrico, Santiago de Surco.
6. **UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO.** La Universidad del Pacífico (siglas: UP) es una universidad privada ubicada en la ciudad de Lima, Perú. Fue fundada el 28 de febrero de 1962 por un grupo de empresarios y la colaboración de la Compañía de Jesús. La universidad se especializa en las áreas de economía y de gestión institucional y empresarial.

Sede Campus Principal: Av. Salaverry 2020, Jesús María.
7. **UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES.** La Universidad de San Martín de Porres (siglas: USMP) es una universidad privada ubicada en la ciudad de Lima, Perú. Fue fundada por la orden Dominicana de la Iglesia Católica en 1962. Sede Campus Principal: Av. Las Calandrias s/n, Santa Anita.
8. **UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO.** Es una universidad pública ubicada en el distrito de Bellavista, en la Provincia Constitucional del Callao, Perú. Fue creada mediante Ley N° 16225, el 2 de septiembre de 1966. Sede: Av. Juan Pablo II 306 Bellavista.

“Neoliberalismo y cambios provocados en las Estructuras Urbanas de Lima. Período (1990-2005)”

9. UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA. Sede: Av. Jose Antonio Lavalle s/n. Chorrillos
10. UNIVERSIDAD INCA GARCILAZO DE LA VEGA. Sede: Av. Petit Thouars 421. Santa Beatriz. Cercado de Lima.
11. UNIVERSIDAD PERUANA DE LAS AMÉRICAS. Sede: Av. Garcilazo de la Vega 1880. Lima.
12. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ. Sede: Esquina Av. 28 de Julio y Av. Petit Thouars Cercado.
13. UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS. Sede: Av. San Felipe 1109. Jesús María.
14. UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO. Sede: Av. Salaverry 2020. Jesús María.
15. UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS E INFORMÁTICA. Sede: Jr. Talara 748. Jesús María
16. UNIVERSIDAD FEMENINA DEL SAGRADO CORAZÓN. Sede: Av. Los Frutales 954. Urb. Santa Magdalena Sofía. La Molina
17. UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA. Sede: Av. La Fontana 550. La Molina
18. UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR. Sede: Campus Villa: Panamericana Sur Km. 19. Chorrillos.
19. UNIVERSIDAD NORBERT WIENER. Sede: Av. Arequipa 440. Urb. Santa Beatriz. Lima.
20. UNIVERSIDAD CATÓLICA SEDES SAPIENTIAE. Sede: Esquina Constelaciones y Sol de Oro S/N. Urb. Sol de Oro. Los Olivos.
21. UNIVERSIDAD MARCELINO CHAMPAGNAT. Sede: Av. Mariscal Castilla 1270. Santiago de Surco.
22. UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS. Sede: Prolongación Primavera 2390, Urb. Monterrico. Santiago de Surco.
23. UNTECS – UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DEL CONO SUR DE LIMA. Sede: Sector 3 Grupo 1ª 03 (Av. Central y Av. Bolívar). Villa el Salvador.
24. FACULTAD DE TEOLOGÍA PONTIFICIA Y CIVIL DE LIMA. Sede: Jr. Carlos Bondy 700. Pueblo Libre.
25. UNIVERSIDAD ANTONIO RUIZ DE MONTOYA. Sede: Av. Paseo de los Andes 970. Pueblo Libre
26. TECNOLÓGICO DE MONTERREY. Sede: Av. Victor Andrés Belaunde 147. Centro Empresarial Real San Isidro. Lima.

ANEXO 13: TEATROS – CINES (1940-1950)

1. CINE TEATRO EXCELSIOR. Se fundó en 1914 y fue la segunda sala de cine en el Perú, competía directamente con el Cinema Teatro en la proyección de películas extranjeras. Sede: Jirón de la Unión. Cercado de Lima.

2. CINE TEATRO REPÚBLICA. Inaugurado en 1937 era el cine mas moderno para la época. Fue cerrado en el 2003. Sede: Calle Augusto Wiese cdra. 2. A espaldas del Edificio de Seguros Rímac.
3. CINE ROXY – CONQUISTADOR. Se inauguró en la segunda del siglo XX Fue rebautizado como Cine Conquistador. Aún funciona como café. Sede: Cuadra 2 Av. España.
4. CINE CAPITOL. Inaugurado en 1930. Sede: Av. Arica. Breña.
5. CINE TEATRO REPÚBLICA. Inaugurado en 1937, función hasta el 2003 cuando fue clausurado. Sede: Segunda cuadra Jirón Carabaya. Cercado de Lima.
6. CINE METRO: Inaugurado en 1936 por la Metro Goldwyn Mayer. Sede: Plaza San Martín.
7. CINE CENTRAL. Inaugurado en 1942 por la Paramount. Sede: Cuadra 3 Jr. Ica.
8. CINE TEATRO COLÓN. Sede: Plaza San Martín.
9. CINE TACNA. Sede: Av Tacna 552.
10. CINE RIALTO. Sede: Jr. Ayabaca Cdra. 2. Rímac.
11. CINE RAMBLA. Sede: Jr. Paíta Cdra. 2. Rímac.
12. CINE ROYAL. Sede: Jr. García Hurtado de Mendoza Cdra. 2. Rímac.
13. CINE ASTRAL. Sede: Jr. Ica Cdra. 6. Lima.
14. CINE COLUMBIA. Sede: Av. Emancipación Cdra. 8. Lima
15. CINE IRIS. Sede: Av. Emancipación, Cdra. 6. Lima.
16. CINE MUNICIPAL. Sede: Jr. Ica Cdra. 3. Lima.
17. CINE SEGURA. Sede: Jr. Huancavelica Cdra. 2. Lima.
18. CINE CAMPOAMOR. Sede: Jr. Campomar Cdra. 6. Lima.
19. CINE VICTORY. Sede: Jr. Lampa Cdra. 6. Lima.
20. CINE SAN MARTIN. Sede: Esquina Jr. de la Unión y Jr. Ocoña. Lima
21. CINE FOLLIE ROUGE. Sede: Av. Nicolás de Piérola Cdra. 2. Lima.
22. CINE OMNIA. Sede: Jr. Abancay Cdra. 9. Lima.
23. CINE VARIEDADES. Sede: Jr. Sandía Cdra. 2. Lima.
24. CINE MONUMENTAL. Sede: Av. Venezuela Cdra. 9. Lima.
25. CINE FANTASÍA. Sede: Av. Venezuela Cdra. 11. Lima.
26. CINE HOLLYWOOD. Sede: Jr. Loreto Cdra. 5. Lima.
27. CINE GLORY. Sede: Esquina Jr. Huaraz y Av. Bolívar. Lima.
28. CINE BREÑA. Sede: Av. Arica Cdra 3. Breña.
29. CINE RITZ. Sede: Jr. Alfonso Ugarte Cdra. 14. Lima.
30. CINE GRAU. Sede: Av. Grau Cdra. 2. Lima.

31. CINE BEVERLY. Sede: Av. Manco Capac Cdra. 1. La Victoria.
 32. CINE SPENDID. Sede: Jr. Antonio de Raymondi Cdra. 4. La Victoria.
 33. CINE OLIMPO. Sede: Av. Bausate y Meza Cdra. 3. La Victoria.
 34. CINE METROPOLITAN. Sede: Av. Iquitos Cdra. 7. La Victoria.
 35. CINE LUX. Sede: Av. Manco Capac Cdra. 9. La Victoria.
-

ANEXO 14: TEATROS – CINES (2000-2005)

1. CINE PLAZA DE JESÚS MARÍA. Sede: Gral. Garzón 1337. Jesús María
2. CINE STAR AVIACIÓN. Sede: Av. Aviación 2423. San Borja
3. CINE STAR BENAVIDES. Sede: Av. Benavides 4981
4. CINE STAR EXCELSIOR. Sede: Jr. de la Unión 780. Lima.
5. CINE STAR LAS AMÉRICAS. Sede: Hermilio Valdizán. Jesús María 121
6. CINE STAR METRO BREÑA. Sede: Jr. Iquique 315. Breña
7. CINE METRO SAN JUAN. Sede: Av. Próceres de la Independencia 1632. San Juan de Lurigancho.
8. CINE STAR METRO UNI. Sede: Av. Gerardo Unger cdra. 16.
9. CINE STAR PORTEÑO. Sede: Av. Sáenz Peñá 342
10. CINE STAR SUR. Sede Av. Los Héroes esquina con Buckimham
11. CINE STAR VICTORIA. Av. Manco Cápac 645. La Victoria.
12. CINEMARK AVENTURA PLAZA. Sede: Mall Aventura Plaza de Bellavista. Callao
13. CINEMARK PERÚ JOCKEY PLAZA. Sede: Av. Javier Prado 4200
14. CINEMARK PERU MEGAPLAZA. Sede: Av. Alfredo Mendiola 3698. Alt. Km. 8 1/2 Pna. Norte.
15. CINEMARK PLAZA LIMA SUR 7. Sede: Av. Prolongación Paseo de la República s/n Urb. Matellini. Chorrillos.
16. CINEMARK PLAZA SAN MIGUEL. Sede: Cdra. 25 Av. La Marina con Av. Parque de las Leyendas.
17. CINEPLANET ALCÁZAR. Sede: Óvalo Gutiérrez. Miraflores.
18. CINEPLANET CENTRO. Sede: Jr. de la Unión 819. Cercado de Lima.
19. CINEPLANET COMAS. Sede: Av. Túpac Amaru 3840. Comas
20. CINEPLANET LA MOLINA. Sede: Av. Raúl Ferrero Cdra. 12. La Molina.
21. CINEPLANET NORTE ROYAL PLAZA. Sede: Av. Carlos Izaguirre 295. Independencia.
22. CINEPLANET PRIMAVERA. Sede: Costado Coliseo Dibós. San Borja.
23. CINEPLANET RISSO. Sede: Av. Arequipa cdra. 22. Lince
24. CINEPLANET SAN MIGUEL. Sede: Calle Mantaro 356. San Miguel
25. CINERAMA EL PACÍFICO. Sede: Av. Pardo 121. Miraflores.
26. CINERAMA MINKA. Sede: Av. República Argentina 3093. Callao
27. CINE JUNÍN. Sede: Av. Perú 2250. S.M. de Porres.
28. UVK MULTICINES CAMINOS DEL INCA. Sede: C.C. Caminos del Inca / 4to. Nivel.
29. UVK MULTICINES LARCOMAR. Sede: Centro Comercial Larcomar. Miraflores.
30. UVK MULTICINES MARINA PARK. Sede: Cdra. 26 Av. La Marina con Escardó.

31. UVK MULTICINES SAN MARTÍN-CENTRO. Sede: Jr. Ocoña 110. Cercado de Lima.

TEATROS

32. A.A.A. LIMA. La Asociación de Artistas Aficionados es un Centro Cultural con 70 años de trayectoria en el quehacer artístico, desarrolla diversas actividades como: Teatro, Teatro de Títeres, Recitales Musicales, Talleres Artísticos, Exposiciones Pictóricas y Fotográficas, Conferencias, etc. Sede: Jr. Ica 323. Cercado de Lima.
33. ALEJANDRO GRANDA RELAYZA. El Teatro Municipal del Callao, el principal puerto del país y declarada como Provincia Constitucional, inaugurado en 1986. Sede: Jirón Pedro Ruiz 251.
34. TEATRO CANOUT. Sede: Petit Thouars 4550, Miraflores.
35. CASA DE YUYACHKANI. Sede: Calle Tacna 363, Magdalena
36. TEATRO DE LA ALIANZA FRANCESA. Sede: Av. Arequipa 4595, Miraflores.
37. TEATRO BRITÁNICO. Sede: Jr. Bellavista 527, Miraflores.
38. CAFAE-SE. Sede: Av. Arequipa 2985, San Isidro.
39. CAJA NEGRA – PUCP. Av. Universitaria 1801, San Miguel
40. TEATRO ENSAD - PARQUE DE LA EXPOSICIÓN. Parque de la Exposición.
41. FITECA. Av. Miraflores 2650. La Balanza – Comas.
42. GOETHE-INSTITUT LIMA. Jirón Nazca 722 Jesús María.
43. AUDITORIO ICPNA . Av. Angamos Oeste 120 Miraflores.
44. TEATRO JULIETA. Porta 132, Miraflores.
45. LA PLAZA ISIL. Centro Comercial Larcomar, Miraflores
46. L'ANFITEATRO DE ANTICA DE BARRANCO. San Martín 201, esq con Alfonso Ugarte.
47. TEATRO MARIO VARGAS LLOSA – BNP. Calle de la Poesía 160, San Borja.
48. TEATRO MARSANO. General Suárez 409, Miraflores
49. TEATRO MOCHA GRAÑA. Av. Saenz Peña 107, Barranco
50. TEATRO LA CABAÑA. Parque de la Exposición
51. PARADERO – FACTUM. Ov. Gutierrez (Frente a Librería Crisol), Miraf.
52. TEATRO PERUANO JAPONÉS. Av. Gregorio Escobedo 781, JM
53. TEATRO DE LA UNMSM "ROSA ALARCO LARRABURE". Av. Venezuela Cdra. 34, Lima
54. SALA 1042. Belen 1042, Centro de Lima.
55. SALÓN IMPERIAL. Jr. Cailloma 824 – Lima
56. SATCHMO. Av. La Paz 538 Miraflores.
57. TEATRO SEGURA. Calle Huancavelica 265, Lima.
58. TEATRO LARCO. Av. Larco 1036, Miraflores.
59. CC JUAN PARRA DEL RIEGO. Sede: Av. Pedro de Osma 135, Barranco.
60. CC RICARDO PALMA. Sede: Av. Larco 770, Miraflores

61. CC TEATRO DE CÁMARA . Sede: Parque Ovalo Boyar 315 San Isidro.
 62. TEATRO DEL CENTRO CULTURAL DE LA PUCP. Sede: Av. Camino Real 1075, San Isidro.
 63. CENTRO CULTURAL MAGUEY. Sede: Jirón San Martín 600, San Miguel.
 64. CENTRO ESPAÑOL DEL PERÚ . Sede: Av. Salaverry 1910, Jesús María
 65. CIJAC - VILLA EL SALVADOR. Sede: Parque Central del Grupo 2 del 7º Sector de Villa El Salvador.
 66. CLUB DE TEATRO DE LIMA . Sede: Av. 28 de julio 183 Miraflores.
 67. CONSORCIO CULTURAL LA COMPAÑÍA. Calle 27 Mz.U Lote 33 Urb. El Trébol III Etapa, Los Olivos (Alt.9 Av.Tomás Valle).
 68. DERRAMA MAGISTERIAL. Gregorio Escobedo 598, Jesús María.
 69. EL GALPÓN ESPACIO. Sede: Cipriano Dulanto (La Mar) 949, Pueblo Libre.
 70. CINE DIAMANTE. Inaugurado en 1949, funcionó hasta 1994. Hoy es sede del teatro “Astros”. Sede: Av. Avenida Brasil 863. Jesús María.
-

ANEXO 15: MUSEOS, CENTROS CULTURALES (1940-1950)

En sus museos están representadas muchas de las diversas culturas del antiguo Perú, de su época virreinal así como del período republicano. solo en el caso del Museo de Arte Italiano se expone arte europeo.

Algunos de sus museos se encuentran en el centro de Lima y los otros en los diferentes distritos de la capital o en las afueras de ésta.

1. MUSEO DE ARTE ITALIANO. El Museo de Arte Italiano se entregó al Perú como regalo por parte de la comunidad italiana, residente en el país, animada por Gino Salocchi, en el marco de las celebraciones por el Centenario de la Independencia del Perú, que se llevaron a cabo desde 1921. Su inauguración oficial fue el 11 de noviembre de 1923. Sede: Av Paseo de la Republica 250, Lima.
2. CENTRO CULTURAL SAN MARCOS. El Centro Cultural de San Marcos, comúnmente conocido como la Casona de San Marcos, es el principal local histórico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En dicho local funcionó casi íntegramente la universidad desde comienzos del siglo XVII hasta mediados del siglo XX. Desde el traslado de la universidad, la Casona permaneció como un centro histórico de gran importancia no solo para la universidad sino para la ciudad limeña. Sede: Av Nicolas de Pierola 1222, Parque Universitario, Lima.
3. MUSEO DE ARTE Y TRADICIONES POPULARES - INSTITUTO "RIVA AGÜERO". El Instituto Riva-Agüero (IRA) fue creado en 1947 por la Pontificia Universidad Católica del Perú y nombrado en honor al político, intelectual y gran benefactor de la Universidad: José de la Riva-Agüero y Osma. Sede: Jr Camana 459, Lima.
4. MUSEO DE ARTE RELIGIOSO DE LA BASÍLICA CATEDRAL DE LIMA. El Museo de Arte Religioso de la Basílica Catedral de Lima se encuentra en el centro histórico al lado de la Catedral. El Museo nace el 25 de julio de 1974 bajo la administración de Museos Turísticos S.A. (MUTURSA). Sede: Jr Carabaya cdra 2, Plaza Mayor, Lima.
5. MUSEO DEL CONVENTO DE LOS DESCALZOS. El Convento de los Descalzos que es un patrimonio artístico y cultural de Lima y el Perú guarda con reverente unción en todos sus diversos compartimientos verdaderas joyas del arte pictórico de otras épocas. Se fundó este convento, como casa de recolección, en 1595. Actualmente conserva su antigua prestancia y actividad apostólica. Sede: Alameda de los Descalzos 278, Rimac
6. MUSEO DE HISTORIA NATURAL "JAVIER PRADO". El Museo de Historia Natural, fundado el 28 de febrero de 1918, es una dependencia del Rectorado de la Universidad encargada de coleccionar, investigar y exhibir organismos y muestras representativas del Patrimonio Natural del Perú y de la humanidad en lo referente a Flora, Fauna y Gea, a fin de generar conocimiento científico e impartirlo a todo nivel. Los ejemplares de tales muestras se estudian, conservan y custodian en el Museo, formando Colecciones Científicas Especializadas. Sede: Av Arenales 1256, Jesus Maria.
7. MUSEO DE LA INQUISICIÓN Y DEL CONGRESO. Tras la Independencia del Perú, el local de la Inquisición fue utilizado para reunir al primer Congreso Constituyente del Perú. Luego, fue sede del Senado Nacional hasta 1939, año en que este se trasladó al Palacio Legislativo. Poco después funcionó en los mismos ambientes la Biblioteca Pública de la Cámara de Diputados del Perú (1943) y, finalmente, el Museo del Congreso del Perú (1968-hasta la actualidad). Sede: Jr Junin 548, Plaza Bolivar, Lima.
8. MUSEO NACIONAL DE LA CULTURA PERUANA. El Museo conserva la colección pública de objetos etnográficos más importante del país. Fue fundado en 1946 por iniciativa de Luis E. Valcárcel con el propósito de servir de base a los estudios antropológicos y etnológicos que se iniciaban en el país en la década de 1940. Sede: Av Alfonso Ugarte 650, Lima.

9. MUSEO TAURINO DE LA PLAZA DE ACHO. Pertenece al complejo de La Plaza de toros de Acho, coso taurino ubicado en Lima, Perú. Es la plaza de toros más antigua de América, una de las más grandes del mundo, la más importante de las 56 plazas oficiales de toros con que cuenta dicho país, y considerada como una de las de mayor prestigio del continente americano. En ella se realiza anualmente la Feria del Señor de los Milagros, que reúne anualmente a las principales figuras del toreo. Sede: Plaza de Acho, Rimac. Lima.

 10. MUSEO RAFAEL LARCO HERRERA. Fundado en 1926, y ubicado en el Distrito de Pueblo Libre, en Lima, el Museo Larco exhibe de manera cronológica galerías impresionantes que muestran un panorama excepcional de 3.000 años de desarrollo de la historia del Perú precolombino. Rodeado de hermosos jardines, se encuentra situado dentro de una mansión virreinal única en su género y que data del siglo XVIII, la cual fue a su vez, construida sobre una pirámide precolombina del siglo VII. Las obras de arte del Museo Larco son consideradas íconos del arte precolombino a nivel mundial. Sede: Av Bolívar 1515, Pueblo Libre.
-

ANEXO 16: MUSEOS, CENTROS CULTURALES (2000-2005)

1. MUSEO DE ARTE DE LIMA. Fue inaugurado en 1959 por la iniciativa de un grupo de personas que formaron el Patronato de las Artes. Esta asociación civil constituida en 1954 tenía por finalidad la promoción de la cultura y las artes en el Perú mediante la fundación de un museo de arte que, hasta entonces, no existía en el Perú. Sede Campus Principal: Av. La Molina s/n. La Molina. Sede: Paseo Colon 125, Lima.
2. ASOCIACIÓN CULTURAL "ENRICO POLI". En este local se puede apreciar una amplia colección del arte pre-hispánico que comprende: ceramios, textiles y metales. Piezas de arte colonial de oro y plata - Huacos del antiguo Perú. En arte colonial existen pinturas, platería y muebles. Sede: Lord Cochrane 466, Miraflores
3. MUSEO DE ARTE COLONIAL "PEDRO DE OSMA". Se apertura al público en 1987. Sede: Av Pedro de Osma 421, Barraco.
4. MUSEO ORO DEL PERÚ Y ARMAS DEL MUNDO. FUNDACION MIGUEL MUJICA GALLO. En los años sesenta del siglo XX, Miguel Mujica Gallo, fruto del continuo incremento de su colección privada hecha a lo largo de su vida, crea una Fundación que lleva su nombre y que administra el igualmente creado por él, el Museo Oro del Perú y Armas del Mundo, ubicado en el Distrito de Santiago de Surco, en Lima, Perú. Sede: Alonso de Molina 1100, Monterrico, Surco.
5. MUSEO DE LA INMIGRACIÓN JAPONESA AL PERÚ. El Museo de la Inmigración Japonesa al Perú "Carlos Chiyoteru Hiraoka", inaugurado en julio de 1981, es una obra conmemorativa del 80 aniversario de la inmigración japonesa al Perú, celebrado en 1979. Sede: Av Gregorio Escobedo 803, residencial San Felipe, Jesús María.
6. MUSEO "DE LOS COMBATIENTES DEL MORRO DE ARICA". El museo se encuentra en la casa natal del Coronel Don Francisco Bolognesi Cervantes. En él se exalta la figura del Coronel y la Epopeya del Morro de Arica. Hay 10 salas con reliquias, uniformes, armas, documentos, cartas, etc. Sede: Jr Cailloma 125, Lima.
7. MUSEO "ANTONIO RAIMONDI". El Museo Raimondi fue inaugurado en 1981 como resultado de la política institucional de preservar el legado y vigencia de la obra del viajero naturalista más importante de la historia del Perú republicano: el milanés Antonio Raimondi. Sede: Av. La Fontana 755, La Molina.
8. CASA MUSEO "MIGUEL GRAU". Se encuentra ubicada en la calle Tacna, antes llamada Mercaderes. La Casona Museo Miguel Grau es dueña de una de las reliquias históricas más importantes que posee la cultura peruana. Esta casa perteneció al abuelo de nuestro insigne héroe Miguel Grau Seminario, donde este nació y pasó la mayor parte de su vida. La singular casona en forma de escuadra fue duramente afectada por el terremoto de 1912, quedando casi destruida y abandonada. Después de muchos años se inició su reconstrucción a cargo de la Marina de Guerra del Perú, entregándola el 27 de julio de 1989 con el nombre que actualmente tiene. Sede: Jr Huancavelica 172, Lima.
9. CASA MUSEO "RICARDO PALMA". Se trata de una construcción que data de comienzos del siglo pasado y cuenta con diversos ambientes como el despacho, sala de música, patio y dormitorio de Ricardo Palma. Asimismo se exhibe un mobiliario y objetos de uso personal del célebre autor de las Tradiciones Peruanas, nacido el 7 de febrero de 1833. Sede: Gral. Suárez 189 Alt. Cdra. 2 Av. Ricardo Palma, Miraflores.
10. MUSEO ANDRÉS AVELINO CÁCERES. Es un recinto, especializado en mostrar el papel de Miraflores en la guerra del pacífico, exhibe valiosos testimonios. Sede: Av. República de Portugal 258, Miraflores.

11. INSTITUTO RAUL PORRAS BARRENECHEA. Es un centro de altos estudios y de investigaciones peruanas. Fue creado en homenaje al maestro, historiador y diplomático peruano Raúl Porras Barrenechea con el patrocinio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la participación de los herederos del insigne ciudadano. El actual local de la casa - museo fue hogar del notable intelectual desde 1920 hasta 1960. Sede: Calle Colina 398, Miraflores.
12. CASA MUSEO JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI. La Casa Museo José Carlos Mariátegui es una institución de carácter histórico que busca preservar el legado de quien fue uno de los principales pensadores peruanos del siglo XX. Fue inaugurada el 17 de junio de 1994. Sede: Jr Washindton 1938, Lima.
13. MUSEO GEOLÓGICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA. Sede Av Tupac Amaru km 4.5, San Martín de Porras.
14. MUSEO DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ. El Museo del Banco Central de Reserva tiene como objetivo custodiar y exhibir el importante legado artístico y cultural de nuestros antepasados, creando conciencia sobre el respeto que requiere nuestro patrimonio. Muestras de arqueología, pintura peruana contemporánea, arte popular y una impresionante colección de oro del antiguo Perú. Sede: Jr Ucayali 125, Lima.
15. MUSEO ORO DEL PERÚ. Está basada en la colección de Miguel Mujica Gallo. Sede: C.C Larcomar - Plaza Gourmet/Av. Malecón de la Reserva 610.
16. MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA, ANTROPOLOGÍA E HISTORIA DEL PERÚ. Es el museo más antiguo y más importante del Perú, fundado en 1822 por José Bernardo de Tagle, Don Bernardo de Monteagudo y el primer director Don Mariano Eduardo de Rivero y Ustariz quien asumió la labor de instalar el proyecto del Museo Nacional del Perú en 1826. Ubicado en la ciudad de Lima, el museo nacional tiene una enorme variedad de objetos culturales históricos de la civilización peruana. Sede: Plaza Bolívar s/n, Pueblo Libre.
17. MUSEO ARQUEOLÓGICO "JOSEFINA RAMOS DE COX". El Museo de Arqueología es una unidad de servicio académico del Instituto Riva-Agüero (Art. 65 y 66 del Reglamento General del IRA, 1992). Fue creado en diciembre de 1971 por acuerdo del Consejo Directivo del Instituto Riva-Agüero a propuesta de la doctora Josefina Ramos de Cox. El 13 de agosto de 1974, por resolución del Consejo Ejecutivo de la Universidad, se designó al Museo de Arqueología con el nombre de la doctora Josefina Ramos de Cox para honrar su memoria y su obra. Sede: Jr de la Unión 554, Lima.
18. MUSEO DEL CONVENTO DE SAN FRANCISCO. Edificio del Siglo XVI. El mayor atractivo son las catacumbas donde se encuentran los restos de 25000 personas. Además se pueden apreciar obras de arte religioso, además de la arquitectura particular de este edificio. Sede: Jr Ancash cdra 7, Plaza San Francisco, Lima.
19. MUSEO DE LA NACIÓN. El Museo de la Nación es uno de los dos museos más importantes de la historia del Perú en Lima, Perú. Comparte importancia y prestigio con el Museo Nacional de Antropología, Arqueología e Historia del Perú. Se fundó en el año 1990. Sede: Av Javier Padro Este 2465, San Borja.
20. MUSEO DE ARQUEOLOGÍA Y ANTROPOLOGÍA UNIVERSIDAD DE SAN MARCOS. Se fundó en 1919 y desde su fundación, el museo se caracterizó por el desarrollo de la investigación científica en el campo de la Arqueología y la Etnología; en la medida que su fundador, el sabio Julio César Tello Rojas, venía constituyendo una importante colección de patrimonio cultural mueble, producto de sus investigaciones y descubrimientos. En ese contexto, el museo universitario era el pilar de los avances historiográficos del país. Sede: Av Nicolás de Pierola 1222, Parque Universitario, Lima.

21. FUNDACION MUSEO YOSHITARO AMANO. Museo arqueológico fundado por Yoshitaro Amano en 1964. Allí se aprecian piezas de cerámica, tejidos y objetos de diversas culturas prehispánicas. Destacan en especial las piezas únicas de arte textil, gasas, finos encajes, telas pintadas y mantos de la costa norte de Lima, cerámicas procedentes de la Cultura Chancay. Además piezas de culturas norteñas y serranas del país. Sede: Calle Retiro 160 - Altura Cdra. 11 Av. Angamos Oeste, Miraflores.
22. MUSEO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL. El Museo de Antropología y Arqueología de la Universidad Nacional Federico Villarreal fue creado el 23 de octubre de 1986 y fue reconocido el 27 de marzo de 1989 como entidad científico-cultural e integrante del Sistema Nacional de Museos por el INC. Es una dependencia del Vice Rectorado Académico y forma parte del Centro Cultural Federico Villarreal. Sede: Jr Cañete 697 esq Nicolas de Pierola, Lima.
23. MUSEO ARQUEOLÓGICO DEL COLEGIO JUAN XXIII. Pertenece al complejo del Colegio Juan XXIII que fue fundado en 1955. Sede: Calle Castilla 842, San Miguel.
24. MUSEO DE SITIO HUACA PUCLLANA. Huaca Pucllana es un centro ceremonial de la cultura Lima la cual se desarrolló en la costa central del Perú entre los años 200 – 700 d.C. Se encuentra ubicada en Lima, distrito de Miraflores en medio de las modernas urbanizaciones, alzándose como testimonio de un pasado que es testigo de la modernización de la ciudad y nos muestra la grandeza de las antiguas sociedades del Perú. Además del recorrido por el sitio arqueológico cuenta con una sala de exposición permanente, Parque de Flora y Fauna Nativa, un área de tecnología tradicional. El Museo de Sitio Huaca Pucllana se crea en 1984. Sede: General Borgoño cdra 8, Miraflores.
25. MUSEO DEL REAL FELIPE. La fortaleza del Real Felipe, la más grande de todas las construidas por España en sus colonias de América. Ubicada en el Puerto del Callao, el principal de la República del Perú, fue construida a partir de 1747 como defensa contra los ataques de los piratas que sabían que de allí partían los galeones cargados con el oro de los Incas. Actualmente la fortaleza es la sede del Museo del Ejército del Perú.
26. MUSEO DE SITIO PURUCHUCO - ARTURO JIMENEZ BORJA. Fundado en 1960 por Arturo Jimenez Borja. La sala principal o permanente del museo está destinada a exhibir las características de Puruchuco, así como brindar al visitante la posibilidad de familiarizarse con su proceso cultural en el marco de una adecuada contextualización histórica. Además existen salas de metales y textil. Información arqueológica y sobre el equipo profesional que trabaja en la zona. Sede: Carretera Central km 4.5, Ate-Vitarte.
27. MUSEO DE SITIO HUACA HUALLAMARCA. La Huaca Huallamarca es el monumento arqueológico mas importante en San Isidro. Sede: Nicolás de Rivera 201, San Isidro.
28. MUSEO "DE SITIO" DEL MIRADOR DEL CERRO SAN CRISTÓBAL. Contiene vestigios preincas, coloniales y republicano, además de contar con bastante información sobre Lima y su evolución a través de la historia.
29. MUSEO DE SITIO DEL PARQUE REDUCTO N° 2 ANDRÉS AVELINO CÁCERES. Dedicado a la muestra de las batallas realizadas en los reductos de Miraflores durante la Guerra del Pacífico, así como aspectos poco conocidos de la carrera militar del Mariscal Andrés Avelino Cáceres. Sede: Av Alfredo Banavides cdra 12, Miraflores.
30. MUSEO DE SITIO ERNEST MIDDENDORF - PARQUE DE LAS LEYENDAS. Fue inaugurado el 24 de enero del 2003. Lo particular de este museo es que corresponde a un museo de arqueología, situado dentro de una importante zona de valor histórico conocida actualmente como el Complejo Arqueológico Maranga, escenario de uno de los procesos culturales prehispánicos de gran relevancia para la costa central del Perú. De ahí que en el Museo se exhiba, conserve e investigue el extraordinario patrimonio cultural de Maranga declarado hoy Patrimonio Cultural de la Nación. Sede: Av La Marina cdra 24, San Miguel.

31. MUSEO AERONÁUTICO DEL PERÚ. La historia del Museo Aeronáutico se inicia en 1959, cuando en los Hangares de la Base Aérea de "Las Palmas"; como Museo Histórico Aeronáutico empezó allí a reunir importantes piezas, como documentos, óleos, filatelia y objetos donados por muchos actores de la Fuerza Aérea y personas civiles que fueron en algún momento partícipes de dicha historia. Sede; Las Palmas, Surco.
32. MUSEO GRAFICO EL PERUANO. El Museo Gráfico El Peruano fue inaugurado el 30 de diciembre de 1999. En su interior podemos encontrar muestra de una parte importante del acontecer gráfico, literario e histórico del país, y a su vez de aquella ciudad emergente con ansias de modernización; las máquinas de impresión del diario, tecnología de diferentes épocas; las noticias guardadas, las fotografías de momentos y personajes; básicamente son testigos del proceso de cimentación de la república, Sede: Jr Quilca 556, Lima.
33. MUSEO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ. Se fundó en 1997. La instauración de este museo está dirigida a la memoria de todos los esforzados bomberos voluntarios que pertenecieron a esta compañía. Memoria que los bomberos de hoy agradecemos y tenemos como muy importante legado histórico. Sede: Alejandro Granda 3ra. Cuadra S/N. Bellavista Callao.
34. MUSEO MEMORIA DE LA ELECTRICIDAD. Dedicada al tema de la electricidad y su desarrollo en el país. Sede: Av Pedro de Osma 105, Barranco.
35. MUSEO NAVAL DEL PERÚ CASA GRAU. Inaugurado en 1958, honra la memoria de la marina de Guerra y de su principal héroe: Miguel Grau. Sede: Jr Huancavelica 172, Lima.
36. MUSEO POSTAL Y FILATÉLICO DEL PERÚ. El Museo Filatélico del Perú, fue creado, por Resolución Suprema del 31 de mayo de 1931-como dependencia del Correo Nacional, durante el gobierno del General Sánchez Cerro. En esa época los servicios de Correos se encontraban a cargo de la empresa inglesa "The Marconi Wireless Co". Es el depositario de los bienes filatélicos que conforman la Colección Oficial de Sellos Postales del país, conformado por piezas prefilatélicas, sellos postales, hojas souvenir, minipliegos, carnés, tarjetas máximas, sobres del día de emisión, sobres conmemorativos, aerogramas, matasellos ordinarios, matasellos del día de emisión, matasellos conmemorativos, y otros de naturaleza filatélica. Sede: Jr Conde de Superunda 170, Lima.
37. INSTITUTO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS AEROESPACIALES DEL PERÚ. Su objetivo principal es promover la investigación, estudio y difusión de todo lo relacionado con la historia de la aeronáutica. Sede: Av. Arequipa 5200, Miraflores.
38. MUSEO INTERACTIVO DE LIMA PARQUE DE LA IMAGINACIÓN. El Parque de la Imaginación primer museo interactivo de ciencia y tecnología del país, es una organización que promueve la divulgación y popularización de las ciencias. Es posible "descubrir" a través de la curiosidad, la emoción y las expectativas del visitante, despertando de esta manera el interés por la ciencia y su estudio. Con una colección de equipamiento didáctico especialmente diseñado, se muestran fenómenos relacionados con la mecánica, energía, espacio y ciencia en general. Se da importancia a la experimentación y experiencia de cada participante. Los asistentes ven, exploran, tocan mueven, cambian, observan lo que sucede y vuelven a experimentar. Sede: Av Jose de la Riva Agüero cdra 8, San Miguel.
39. MUSEO NUMISMÁTICO DEL BCRP. En este hermoso local se inauguró, el 25 de marzo del 2004, el Museo Numismático del Perú, en el cual se exhiben monedas, billetes, medallas, condecoraciones y capillos. Desde los orígenes: la fundación de la Casa de la Moneda a la Independencia, Inicios de la República: del Sol de Plata a la Libra Peruana, el BCRP y el Sol de Oro, Billetes peruanos, y Medallas y capillos. Sede: Jr Junin 781, Lima.
40. SALA NUMISMÁTICO DEL BANCO DE CREDITO DEL PERÚ. La Sala Numismática del Banco de Crédito del Perú fue inaugurada en 1989 con el fin de rescatar y poner al alcance del público los billetes que se han emitido y circulado a lo largo de nuestra historia nacional. Sede: Jr Lampa 499, Lima.

41. MUSEO DEL HOSPITAL SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO. El museo se funda con el propósito de seleccionar y guardar las piezas encefálicas más importantes para el estudio de las enfermedades neurológicas, que permitan una visión panorámica sobre la neuropatología. Cuenta con aproximadamente 3,000 cerebros autopsiados, que conlleva una riqueza científica acumulada en más de 50 años. Sede: Jr Ancash 1247, Lima.
42. MUSEO ENTOMOLOGICO DE LA UNIVERSIDAD AGRARIA LA MOLINA. El Museo de Entomología se inició en 1962, a iniciativa del Dr. Klaus Raven Büller, con el objeto de tener una colección de referencia que muestre la diversidad de fauna entomológica que tiene nuestro país, además de registrar las especies de importancia agrícola, médico - veterinaria, predadores y parasitoides. Sede: Av Universitaria s/n, La Molina.
43. MUSEO MUNICIPAL DEL TEATRO - TEATRO SEGURA. Inaugurado 26 de Julio 1966 y situado en el primer piso del Teatro Segura, fue creado a iniciativa de su gestor Don Alejandro Yori Ringold, quien fuera Director del mismo por más de 24 años. El museo de Teatro cuenta, con una intensa recopilación de colecciones y de obsequios valiosos; así como, recuerdos de grandes artistas que actuaron en nuestra ciudad capital. Sede: Jr Huancavelica 261, Lima.
44. MUSEO DE LA BIBLIA. La Sociedad Bíblica Peruana ha renovado completamente el Museo de la Biblia donde podrá apreciar el proceso de formación de la Biblia en un ambiente moderno y atractivo, además sus instalaciones cuentan con sistema de aire acondicionado y una pantalla LCD que muestra en video el desarrollo de la Biblia desde sus inicios hasta nuestros días. Podrá solicitar también el servicio de una guía especializada para atender delegaciones de colegios y grupos de visitantes en general. Sede: Av Petit Thouars 991, Lima.
45. MUSEO CEMENTERIO PRESBITERO MAESTRO. Sede: Jr. Ancash Cdra. 17 Puerta 4 - Barrios Altos.

ANEXO 17: ESTRUCTURA POLÍTICA SEGÚN LA CONSTITUCIÓN DE 1933.

Ilustración 33: Estructura política según la constitución de 1933

ANEXO 18: ESTRUCTURA POLÍTICA SEGÚN LA CONSTITUCIÓN DE 1993.

Ilustración 34: Estructura política según la Constitución de 1990

BIBLIOGRAFÍA COMENTADA**LIBROS**

ALEXANDER R., Alberto. *Los problemas urbanos de Lima y su futuro*. Lima: Edición: Talleres de LA PRENSA, 1927.

Conferencia dictada por el Ing. Alberto Alexander ante la sociedad de ingenieros del Perú, en ella expone la temática de una nueva disciplina que recién estaba llegando al país: el urbanismo. Completa su exposición con el detalle de los servicios básicos urbanos que debería poseer la ciudad presentando para esto datos estadísticos y geográficos.

ARELLANO CUEVA, Rolando. *Los estilos de vida en el Perú. Cómo somos y pensamos los peruanos del siglo XXI*. 3era Edición. Lima: Imprenta LITHO & ARTE S.A.C., 2003.

Investigación acerca de las nuevas características (valores, actitudes, características, etc.) de los peruanos a inicios del presente siglo. Prevalece una perspectiva desde el marketing, enfatizando los hábitos de consumo, comportamiento y productos usados por los peruanos.

ARELLANO CUEVA, Rolando, y Burgos A. David. *Ciudad de los Reyes, de los Chavez, de los Quispe...* 2da Edición. Lima: Imprenta LITHO & ARTE S.A.C., 2007.

Relata la transformación de la sociedad limeña peruana desde mediados del siglo pasado hasta la publicación del libro (2007). Expone la manera en que los migrantes hicieron suya la ciudad tomando ellos mismos la iniciativa y empleando para ello su ingenio y esfuerzo.

BAZANT S., Jan. *Manual de criterios de diseño urbano*. México: Editorial Trillas, 1988 (reimp. 1995).

Básicamente este manual organiza y detalla de manera ordenada los criterios técnicos urbanísticos que son usados o que deberían de usarse en una ciudad para lograr una adecuada calidad en el diseño urbano.

CAMAGNI, Roberto. *Economía Urbana*. Barcelona, España: Antoni Bosch Editor, 2005.

Libro que recopila los procesos y fenómenos económicos básicos que se dan en una ciudad como la economía de escala, de urbanización, localización, etc.

CLICHEVSKY, Nora. «Informalidad y segregación urbana en América Latina.» Buenos Aires, 2006.

Estudio acerca del fenómeno recurrente en América Latina a fines del siglo pasado e inicios del presente: la economía informalidad y la falta de vivienda adecuada para muchos de sus habitantes.

CÓRDOVA, Adolfo. *La vivienda en el Perú*. Lima: Comisión de la Reforma Agraria y de la vivienda., 1956.

Investigación que la Comisión de la Reforma Agraria y de la Vivienda encarga al arquitecto Adolfo Córdova, en la cual este describe, detalla y clasifica los tipos tipos de vivienda existentes en las regiones del país, así como sus recomendaciones para lograr viviendas de calidad.

COTLER, Julio. *Clases, Estado y Nación en el Perú*. 3ra Edición. Lima: IEP Ediciones, 2005.

Siguiendo un hilo histórico desde los inicios de nuestra historia colonial, Julio Cotler hace un análisis acerca de las relaciones divergentes entre institucionalidad, posturas políticas y cambios sociales, que finalmente no llegaron a cuajar la idea de gran comunidad nacional.

DE ALTHAUS GUARDERAS, Jaime. *La Revolución Capitalista en el Perú*. Lima, 2008.

Un alegato a favor de los cambios neoliberales experimentados en el país a partir del cambio experimentado por el país hacia el modelo neoliberal en la década de los 90s. La tesis del autor, usando datos estadísticos e investigaciones relacionadas es que el actual modelo ha permitido la descentralización de funciones, diversificación productiva y la emergencia de nuevos grupos sociales.

DE SOTO, Hernando. *El misterio del capital*. Lima: Empresa Editora El Comercio S.A., 2000.

El libro intenta explicar el porqué algunos países llegan al desarrollo y otros se estancan, la tesis del autor es que la informalidad en todos sus niveles (gubernamental, económica, etc.) es la causante principal. El texto termina siendo un alegato a las políticas neoliberales que deberían seguir los países para alcanzar el desarrollo.

DE SOTO, Hernando. .—. *El otro sendero*. Bogotá: Editorial Printer Colombiana , 1987.

Ensayo que expone a la informalidad como uno de los causantes del atraso de muchos países, así como los engorrosos procedimientos burocráticos muy comunes en estos.

DÓRICH T., Luis. *Al rescate de Lima. La evolución de Lima y sus planes de desarrollo urbano*. Lima: Imprenta SAGSA, 1996.

Es una recopilación de la historia de Lima, las políticas urbanas, sus instituciones y los planes urbanos que han regido la ciudad.

DUCCI, María Elena. *Introducción al Urbanismo*. México: Editorial Trillas, 1989 (reimp. 1997).

Libro de los conceptos básicos acerca de la ciencia del urbanismo.

FLORES GALINDO, Alberto. *Buscando un Inca*. 3ra Edición. Lima: Editorial Horizonte, 1988.

Conjunto de ensayos que exploran la débil identidad como comunidad nacional que tiene el país (1988) y que propone las referencias al pasado prehispánico como elemento de identidad grupal.

GUTIERREZ, Ramón. *Arquitectura y urbanismo en Iberoamérica*. Madrid. Ediciones Cátedra. 1984.

Recopilación de la arquitectura y urbanismo existentes en la región, teniendo gran importancia para el autor el contexto histórico y social.

IMP, INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANIFICACIÓN. *Plan de Desarrollo Metropolitano PLANMET*. Lima, 1988.

Es el Plan de Desarrollo Metropolitano realizado para la ciudad de Lima y tuvo como periodo de vigencia los años 1990 hasta 2010.

MARIÁTEGUI, Jose Carlos. *7 ensayos de interpretación de la realidad nacional*. Lima: Ediciones Cultura Peruana, 2004.

Conjunto de ensayos críticos de la realidad peruana, abarcando diversos y relevantes temas como la religión o la crítica literaria. Toma un punto de vista socialista marxista.

MATOS MAR, José. *Desborde popular y crisis del Estado. Veinte años después*. Lima: Fondo Editorial del Congreso del Perú, 2004.

Desde el análisis de las migraciones ocurridas a fines del siglo pasado, Matos Mar expone su tesis de que estas habían formado nuevas estructuras políticas, económicas, sociales y culturales. Esta dinámica fue demasiado dinámica para un estado que no estuvo preparado para este fenómeno y se vio finalmente “desbordado”.

MATOS MAR, Jose, y Jose Manuel MEJÍA. *La Reforma Agraria en el Perú*. Lima: IEP ediciones, 1980.

Explica el fenómeno de la reforma agraria ocurrida en el país en 1969, los cambios desde una oligarquía terrateniente hacia cooperativas agrarias, los cambios económicos y el nuevo rol del Estado en este cambio en el que resultó siendo ineficaz por diversas y complejas razones que se intenta explicar en este libro.

MEJÍA TICONA, Víctor. *Ilusiones a oscuras. Cines en Lima: carpas, grandes salas y multicines*. Lima: Imprenta Forma e Imagen, 2007.

Relato histórico e inventario de las salas de proyección cinematográfica de Lima, haciendo además un análisis morfológico y arquitectónico de estos.

MONTANER, Josep María. *Después del movimiento moderno. Arquitectura de la segunda mitad del siglo XX*. 4ta edición revisada. Barcelona: Editorial Gustavo Gili S.A., 1999.

Análisis de los más importantes y diversos edificios, así como de las teorías que las sustentan realizados a partir de la segunda guerra mundial. Incluye también las vanguardias que sirvieron de base antes de la implementación del movimiento moderno como tal y el movimiento posmoderno.

MUNIZAGA VIGIL, Gustavo. *Macroarquitectura. Tipologías y estrategias de desarrollo urbano*. 2da Edición. Santiago de Chile: Editorial Universitaria S.A., 1999.

Recorrido teórico de la tipología y metodología del desarrollo urbano, analizando diversas configuraciones estructurales de ciudades de diversas partes del mundo.

ORTIZ DE ZEVALLOS, Augusto. *Urbanismo para sobrevivir en Lima*. Lima: Editorial APOYO, 1992.

Libro que explica desde el punto de vista del autor las tareas pendientes que dejó su paso por la dirección de Prourbe (organismo encargado de la planificación urbana de Lima a fines de los años 80s). En él, el autor hace una explicación de la importancia de los planes urbanos, la problemática urbana de la ciudad, y las diversas propuestas que se elaboraron y quedaron inconclusas durante su gestión.

RAMÍREZ HOYOS, Luis Enrique. *Desnudando al mercantilismo peruano*. Lima: Editorial Universidad Alas Peruanas., 2003.

Libro que intenta explicar desde el punto de vista económico las causas del subdesarrollo peruano. La tesis del autor gira en que el mercantilismo –como sistema corrupto y sórdido que se da entre las instituciones del Estado para obtener favores– aún no ha dejado de existir y el actual desorden informal es el tránsito entre el mercantilismo heredado de la colonia y el liberalismo que existe en los países desarrollados.

RUIZ ZEVALLOS, Augusto. *Buscando un Centro. La crisis de la modernidad y el discurso histórico en el Perú*. Lima: Editorial Horizonte, 1997.

El autor expone a través de un recorrido histórico y filosófico, la crisis de identidad nacional, la falta de referentes comunes para la gran mayoría de peruanos a fines del siglo pasado. Los diversos proyectos de cohesión social iniciados por diversos gobiernos –en su mayor parte en la época republicana moderna- fracasaron y el autor constata la existencia de diversos colectivos dentro del país buscando –o inventando- un centro físico o simbólico de identidad al cual recurrir.

THORNDIKE, Guillermo. *Los Apachurrantes Años 50*. Lima: Editorial Labrusa S.A., 1982.

Recorrido periodístico, social e ilustrado bastante subjetivo por cierto del autor y de sus recuerdos de la década de los años 50s.

THORNDIKE, Guillermo. *Los prodigiosos años 60*. Lima: Editorial Libre S.R.L., 1992.

Recorrido periodístico, social e histórico de los episodios más relevantes de la década de los 60s en el Perú.

TOFFLER, Alvin. *La Tercera Ola*. Bogotá: Editorial Primer Colombiana, 1980.

Texto que intenta explicar los cambios que ocurrían luego de superada la era industrial o la llegada de la tercera ola a fines del siglo pasado (la primera ola tendría vigencia desde la prehistoria hasta la primera revolución industrial en 1860 que es cuando inicia la segunda ola y la tercera habría empezado en la década de 1970), esto traería cambios importantes como la superación de las ideologías, modelos de gobierno, economía, comunicaciones y sociedades. Muchos de estas predicciones según los analistas han resultado válidas.

TORRES TOVAR, Carlos Alberto. *Ciudad Informal Colombiana. Barrios construidos por su gente*. Bogotá: Editorial Universidad Nacional de Colombia, 2009.

Investigación acerca de las tipologías de vivienda desarrolladas de manera autogestionada en medio de una economía informal en varias ciudades colombianas.

ZAPATA, Antonio. *El joven Belaunde. Historia de la revista El Arquitecto Peruano*. Lima: Editorial Minerva, 1995.

Una aproximación histórica, y biográfica a la historia y al autor –Fernando Belaunde Terry- de esta publicación. Con un marco contextual bastante ampliado para facilitar la comprensión del texto.

TESIS

MACERA CARNERO, Margarita. «La Muralla de Lima.como factor de modelación de la estructura urbana histórica y actual del área central de Lima.» Tesis Investigación FAUA., Lima, 2010.

Como el título lo dice, la tesis sostiene que la morfología urbana limeña tiene bastantes referentes en el emplazamiento de las Murallas de la ciudad.

PUBLICACIONES ELECTRÓNICAS

ALTERNATIVA. Centro de Investigación Social y Educación Popular. «Crecimiento y expansión de Lima.» <http://pensandolima.wordpress.com> 13 de Septiembre de 2009. <http://pensandolima.wordpress.com/2009/09/13/crecimiento-y-expansion-de-lima> (último acceso: 13 de Octubre de 2011).

Explicación histórica de la expansión metropolitana y la desconcentración funcional de la ciudad.

ARQANDINA. *Los inicios de la modernidad.* http://www.argandina.com/pages/p4/p4_info.htm (último acceso: Enero de 2011).

Síntesis temática del contexto social, económico, territorial y arquitectónico que existía en el país a inicios de la llegada de la modernidad (1919-1945).

ARQANDINA. *¿Arquitectura moderna sin sociedad moderna?* <http://www.argandina.com/pages/general/ini.htm> (último acceso: Enero de 2011).

Resumen del período (1945-1965) en la historia de la arquitectura peruana (arquitectura moderna), aborda además el contexto político, social y económico de la época, incluyendo también dos clasificaciones de la arquitectura moderna en el Perú.

BUSTAMANTE KUSCHEL, Gonzalo. «La "Captura" de los Intelectuales: una Cultura de Intolerancia.» Enero de 2010. http://blog.latercera.com/blog/gbustamante/entry/la_captura_de_los_intelectuales.

El autor sostiene que existe una cierta tendencia de los intelectuales hacia las ideas de izquierda y una gran intolerancia de estos a quienes optan por tener ideas liberales o neoliberales.

COLLIERS INTERNATIONAL. «www.colliers.com.pe.» *The Knowledge Report. Retail. Third Quarter 2009.* 2009. http://www.colliers.com.pe/saw/doc_knowledge_reports/0.20211200%201256585312.pdf (último acceso: Diciembre de 2010).

Estadísticas, descripciones y pronósticos sobre la actividad del retail en el país para los últimos meses del año 2009 presentado por la oficina en Lima de la transnacional Colliers.

DURÁN ROJO, Luís. *Blog de Luis Durán Rojo. A propósito de la Modernidad y el Perú.* Julio de 2007. <http://blog.pucp.edu.pe/item/63021/a-proposito-de-la-modernidad-y-el-peru>.

Una reflexión del autor acerca de la tardía llegada de la modernidad al país y como en realidad aún las antiguas estructuras de poder siguen vigentes.

GHIGGINO, Gonzalo. «A sesenta años de la ALALC: problemática, inicios y fracaso de la primera integración Latinoamericana.» *GEIC. Grupo de Estudios Internacionales Contemporáneos.* . Marzo de 2011. <http://geic.files.wordpress.com/2011/03/ai-004-20111.pdf>.

Análisis de los procesos de integración económica regional que se intentaron en Latinoamérica a fines de la segunda guerra mundial llevados por la CEPAL, el tratado de Roma, los intentos de crear un área de libre comercio regional, entre otros.

JIMENEZ, Félix, Giovanna AGUILAR, y Javier KAPSOLI. «El desempeño de la industria peruana 1950-1995: Del proteccionismo a la Restauración Liberal.» *www.departamento.pucp.edu.pe*. Enero de 1998. <http://departamento.pucp.edu.pe/economia/images/documentos/DDD142.pdf>.

Investigación y análisis cuantitativo del desempeño de la industria peruana en ese período.

LUDEÑA URQUIZO. «Lima, restructuración económica y transformaciones urbanas: período 1990-1995.» *Cuadernos Nro 13. Edición Digital. Centro de la investigación de la Arquitectura y la ciudad*. Editado por Pontificia Universidad Católica del Perú. Noviembre de 2010. <http://ciac.pucp.edu.pe/>.

Transformaciones que ocurrieron en Lima a consecuencia de la llegada del liberalismo en los años 90s.

OVIDO LIRA, José Alonso. *URBIAL Desarrollo urbano, via,...l y más*. Abril de 2011. www.urbvial.blogspot.com (último acceso: 07 de Junio de 2011).

El autor es un magister en planificación urbana y el blog aborda los diversos planes urbanos que ha tenido Lima, así como las políticas urbanas implementadas por los diferentes gobiernos y/u organismos.

PRADILLA COBOS, Emilio. «Cadernos Metrópole.» *Mundialización Neoliberal, cambios urbanos y políticas estatales en América Latina*. Julio-Diciembre de 2010. <http://cadernosmetropole.net/download/cm/cm24.pdf>.

Los problemas y promesas incumplidas del neoliberalismo luego de tres décadas de aplicarse en América Latina, la policentralidad, los corredores terciarios, la segregación urbana y las políticas modernizadoras impuestas no han sido solución según el autor.

RIOFRÍO, Gustavo. «"No se piensa toda Lima, se piensa la Metrópoli".» *Palestra*. Diciembre de 2006. <http://palestra.pucp.edu.pe/portal/pdf/288.pdf>.

El sociólogo Gustavo Riofrío analiza la “fragmentación” de la ciudad, la falta de políticas integradoras y la necesidad de la conformación de mancomunidades o agrupaciones distritales.

ARTÍCULOS DE REVISTAS Y DIARIOS

AGHÓN, Gabriel, y Patricia CORTÉZ. *Descentralización y gobiernos municipales en América Latina. Ciudades intermedias de América Latina y el Caribe: propuestas para la gestión urbana*. Santiago de Chile.: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 1998.

Investigación auspiciada por la CEPAL sobre el mejoramiento de los gobiernos en América Latina, apostando por la descentralización de funciones y recomendaciones para el lado estratégico.

CONTRERAS C., Carlos. «Así luciría Lima Metropolitana si se divide en 8 áreas interdistritales.» *Diario La República*, 17 de Mayo de 2011: Pg. 22.

Artículo del periodista Carlos contreras sobre las perspectivas de integración o mancomunidades distritales, entrevistas a Gerardo Távara, subgerente de descentralización del gobierno regional de Lima, al alcalde del Rímac Enrique Peramás y la congresista Lourdes Alcorta.

DE RIVERO, Manuel. «Lima 3.0.» *Revista Arkinka*, Diciembre 2005: 16-19.

Mediante estadísticas y gráficos, el arquitecto Manuel de Rivero presenta una visión a su manera de la transformación de la ciudad.

LUDEÑA URQUIZO, Wiley. «Lima: poder, centro y centralidad: del centro nativo al centro neoliberal.» *Revista Eure* Vol. 28, nº 83 (mayo 2002).

La manera en que el centro de poder de la ciudad ha ido cambiando en el tiempo y quienes influyeron y siguen teniendo el control de estos cambios.

MAQUET, Paul. «Polémica Finita.» *Ciudad y Cultura* (Instituto de desarrollo urbano: CENCA.), 1991.

El mayor debate en la época moderna de la intelectualidad peruana: Mariátegui vs Haya de la Torre y su implicancia desde el siglo pasado hasta hoy en día.

MONCLOA, Francisco. «La Crisis estructural del Perú.» *Revista Nueva Sociedad*, 1982: Nro 58. Pg. 25-32. Desde el contexto temporal del autor (1982), este analiza los cambios económicos y sociales por los que ha atravesado el país desde los años 50s y las diversas ideologías y políticas que se dieron hasta 1980.

NEYRA, Eduardo. «El problema de la vivienda en el Perú.» *El Arquitecto Peruano*, 1956: marzo-abril. Al igual que Adolfo Córdova unos años antes, el autor defiende la tesis de que el problema principal para la falta de vivienda de calidad en el país es ante todo un problema estructural que involucran cambios de rumbo en políticas económicas y sociales.

ORELLANA, Rocío. «Tacna, la avenida fantasma.» *Diario La República.*, 23 de Enero de 2011: Pg. 8. Reportaje de Rocío Orellana para el Diario La República, quien acompañada de arquitectos reconocidos como Miguel Cruchaga, Juan Gunther y Jorge Ruiz de Somocurcio hacen un recorrido y análisis de los edificios principales y de una de las avenidas más céntricas e importantes de la ciudad: la avenida Tacna.

RATINOFF, Luis. «Factores histórico-sociales en la evolución de las ciudades.» *Revista Eure* (Pontificia Universidad Católica de Chile) 8, nº 24 (Mayo 1982).

Teorías acerca de la distribución espacial de la población en los principales asentamientos o ciudades latinoamericanas y los roles que cumplieron las oligarquías, grupos de poder e intereses geográficos, estratégicos y políticos en la conformación y crecimiento de estas.

RODRIGUEZ RIVERO, Luis. «La remodelación del Centro Cívico de Lima. ¿El fin de una época?» *Revista Arkinka*, Marzo 2010: 34-37.

Remembranza del autor sobre el significado que tuvo en su momento la decisión de la creación del Centro Cívico de Lima según los planes estatales de la ONPU, el ocaso y la última remodelación que sufrió y según el significado evidenciar el fin de la proyecto moderno en el país.

THEODORE, Nick, Jamie PECK, y Niel BRENNER. «Urbanismo Neoliberal: la ciudad y el imperio de los mercados.» *Revista Temas Sociales*, nº N° 66 (Marzo 2009).

Análisis de las conexiones entre los procesos de neoliberalización y las transformaciones urbanas.

ENTREVISTAS Y PUBLICACIONES DE CONFERENCIAS

ARROYO HURTADO, Roberto, y Antonio ROMERO REYES. «Lima Metropolitana: del monocentrismo a la policentralidad.» *VII Seminario nacional de la red de centros académicos para el estudio de gobiernos locales*. Buenos Aires, Septiembre 2005.

Ensayo sobre el proceso de descentralización funcional metropolitana. Los autores hacen un recorrido histórico desde la llegada de los migrantes a mediados de siglo y la superación de la informalidad y marginalidad hasta consolidar los antiguos conos en “nuevas Limas”.

DE SZYSZLO, Fernando. «50 Años de la Agrupación ESPACIO.» Editado por Arqandina. *Charla en el Auditorio del Patronato de Arquitectura (UNI-FAUA) por los 50 años del Manifiesto de la Agrupación Espacio*. Lima, 2008.

El pintor y ex-alumno de la Facultad de Arquitectura de la UNI (antigua Escuela de Ingenieros) hace una reseña sobre el contexto histórico y social en el que se gestó la creación de la agrupación Espacio. Entre los expositores también se encuentran Francisco Stastny, Jorge Villacorta y Luis León Herrera.

GOLUCHOWSKA TRAMPCZYNSKA, Katarzyna, entrevista de Joe E. Malpica Pimentel. *Entrevista sobre mercados y urbanismo* (Junio de 2009).

Entrevista realizada a la doctora geógrafa Goluchowska abordando diversos temas relacionados a políticas de desarrollo regional, economías de localización y escala.

PIAZZA DE LA JARA, Walter. «Retos en la construcción de viviendas de interés social en el Perú.» *Taller internacional políticas para la generación de suelo urbano para viviendas de interés social*. Lima: CAPECO, 2011.

Conferencia dictada en CAPECO sobre el factor vivienda en el desarrollo del país.

**Facultad de Arquitectura,
Urbanismo y Artes**

**TESIS DE INVESTIGACIÓN
EN HISTORIA DE LA
ARQUITECTURA**

**LA SATELIZACIÓN DEL
CENTRO HISTÓRICO DE LIMA**

“Neoliberalismo y cambios
morfológicos provocados en las
estructuras urbanas de Lima. Período
(1990-2005)”

Director de Tesis:
Arq. Jose Beingolea del Carpio

Tesisista:
Joe E. Malpica Pimentel
Código UNI: 20020418E

Fecha:
Octubre 2012

LÁMINA:

1A

**LÁMINA 1A: Ubicación
indicadores sociales**

CONTEXTO:

Tiempo: 1940 - 1950
Lugar: Lima y balnearios

DESCRIPCIÓN:

Variable Independiente:

- Urbanismo

Variables Dependientes:

- Social

Indicadores:

- Sedes Sociales

METODO:

- Cuantitativo
- Cualitativo

UNIVERSO MUESTRAL:

- Club de la Unión
- Club Tennis Las Terrazas
- Country Club
- Club Regatas Lima
- Club Universitario de Deportes
- Lima Golf Club
- Club Alianza Lima
- Lawn Tennis de la Exposición
- Circolo Sportivo Italiano
- Sport Boys Association

FUENTE: Anexo 1

DATOS GENERALES:

Población 1940:
661 508 hab. (Censo 1940)
Esc: 1 / 100 000

**UBICACIÓN DE
INDICADORES
SOCIALES
Período (1940-1950)**

ANÁLISIS:

ANÁLISIS:		
CONCENTRACIÓN	MORFOLOGÍA	TENDENCIA
Existe aparentemente una proporciónada distribución de sedes en cada área de la ciudad.	Generan una forma lineal siguiendo la forma de la ciudad en ese momento. El Callao aparece muy distante.	La tendencia es ubicarse dentro de cada bolsón o concentración urbana: Lima, Callao, Miraflores, Chorrillos y a lo largo de las Avenidas Brasil, Arequipa y Salaverry.

**Facultad de Arquitectura,
Urbanismo y Artes**

**TESIS DE INVESTIGACIÓN
EN HISTORIA DE LA
ARQUITECTURA**

**LA SATELIZACIÓN DEL
CENTRO HISTÓRICO DE LIMA**
"Neoliberalismo y cambios
morfológicos provocados en las
estructuras urbanas de Lima. Período
(1990-2005)"

Director de Tesis:
Arq. Jose Beingolea del Carpio

Tesisista:
Joe E. Malpica Pimentel

Código UNI: 20020418E

Fecha:
Octubre 2012

LÁMINA:

1B

**LÁMINA 1B: Ubicación
indicadores sociales**

CONTEXTO:
Tiempo: 2000 - 2005
Lugar: Lima Metropolitana

DESCRIPCIÓN:

- Variable Independiente:**
- Urbanismo
- Variables Dependientes:**
- Social
- Indicadores:**
- Sedes Sociales

METODO:
- Cuantitativo
- Cualitativo

- UNIVERSO MUESTRAL:**
- Jockey Club del Perú
 - Country Club el Bosque
 - Country Club La Planicie
 - Club Deporcentro Casuarinas
 - Yatch Club Ancón

FUENTE: Anexo 2

DATOS GENERALES:

Población 2006:
8,5 millones hab. (Censo 2007)

Esc: 1 / 100 000

ANÁLISIS:

CONCENTRACIÓN	MORFOLOGÍA	TENDENCIA
Concentración desproporcionada, las sedes sociales mas importantes respecto a la ciudad no han tenido el mismo crecimiento.	No existe una forma caracteristica en este caso debido a la enorme distancia entre ellos.	La tendencia es desplazarse a la afueras de la ciudad, a los valles y hacia el sur.

Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes

TESIS DE INVESTIGACIÓN EN HISTORIA DE LA ARQUITECTURA

LA SATELIZACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE LIMA
 “Neoliberalismo y cambios morfológicos provocados en las estructuras urbanas de Lima. Período (1990-2005)”

Director de Tesis:
 Arq. Jose Beingolea del Carpio

Tesisista:
 Joe E. Malpica Pimentel

Código UNI: 20020418E

Fecha:
 Octubre 2012

LÁMINA:

2A

LÁMINA 2A: Ubicación indicadores políticos

CONTEXTO:
 Tiempo: 1940 - 1950
 Lugar: Lima y balnearios

DESCRIPCIÓN:

Variable Independiente:
 - Urbanismo

Variables Dependientes:
 - Política

Indicadores:
 - Sedes Gubernamentales
 - Sedes Partidos Políticos

METODO:
 - Cuantitativo
 - Cualitativo

- UNIVERSO MUESTRAL:**
- Sedes Gubernamentales:
 - Poder Ejecutivo
 - Poder Judicial
 - Poder Legislativo
 - Ministerio Instrucción Pública, beneficencia y NE.
 - Min. Relaciones Exteriores
 - Min. Guerra y Marina
 - Min de gobierno, justicia y culto
 - Min. de Hacienda.
 - Min. De Fomento y obras públicas.

FUENTE: Anexos 3, 5, 17

DATOS GENERALES:

Población 1940:
 661 508 hab. (Censo 1940)

Esc: 1 / 100 000

ANÁLISIS:

CONCENTRACIÓN	MORFOLOGÍA	TENDENCIA
Existe una fuerte concentración en el Centro Histórico, esto demuestra la importancia que presentaba ese sector de la ciudad en esos años.	Se puede hablar de una forma reticular debido a que se han acomodado a la forma que presenta el CH.	Tienden a concentrarse y formar un núcleo único y muy consolidado en el CH.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Facultad de Arquitectura,
Urbanismo y Artes

TESIS DE INVESTIGACIÓN EN HISTORIA DE LA ARQUITECTURA

LA SATELIZACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE LIMA
"Neoliberalismo y cambios morfológicos provocados en las estructuras urbanas de Lima. Período (1990-2005)"

Director de Tesis:
Arq. Jose Beingolea del Carpio

Tesisista:
Joe E. Malpica Pimentel

Código UNI: 20020418E

Fecha:
Octubre 2012

LÁMINA:

2B

LÁMINA 2B: Ubicación indicadores políticos

CONTEXTO:
Tiempo: 2000 - 2005
Lugar: Lima Metropolitana

DESCRIPCIÓN:

- Variable Independiente:
- Urbanismo
- Variables Dependientes:
- Política

- Indicadores:
- Sedes Gubernamentales
- Sedes Partidos Políticos

- METODO:**
- Cuantitativo
- Cualitativo

UNIVERSO MUESTRAL:
Sedes Gubernamentales:

- Presidencia Cons. Ministros, Min. Relac. Exteriores, Min. Defensa, Min. Economía y Finanzas, Min. Interior, Min. Justicia, Min. Educación, Min. Salud, Min. Agricultura, Min. Trabajo, Min. Producción, Min. Comercio Exterior y Turismo, Min. Energía y Minas, Min. Transportes y Comunicaciones, Min. Vivienda, Construcción y Saneamiento, Min. Mujer y desarrollo social, Min. Del Ambiente.
- FUENTE:** Anexos 4, 6, 18

DATOS GENERALES:

Población 2006:
8,5 millones hab. (Censo 2007)

Esc: 1 / 100 000

ANÁLISIS:

CONCENTRACIÓN	MORFOLOGÍA	TENDENCIA
Se han duplicado el número de sedes. Las concentraciones mas notorias se pueden observar en la que aún permanece en el C.H. y otra que se está formando en los ejes de Paseo de la República y Javier Prado. Se puede decir que las nuevas sedes orbitan alrededor de estas.	Forma irregular, no está basada en formas del terreno ni responde a algún diseño en particular, simplemente ha seguido la manera espontánea como creció la ciudad.	Las sedes se van apartando del C.H. y aunque en un primer momento la desconcentración apuntó hacia las nuevas avenidas (Salaverry, Arequipa, etc.) ahora la tendencia es irse hacia el Este de la ciudad.

**Facultad de Arquitectura,
Urbanismo y Artes**

**TESIS DE INVESTIGACIÓN
EN HISTORIA DE LA
ARQUITECTURA**

**LA SATELIZACIÓN DEL
CENTRO HISTÓRICO DE LIMA**

“Neoliberalismo y cambios
morfológicos provocados en las
estructuras urbanas de Lima. Período
(1990-2005)”

Director de Tesis:

Arq. Jose Beingolea del Carpio

Tesisista:

Joe E. Malpica Pimentel

Código UNI: 20020418E

Fecha:

Octubre 2012

LÁMINA:

3A

**LÁMINA 3A: Ubicación
indicadores económicos**

CONTEXTO:

Tiempo: 1940 - 1950

Lugar: Lima y balnearios

DESCRIPCIÓN:

Variable Independiente:

- Urbanismo

Variables Dependientes:

- Económica

Indicadores:

- Centros Comerciales

- Sedes Bancarias

METODO:

- Cuantitativo

- Cualitativo

UNIVERSO MUESTRAL:

Grandes Comercios en Lima

Bancos

FUENTE: Anexo 7, 9

DATOS GENERALES:

Población 1940:

661 508 hab. (Censo 1940)

Esc: 1 / 100 000

**UBICACIÓN DE
INDICADORES
ECONÓMICOS
Período (1940-1950)**

ANÁLISIS:

CONCENTRACIÓN	MORFOLOGÍA	TENDENCIA
Pocos grandes comercios y pocas sedes bancarias. La concentración es muy notoria en el C.H. que también concentra la mayor densidad urbana.	Se tiene un núcleo reticular que se basa en las formas del manzanal del C.H.	Tendencia muy marcada: todos en el C.H., no existe algún referente como para poder especular una tendencia externa en ese momento.

Facultad de Arquitectura,
Urbanismo y Artes

**TESIS DE INVESTIGACIÓN
EN HISTORIA DE LA
ARQUITECTURA**

**LA SATELIZACION DEL
CENTRO HISTÓRICO DE LIMA**

“Neoliberalismo y cambios
morfológicos provocados en las
estructuras urbanas de Lima. Período
(1990-2005)”

Director de Tesis:
Arq. Jose Beingolea del Carpio

Tesisista:
Joe E. Malpica Pimentel

Código UNI: 20020418E

Fecha:
Octubre 2012

LÁMINA:

3B

**LÁMINA 3B: Ubicación
indicadores económicos**

CONTEXTO:
Tiempo: 2000 - 2005
Lugar: Lima Metropolitana

DESCRIPCIÓN:

- Variable Independiente:
- Urbanismo
- Variables Dependientes:
- Económica

- Indicadores:
- Centros Comerciales
- Sedes Bancarias

- METODO:**
- Cuantitativo
- Cualitativo

UNIVERSO MUESTRAL:

- Supermercados en Lima Metropolitana
Locales Existentes por Operador
- Cencosud
 - Saga Falabella
 - Makro
 - Supermercados Peruanos
- Locales en Construcción por Operador
- ▲ Cencosud
 - ▲ Saga Falabella
 - ▲ Makro
 - ▲ Supermercados Peruanos
- Sedes Bancarias
- FUENTE:** Anexos 8, 10.

DATOS GENERALES:

Población 2006:
8,5 millones hab. (Censo 2007)

Esc: 1 / 100 000

**UBICACIÓN DE
INDICADORES
ECONÓMICOS
Período (1990-2005)**

ANÁLISIS:

CONCENTRACIÓN	MORFOLOGÍA	TENDENCIA
Creciente exponencial de las sedes. Los Bancos se concentran en el eje Paseo de la República-Javier Prado, en cambio los comercios se expanden de manera casi regular siguiendo la tendencia de la densidad urbana.	No se puede hablar de una tendencia totalmente irregular puesto que se tiene como fondo a la ciudad, lo notorio de esto es que las sedes están tomando la misma forma de esta y de sus valles y accidentes geográficos.	Al parecer ya se puede hablar de un nuevo centro financiero en la ciudad, esto se hace mas evidente con cada nueva sede creada. En el tema de los comercios la tendencia es seguir a las concentraciones urbanas indistintamente a la clase o nivel social.

**Facultad de Arquitectura,
Urbanismo y Artes**

**TESIS DE INVESTIGACIÓN
EN HISTORIA DE LA
ARQUITECTURA**

**LA SATELIZACIÓN DEL
CENTRO HISTÓRICO DE LIMA**

“Neoliberalismo y cambios
morfológicos provocados en las
estructuras urbanas de Lima. Período
(1990-2005)”

Director de Tesis:

Arq. Jose Beingolea del Carpio

Tesisista:

Joe E. Malpica Pimentel

Código UNI: 20020418E

Fecha:

Octubre 2012

LÁMINA:

4A

**LÁMINA 4A: Ubicación
indicadores culturales**

CONTEXTO:

Tiempo: 1940 - 1950

Lugar: Lima y balnearios

DESCRIPCIÓN:

Variable Independiente:

- Urbanismo

Variables Dependientes:

- Cultural

Indicadores:

- Universidades
- Museos, cines y teatros

METODO:

- Cuantitativo
- Cualitativo

UNIVERSO MUESTRAL:

Edificios culturales en la ciudad de Lima
Locales Existentes por Categoría:

- Teatros
- Cines
- Museos, Centros Culturales
- Universidades

FUENTE: Anexos 11, 13, 15.

DATOS GENERALES:

Población 1940:
661 508 hab. (Censo 1940)

Esc: 1 / 100 000

**UBICACIÓN DE
INDICADORES
CULTURALES
Período (1940-1950)**

ANÁLISIS:

ANÁLISIS:		
CONCENTRACIÓN	MORFOLOGÍA	TENDENCIA
Concentración importante de las sedes en el C.H., sobre todo de los teatros que aparentan necesitar una mayor densidad urbana, las universidades se ubican en las afueras de la ciudad.	Configuración focal, con un gran radio concéntrico alrededor del C.H.	Todos orbitan alrededor del C.H.

Facultad de Arquitectura,
Urbanismo y Artes

**TESIS DE INVESTIGACIÓN
EN HISTORIA DE LA
ARQUITECTURA**

**LA SATELIZACIÓN DEL
CENTRO HISTÓRICO DE LIMA**
"Neoliberalismo y cambios
morfológicos provocados en las
estructuras urbanas de Lima. Período
(1990-2005)"

Director de Tesis:
Arq. Jose Beingolea del Carpio

Tesisista:
Joe E. Malpica Pimentel
Código UNI: 20020418E

Fecha:
Octubre 2012

LÁMINA:

4B

**LÁMINA 4B: Ubicación
indicadores culturales**

CONTEXTO:
Tiempo: 2000 - 2005
Lugar: Lima Metropolitana

DESCRIPCIÓN:

- Variable Independiente:
- Urbanismo
- Variables Dependientes:
- Cultural

- Indicadores:
- Universidades
- Museos, cines y teatros

- METODO:**
- Cuantitativo
- Cualitativo

UNIVERSO MUESTRAL:

Edificios culturales en la ciudad de Lima
Locales Existentes por Categoría:

- Teatros
- Cines
- Museos, Centros Culturales
- Universidades

FUENTE: Anexos 12, 14, 16.

DATOS GENERALES:

Población 2006:
8,5 millones hab. (Censo 2007)
Esc: 1 / 100 000

**UBICACIÓN DE
INDICADORES
CULTURALES
Período (1990-2005)**

ANÁLISIS:

CONCENTRACIÓN	MORFOLOGÍA	TENDENCIA
Crecimiento exponencial de las sedes. Existe una concentración notoria en el C.H. y Miraflores y en el eje que las une y pareciera continuar hacia la Av. La Marina.	Politécnica. No existe una forma única sino formas irregulares que se van concentrando en las zonas mas consolidadas de la ciudad conformando varios núcleos.	Se van consolidando grandes núcleos culturales como Miraflores y el C.H.. Sin embargo existen elementos sueltos que a futuro podrían conformar otros núcleos similares en otras zonas de la ciudad como Lima Norte, Barranco, Callao y alrededor de la Univ. Ricardo Palma.

Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes

TESIS DE INVESTIGACIÓN EN HISTORIA DE LA ARQUITECTURA

LA SATELIZACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE LIMA

“Neoliberalismo y cambios morfológicos provocados en las estructuras urbanas de Lima. Período (1990-2005)”

Director de Tesis:

Arq. Jose Beingolea del Carpio

Tesisista:

Joe E. Malpica Pimentel

Código UNI: 20020418E

Fecha:

Octubre 2012

LÁMINA:

5A

LAMINA 5A: Ubicación de indicadores urbanos

CONTEXTO:

Tiempo: 1940 - 1950

Lugar: Lima y balnearios

DESCRIPCIÓN:

Variable Independiente:

- Urbanismo

Variables Dependientes:

- Social, política, económica, cultural

Indicadores:

- Sedes sociales, políticas, económicas y Culturales

METODO:

- Cuantitativo

- Cualitativo

UNIVERSO MUESTRAL:

Edificios culturales en la ciudad de Lima
Locales Existentes por Categoría:

- Sedes Sociales
- Sedes Políticas
- Sedes Económicas
- Sedes Culturales

FUENTE: Anexos 1,3,5,7,9,11,13,15,17

DATOS GENERALES:

Población 1940:
661 508 hab. (Censo 1940)

Esc: 1 / 100 000

UBICACIÓN DE INDICADORES URBANOS Período (1940-1950)

ANÁLISIS:

CONCENTRACIÓN	MORFOLOGÍA	TENDENCIA
Existe una concentración de casi todas las variables en el C.H., exceptuando las sedes sociales y las universidades. Se hace notoria la diferencia entre ciudad propiamente dicha y balnearios.	Concentración focal con un anillo radial que se va expandiendo y diluyendo hacia el Callao y balnearios.	Todos tienden a concentrarse en el C.H., este cumple el papel de un gran atractor en las diversas variables salvo algunas que geográficamente y por razón de ser necesitan lugares mas amplios o específicos como clubs marítimos, de campo o grandes campus universitarios.

Facultad de Arquitectura,
Urbanismo y Artes

TESIS DE INVESTIGACIÓN EN HISTORIA DE LA ARQUITECTURA

LA SATELIZACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE LIMA
"Neoliberalismo y cambios morfológicos provocados en las estructuras urbanas de Lima. Período (1990-2005)"

Director de Tesis:
Arq. Jose Beingolea del Carpio

Tesisista:
Joe E. Malpica Pimentel
Código UNI: 20020418E

Fecha:
Octubre 2012

LÁMINA:

5B

LÁMINA 5B: Ubicación de indicadores urbanos

CONTEXTO:
Tiempo: 1990 - 2005
Lugar: Lima Metropolitana

DESCRIPCIÓN:

- Variable Independiente:
- Urbanismo
- Variables Dependientes:
- Social, política, económica, cultural

Indicadores:
- Sedes sociales, políticas, económicas y Culturales

METODO:
- Cuantitativo
- Cualitativo

UNIVERSO MUESTRAL:

- Edificios culturales en la ciudad de Lima
Locales Existentes por Categoría:
- Sedes Sociales
 - Sedes Políticas
 - Sedes Económicas
 - Sedes Culturales

FUENTE: Anexos 2,4,6,8,10,12,14,16,18

DATOS GENERALES:

Población 2006:
8,5 millones hab. (Censo 2007)
Esc: 1 / 100 000

UBICACIÓN DE INDICADORES URBANOS
Período (1990-2005)

ANÁLISIS:

CONCENTRACIÓN	MORFOLOGÍA	TENDENCIA
Crecimiento exponencial de las sedes. Las nuevas sedes se distribuyen casi homogéneamente por toda la ciudad aunque con mayor presencia en la parte centro-este.	Policéntrica. Se puede decir que es una configuración algo desordenada y en proceso de consolidación de diversos núcleos que se van formando por toda la ciudad.	Aparentemente presenta un desarrollo multidireccional en expansión. Ya no se trata de consolidar un único núcleo sino que la concentración unifocal está desapareciendo para dar paso a un sistema plurfocal mas homogéneo sobre el fondo que representa la ciudad.

ESTRUCTURAS SOCIALES (1990 - 2005)

Ubicación y relación de variables por distritos (Ver Anexo 2 para inventario)

LEYENDA	
—	Límites distritales
—	Límites metropolitanos
●	Núcleo social
●	Núcleo político
●	Núcleo económico
●	Núcleo cultural
—	Estructura Social
—	Estructura Política
—	Estructura Económica
—	Estructura Cultural

Tesis de investigación en historia de la arquitectura
 Director de tesis: Arq. Jose Beingolea del Carpio

LA SATELIZACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE LIMA
 "Neoliberalismo y cambios provocados en las estructuras urbanas de Lima Período (1990-2005)".

Lámina 6A: ESTRUCTURAS SOCIALES 1990 - 2005

Fecha: oct 2011

esc.: s/e

Lamina:

6A

ESTRUCTURAS POLITICAS (1990 - 2005)

Ubicación y relación de variables por distritos (Ver Anexo 4 para inventario)

LEYENDA	
—	Límites distritales
—	Límites metropolitanos
●	Núcleo social
●	Núcleo político
●	Núcleo económico
●	Núcleo cultural
—	Estructura Social
—	Estructura Política
—	Estructura Económica
—	Estructura Cultural

Tesis de investigación en historia de la arquitectura
 Director de tesis: Arq. Jose Beingolea del Carpio

LA SATELIZACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE LIMA
 "Neoliberalismo y cambios provocados en las estructuras urbanas de Lima Período (1990-2005)".

Lámina 6B: ESTRUCTURAS POLITICAS 1990 - 2005

Fecha: oct 2011

esc.: s/e

Lamina:

6B

ESTRUCTURAS ECONÓMICAS (1990 - 2005)

Ubicación y relación de variables por distritos (Ver Anexo 6 para inventario)

LEYENDA	
—	Límites distritales
—	Límites metropolitanos
●	Núcleo social
●	Núcleo político
●	Núcleo económico
●	Núcleo cultural
—	Estructura Social
—	Estructura Política
—	Estructura Económica
—	Estructura Cultural

Tesis de investigación en historia de la arquitectura
 Director de tesis: Arq. Jose Beingolea del Carpio

LA SATELIZACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE LIMA
 "Neoliberalismo y cambios provocados en las estructuras urbanas de Lima Período (1990-2005)".

Lámina 6C: ESTRUCTURAS ECONÓMICAS 1990 - 2005

Fecha: oct 2011

esc.: s/e

Lamina:

6C

ESTRUCTURAS CULTURALES (1990 - 2005)

Ubicación y relación de variables por distritos (Ver Anexo 11 para inventario)

LEYENDA	
—	Límites distritales
—	Límites metropolitanos
●	Núcleo social
●	Núcleo político
●	Núcleo económico
●	Núcleo cultural
—	Estructura Social
—	Estructura Política
—	Estructura Económica
—	Estructura Cultural

Tesis de investigación en historia de la arquitectura
 Director de tesis: Arq. Jose Beingolea del Carpio

LA SATELIZACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE LIMA
 "Neoliberalismo y cambios provocados en las estructuras urbanas de Lima Período (1990-2005)".

Lámina 6D: ESTRUCTURAS CULTURALES 1990 - 2005

Fecha: oct 2011

esc.: s/e

Lamina:

6D

ESTRUCTURAS URBANAS (1990 - 2005)

Ubicación y relación de variables por distritos

LEYENDA	
—	Límites distritales
—	Límites metropolitanos
●	Núcleo social
●	Núcleo político
●	Núcleo económico
●	Núcleo cultural
—	Estructura Social
—	Estructura Política
—	Estructura Económica
—	Estructura Cultural

Tesis de investigación en historia de la arquitectura Director de tesis: Arq. Jose Beingolea del Carpio	
LA SATELIZACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE LIMA "Neoliberalismo y cambios provocados en las estructuras urbanas de Lima Período (1990-2005)".	
Lámina 6E: ESTRUCTURAS URBANAS 1990 - 2005	
Fecha: oct 2011	esc.: s/e

Lamina:

6E

ESTRUCTURAS SOCIALES Y VIALIDAD (1990 - 2005)

Coincidencia y jerarquía de las estructuras sociales y las grandes Vías Metropolitanas

LEYENDA	
---	Vías Expresas
---	Vías Arteriales
●	Núcleo social
●	Núcleo político
●	Núcleo económico
●	Núcleo cultural
—	Estructura Social
—	Estructura Política
—	Estructura Económica
—	Estructura Cultural

Tesis de investigación en historia de la arquitectura
 Director de tesis: Arq. Jose Beingolea del Carpio

LA SATELIZACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE LIMA
 "Neoliberalismo y cambios provocados en las estructuras urbanas de Lima Período (1990-2005)".

Lámina 7A: ESTRUCTURAS SOCIALES Y VIALIDAD

Fecha: oct 2011

esc.: s/e

Lamina:

7A

ESTRUCTURAS POLÍTICAS Y VIALIDAD (1990 - 2005)

Coincidencia y jerarquía de las estructuras políticas y las grandes Vías Metropolitanas

LEYENDA		Tesis de investigación en historia de la arquitectura Director de tesis: Arq. Jose Beingolea del Carpio	Lamina: <h1 style="font-size: 4em; margin: 0;">7B</h1>
--- Vías Expresas --- Vías Arteriales	● Núcleo social ● Núcleo político ● Núcleo económico ● Núcleo cultural		
— Estructura Social — Estructura Política — Estructura Económica — Estructura Cultural		<h3>Lámina 7B: ESTRUCTURAS POLÍTICAS Y VIALIDAD</h3>	
Fecha: oct 2011		esc.: s/e	

ESTRUCTURAS ECONÓMICAS Y VIALIDAD (1990 - 2005)

Coincidencia y jerarquía de las estructuras económicas y las grandes Vías Metropolitanas

LEYENDA			
<p>--- Vías Expresas</p> <p>--- Vías Arteriales</p>		<p>Tesis de investigación en historia de la arquitectura</p> <p>Director de tesis: Arq. Jose Beingolea del Carpio</p>	
<p>● Núcleo social</p> <p>● Núcleo político</p> <p>● Núcleo económico</p> <p>● Núcleo cultural</p>		<p>LA SATELIZACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE LIMA</p> <p>"Neoliberalismo y cambios provocados en las estructuras urbanas de Lima Período (1990-2005)".</p>	
<p>— Estructura Social</p> <p>— Estructura Política</p> <p>— Estructura Económica</p> <p>— Estructura Cultural</p>		<p>Lámina 7C: ESTRUCTURAS ECONÓMICAS Y VIALIDAD</p>	
<p>Fecha: oct 2011</p>		<p>esc.: s/e</p>	
		<p>Lamina:</p> <p>7C</p>	

ESTRUCTURAS CULTURALES Y VIALIDAD (1990 - 2005)

Coincidencia y jerarquía de las estructuras culturales y las grandes Vías Metropolitanas

LEYENDA		Tesis de investigación en historia de la arquitectura Director de tesis: Arq. Jose Beingolea del Carpio	Lamina: <div style="font-size: 48px; font-weight: bold; text-align: center;">7D</div>
--- Vías Expresas --- Vías Arteriales	● Núcleo social ● Núcleo político ● Núcleo económico ● Núcleo cultural		
— Estructura Social — Estructura Política — Estructura Económica — Estructura Cultural	Lámina 7D: ESTRUCTURAS CULTURALES Y VIALIDAD		
Fecha: oct 2011	esc.: s/e		

ESTRUCTURAS URBANAS Y VIALIDAD (1990 - 2005)

Coincidencia y jerarquía de las estructuras urbanas y las grandes Vías Metropolitanas

LEYENDA	
---	Vías Expresas
---	Vías Arteriales
●	Núcleo social
●	Núcleo político
●	Núcleo económico
●	Núcleo cultural
—	Estructura Social
—	Estructura Política
—	Estructura Económica
—	Estructura Cultural

Tesis de investigación en historia de la arquitectura
 Director de tesis: Arq. Jose Beingolea del Carpio

LA SATELIZACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE LIMA
 "Neoliberalismo y cambios provocados en las estructuras urbanas de Lima Período (1990-2005)".

Lámina 7E: ESTRUCTURAS URBANAS Y VIALIDAD

Fecha: oct 2011

esc.: s/e

Lamina:

7E